

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
Departement 1/ Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Kinder forschen

Gelingsbedingungen naturwissenschaftlicher Lernumgebungen bei
4- bis 8- jährigen Kindern im integrativen Setting

Eingereicht von: Annette Koechlin

Begleitung: Stefan Meyer

Datum: 15. Januar 2010

Abstract

Vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit der Frage, welche Faktoren aus der Sicht von Lehrpersonen erfüllt sein müssen, damit Naturwissenschaften bereits bei 4- bis 8- jährigen Kindern gelingend in einen integrativen Unterricht aufgenommen werden können. Ausgehend von theoretischen Modellen wurden mit elf Teilnehmenden eines Weiterbildungskurses des Instituts Unterstrass zwei Gruppendiskussionen durchgeführt. Die transkribierten Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die von den Lehrpersonen subjektiv gefühlten Gelingensbedingungen vor allem auf die persönliche Einstellung, den Einbezug der Lernenden und die Organisation des Unterrichts zurückzuführen sind. Aus der Reflexion der Ergebnisse wurden Folgerungen für den Einbau naturwissenschaftlicher Lernumgebungen im integrativen Unterricht und die Weiterbildung von Lehrpersonen gezogen.

Hinweis:

Wenn immer möglich wurden in dieser Arbeit geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. Wenn dies nicht möglich war, wurde für gewisse Ausdrücke zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit nur die männliche Form benutzt. Natürlich sind mit diesen Begriffen immer auch Frauen gemeint.

*Warum muss die „Physik“ so spät beginnen und dann gleich der Reihe nach
und nicht lieber früh
und erst dem Erstaunlichen nach?¹*

¹ *Wagenschein, Banholzer, Thiel, 1973, S. 54*

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	6
1 THEMA UND AUSGANGSLAGE	6
1.1 <i>Frühe schulische Bildung- frühe naturwissenschaftliche Bildung</i>	6
1.2 <i>Ausgangslage</i>	7
1.3 <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	7
1.4 <i>Persönlicher Bezug zum Thema</i>	8
2 ERSTE FRAGESTELLUNG	9
2.1 <i>Methoden und Rahmenbedingungen</i>	10
3 AUFBAU DER ARBEIT	10
THEORETISCHER TEIL	12
4 THEORETISCHE HINTERGRÜNDE	12
4.1 <i>Begriffsklärungen</i>	12
4.1.1 Gelingende naturwissenschaftliche Lernumgebungen	12
4.1.2 Bildung 4- bis 8- jähriger Kinder	13
4.1.3 Zone der nächsten Entwicklung	14
4.1.4 Konstruktivistische Didaktik	16
4.1.5 Cognitive Apprenticeship	17
4.1.6 Integratives Setting	19
4.1.7 Lehrverhalten und Überzeugungen von Lehrpersonen	19
4.2 <i>Kognitive Entwicklungspsychologie</i>	20
4.2.1 Die Entwicklung des kausalen Denkens	20
4.2.2 Die Entwicklung des Denkens nach Piaget	22
4.2.3 Zentrale Begriffe	24
4.2.4 Kritik an der Theorie Piagets	24
4.3 <i>Konzepte naturwissenschaftlichen Unterrichts</i>	26
4.3.1 Genetischer Zugang	26
4.3.2 Physical Knowledge versus Science Education	26
4.3.3 Unterschiedliche Arten von Physical Knowledge Aktivitäten	28
4.3.4 Kriterien für sinnvolle Aktivitäten des Typs „Bewegung“	29
4.4 <i>Modell für naturwissenschaftlichen Unterricht</i>	30
5 ABLEITUNG VON HYPOTHESEN UND FRAGESTELLUNG	32
5.1 <i>Fragestellung</i>	32
5.2 <i>Hypothesen</i>	33
EMPIRISCHER TEIL	34
6 FORSCHUNGSVORGEHEN	34
6.1 <i>Forschungsmethoden</i>	34
6.1.1 Gruppendiskussion	35
7 DURCHFÜHRUNG	37

7.1	<i>Datenaufbereitung</i>	38
7.1.1	Transkription	39
7.2	<i>Datenanalyse</i>	40
7.2.1	Kategorienentwicklung aus den Daten	40
7.2.2	Formulierung der Hauptkategorien	43
7.2.3	Formulierung von differenzierenden Unterkategorien	44
8	ERGEBNISSE	45
8.1	<i>Dimension Planung und Organisation</i>	45
8.1.1	Organisation planen	45
8.1.2	Regelmässigkeit gewährleisten	46
8.1.3	Eigene Situation analysieren und Experimente und Organisation anpassen	46
8.1.4	Experimente gezielt auswählen	47
8.2	<i>Dimension Einstellung und Haltung</i>	47
8.2.1	Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Kinderfragen und –erkenntnisse	48
8.2.2	Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Heterogenität	49
8.2.3	Eigenes Interesse am Experimentieren	49
8.3	<i>Dimension Durchführung</i>	49
8.3.1	Klare Rollenbewusstheit, welche variabel eingesetzt wird	50
8.3.2	Vorwissen der Kinder beachten	51
8.3.3	Reflektierter Umgang mit Fähigkeiten der Kinder	51
8.3.4	Kinder den Verlauf mitbestimmen lassen	51
8.4	<i>Definition von gelungenem Unterricht</i>	52
8.5	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	53
8.6	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	55
8.7	<i>Prüfung und Reflexion der Hypothesen</i>	56
8.7.1	Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene des Unterrichts	56
8.7.2	Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler	57
8.7.3	Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene der Lehrperson	57
8.7.4	Hypothese zu zusätzlichen Gelingensaspekten	57
9	DISKUSSION	58
9.1	<i>Reflexion des Forschungsvorgehens</i>	58
9.1.1	Rolle der Forscherin	59
9.1.2	Einfluss auf Diskussionsverlauf	60
9.1.3	Auswertung der Daten	60
9.2	<i>Reflexion der Ergebnisse</i>	61
9.2.1	Allgemeine Reflexion	61
9.2.2	Weiterführende Hypothesen	63
AUSBLICK		64
10	EMPFEHLUNGEN	64
10.1	<i>Empfehlungen für Praktiker</i>	64
10.2	<i>Implikationen für Weiterbildungskurse</i>	65
10.3	<i>Weiterführende Forschungsfragen</i>	65

10.3.1	Ebene Unterricht	65
10.3.2	Ebene Lernende	66
10.4	<i>Schlussgedanken</i>	66
11	LITERATURVERZEICHNIS	67
12	TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS	71
ANHANG		72
	<i>Anhang A: Unterrichtsmodell der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich</i>	73
	<i>Anhang B: Transkripte der Gruppendiskussionen (Auszüge)</i>	74
	<i>Anhang C: Paraphrasensammlung (Auszüge)</i>	80
	<i>Anhang D: Kategoriensystem</i>	81
	<i>Anhang E: Reduktion des Kategoriensystems</i>	85
	<i>Anhang F: Kodierleitfaden</i>	88
	<i>Anhang G: Flyer für Gruppendiskussionen</i>	90
	<i>Anhang H: Leitfaden für Gruppendiskussionen</i>	91
	<i>Anhang I: Lebenslauf der Verfasserin</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Einleitung

1 Thema und Ausgangslage

In diesem einführenden Kapitel werden das der Arbeit zu Grunde liegende Thema und die allgemeine Ausgangslage einleitend dargelegt und beleuchtet. Die heilpädagogische Relevanz wird begründet und ein persönlicher Bezug zum gewählten Forschungsgebiet gemacht. Die Ableitung einer ersten Fragestellung und die Darstellung des Gesamtaufbaus vorliegender Masterarbeit runden den ersten Teil ab.

1.1 Frühe schulische Bildung- frühe naturwissenschaftliche Bildung

Warum muss die schulische Bildung in der Schweiz so spät beginnen- warum muss die Physik so spät beginnen? Der als Einleitung gedachte Gedanke auf der ersten Seite dieser Forschungsarbeit soll als auslösender und auch als begleitender Gedanke durch die ganze Arbeit tragen.

Verschiedene Deutschschweizer Kantone beschäftigten sich seit einiger Zeit vermehrt mit der Frage, ob und wie die Bildung 4- bis 8- jähriger Kinder neu institutionalisiert werden soll. Projekte zur Aufweichung der bislang strikt durchgeführten Trennung zwischen Kindergarten und Schule hin zur einer Einführung von so genannten Grund- oder Basisstufen, an welchen vier – bis achtjährige Kinder alterdurchmischt spielen und lernen, sind im Gange (www.edk-ost.ch). Auch Universitäten und Hochschulen haben sich des Themas der frühkindlichen Bildung angenommen, es werden neue Studiengänge und Nachdiplomkurse an den Pädagogischen Hochschulen angeboten, in welchen die Konzepte einer altersdurchmischten Eingangsstufe vermittelt werden. Aus heilpädagogischer Sicht ist das Thema höchst relevant, beinhaltet die Einführung so genannter Basisstufen oder Grundstufen doch auch immer eine Öffnung der Schulen in Richtung eines integrativen Unterrichts, welcher sich zum Ziel nimmt, Kinder nicht auszusondern, sondern wohnortnah und gemeinsam mit Nichtbehinderten zu unterrichten.

Das Institut Unterstrass der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) geht der Frage nach, wie man Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen, welche sich mit der Bildung von 4- bis 8-jährigen Kindern befassen, dazu hinführen kann, vermehrt naturwissenschaftliche Lernumgebungen in den Unterricht zu integrieren und Kinder forschend lernen zu lassen (www.kinderforschen.ch). Es werden Weiterbildungskurse in Naturwissenschaften für 4- bis 8 jährige Kinder angeboten, in denen interessierte Lehrpersonen Experimente und Forschungsaufträgen kennenlernen und erproben, diese anschliessend in der eigenen Klasse selber ausprobieren und die gemachten Erfahrungen in einer Reflexionsrunde am Institut besprechen können. Mit diesen Kursen wird ein Thema aufgegriffen, welches vor allem im Rahmen der PISA-Studien (Programme for International Student Assessment) ein gewisses mediales Interesse und den Ruf nach früherer naturwissenschaftlicher Bildung ausgelöst hat. Die Kurse am Institut Unterstrass sind in diesem Sinne eine Antwort auf die aktuelle Bewegung in der Schullandschaft, wobei die Weiterbildungen zunächst als Pilotprojekt konzipiert und verstanden werden.

1.2 Ausgangslage

Bezüglich der gelingenden Gestaltung und Umsetzung naturwissenschaftlicher Lernumgebungen für 4 bis 8-jährige herrscht aufgrund der Neuheit des Unterrichtsinhaltes eine gewisse Unklarheit. Die Kurse am Institut Unterstrass sollen in erster Linie Ängste und Zweifel der Lehrpersonen abbauen und den Teilnehmenden eine grosse Auswahl konkreter Experimente anbieten, welche sie an Ort und Stelle selber durchführen und ausprobieren können. Auch das Thema der korrekten Erklärungen von Phänomenen wird angesprochen, da dies mit ein Grund ist, warum sich viele Lehrpersonen nicht zutrauen, mit den Kindern zu forschen: Wie soll man Phänomene erklären, wenn man sie selber nicht unbedingt nachvollziehen kann?

Vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, was es denn *aus der Sicht von Lehrpersonen* braucht, damit das Unterrichten mit und an naturwissenschaftlichen Themen bei vier bis achtjährigen Kindern in einem integrativen Unterrichtsetting gelingt. Funktionierende Experimente sind bestimmt ein zentraler Teil des naturwissenschaftlichen Unterrichts, aber sind sie allein tragend für einen erfolgreichen Unterricht mit jungen Kindern in integrativen Klassen? Welche Faktoren müssen noch berücksichtigt werden, damit die Umsetzung erfolgreich stattfinden kann? Ziel der Arbeit war es, zusammen mit Lehrpersonen, welche über erste Erfahrungen in naturwissenschaftlichem Unterricht mit jungen Kindern verfügten, didaktische und organisatorische Ansätze zu reflektieren und aus den gemeinsamen Erkenntnissen mögliche Entwicklungsoptionen zur Gestaltung und Umsetzung erfolgreichen frühen naturwissenschaftlichen Unterrichts ableiten zu können. Die Ergebnisse sollten auch in die weiterführenden Kurse des Instituts Unterstrass der Pädagogischen Hochschule Zürich einfließen können. Tragendes Thema war deshalb in diesem Sinne eine Ermutigung zur integrativen Bildung *mit* und *in* naturwissenschaftlichen Phänomenen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder wird oft mit den Begriffen *Grund- und Basisstufe* gleichgesetzt. Werden diese Begriffe verwendet, welche eine eigentliche Struktur des Unterrichts für 4- bis 8-jährige Kinder bezeichnen, so geht man davon aus, dass in diesem Setting im Gegensatz zum klassischen Jahrgangsunterricht von einer Verschiedenheit ausgegangen wird, welche nicht durch eine Einteilung in Jahrganggruppen aufgelöst werden kann. In diesem Zusammenhang wird in der heilpädagogischen Literatur von einer Binnendifferenzierung und Individualisierung statt einer Einengung durch äussere Differenzierung gesprochen (Strasser, 2007, S. 63).

Es gilt in diesem Setting also, mittels integrativer Didaktik den Entwicklungsunterschieden zu begegnen und so die Förderung der Kinder zu gewährleisten (ebd.). Bisherige Forschungen haben gezeigt, dass sich gerade Kinder mit Behinderungen durch naturwissenschaftliche Experimente sehr haben ansprechen lassen (Hausherr, Lück, Sörensen, 2004). Der Einsatz von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen kann im integrativen Setting ein idealer Bereich sein, in welchem verschiedene Kinder an einem gemeinsamen Gegenstand kooperativ und trotzdem individuell lernen und arbeiten können.

Der heilpädagogische Bezug des Themas war auch durch die Auswahl des Forschungsfeldes gegeben, wird doch im Kanton Zürich seit Sommer 2009 integrativ unterrichtet. Das Forschungsinteresse galt nun genau den Lehrpersonen dieser integrativen Settings des Kantons-Settings, in welchen der Einsatz von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen mit 4- bis 8-jährigen Kindern erprobt und reflektiert wurde.

1.4 Persönlicher Bezug zum Thema

Mein persönlicher Bezug zum gewählten Forschungsthema beinhaltet verschiedene Aspekte, welche nicht unbedingt in einem sichtbaren oder logischen Zusammenhang stehen. Vielmehr führten mehrere unterschiedliche und eher unabhängige Überlegungen zur Themenwahl. Sie sollen in diesem Abschnitt dargestellt werden.

Neuigkeitscharakter

Ein für mein persönliches Forschungsinteresse leitender Gedanke war, dass in diesem Gebiet etwas untersucht werden konnte, das einen gewissen Neuigkeitscharakter hat. Noch stecken sowohl die Forschung der Grundstufe als auch diejenige der frühen Naturwissenschaften sozusagen in den Kinderschuhen. Es wird viel von der Notwendigkeit der Einführung früher Naturwissenschaften gesprochen, ohne dass das Thema bis jetzt, insbesondere in der Schweiz, hinlänglich erforscht worden ist. Diese Offenheit des Forschungsfeldes übte auf mich als Forscherin einen grossen Reiz aus, da ich mich grundsätzlich gerne auf Neuland und abseits der betretenen Pfade bewege.

Eigene Erfahrungen als Lehrperson

Dass forschendes, handelndes Lernen mit naturwissenschaftlichen Experimenten auf Kinder eine grosse Faszination ausübt, habe ich in meiner eigenen Klasse feststellen können. Die „Forscherstunde“, welche ich während eines Quartals wöchentlich einmal fest eingeplant habe, ist den Kindern wichtiger als alle anderen Fächer geworden und jeder Ausfall wurde mit vielstimmigem Unverständnis quittiert. Das gemeinsame Handeln, die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand, hat die Kinder meiner eigenen Unterstufenklasse einer Sprachheilschule zu gemeinsamen Mutmassungen, aber auch vermehrten echten Dialogen und konkretem Ausprobieren geführt.

Noch nie zuvor hatte eine gemeinsame Tätigkeit die Schülerinnen und Schüler so sehr auf natürliche Art und Weise zum Diskutieren, Nachdenken und Weiterentwickeln angeregt. Für mich sind diese Lernumgebungen deshalb ein zentraler Teil eines Unterrichts, der die Kinder zum Denken, Nachfragen und Handeln, aber auch zum Kommunizieren, Kooperieren und Schreiben anregt, geworden und mein Interesse als Heilpädagogin war es, diese Erfahrungen durch eine entsprechende Forschungsarbeit auch wissenschaftlich zu vertiefen und verankern.

Eigene Biographie

Schliesslich spielte bei der Entscheidung auch meine eigene Lernbiographie mit: Mit der Wahl dieses Themas wurde bewusst auf ein Gebiet eingegangen, welches mir in der eigenen Schulzeit viel ungute Gefühle, Widerstand, Langeweile und entsprechende Noten durch eine nie durchbrochene

Verweigerungshaltung gebracht hat. Nun, da ich selber als Lehrerin tätig bin, blicke ich aus einer anderen Perspektive auf meine Schulzeit zurück und frage mich, ob meine Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen Fächern hätten anders verlaufen können, wenn der Einstieg früher erfolgt und ich auf meinen subjektiven Erkenntnissen hätte aufbauen können (vgl. Stern, 2006). Mit der Arbeit sollte denn auch erforscht werden, was es braucht, damit auch Lehrpersonen, die den Naturwissenschaften bislang mit eher wenig Interesse und gemischten Gefühlen begegnet waren, diese Themen in ihren Unterricht einbauen und den Kindern die Möglichkeit geben, auf diese Weise forschend und entdeckend zu lernen.

Dieser Aspekt hat auch meine bisherige Biographie und Entwicklung als Lehrperson geprägt hat, die durch folgende Fragen geleitet war: Mit welchem didaktischen Wissen, mit welchen Überzeugungen unterrichte ich? Was denken andere zur gleichen Situation, zum gleichen Phänomen? Und wie beeinflussen unsere Erfahrung, unser didaktisches Wissen und unsere Haltung unseren Unterricht? Stehen im Unterricht zum Beispiel Entdeckungen und Entwicklungen im Vordergrund? Oder eher der reibungslose Ablauf, der scheinbar störungsfreie Unterricht? Kann sich eine Lehrperson darauf einlassen, dass ein Kind eine Arbeit anders als von der Lehrperson geplant ausführt, weil sein Interesse oder auch sein Verständnis in diesem Moment anders gelagert sind? *Muss* sich die Lehrperson darauf einlassen, damit Lernumgebungen, gerade solche naturwissenschaftlicher Art, überhaupt gelingen und als gelingend empfunden werden können?

Solche Fragestellungen stellen wertvolle und wichtige Auseinandersetzungen dar, welche es mir als Lehrperson ermöglichen, mich als Person und meinen Unterricht als Profession weiterzuentwickeln und sie haben auch meinen Zugang zum Forschungsthema massgeblich beeinflusst.

2 Erste Fragestellung

Aus den Vorüberlegungen, den Leitfragen zum Unterricht als solches und einer ersten Literaturarbeit im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung bei jungen Kindern wurde folgende erste Fragestellung für die Masterarbeit abgeleitet:

Was sind Gelingensbedingungen für naturwissenschaftliche Lernumgebungen im integrativen Setting bei 4- bis 8- jährigen Kindern?

Im Laufe der Arbeit wurde die Fragestellung noch ausdifferenziert und prägnanter formuliert. Die Faktoren der Gelingensbedingungen sollten sich sowohl auf die spezifischen Voraussetzungen auf Seiten der Klasse und der unterrichtenden Lehrperson als auch auf die konkreten naturwissenschaftlichen Phänomens und auf die Vorbereitung sowie auf die Durchführung des Unterrichts beziehen. Es bedurfte deshalb zunächst einer Bearbeitung der theoretischen Hintergründe auf verschiedenen Ebenen des Unterrichts.

2.1 Methoden und Rahmenbedingungen

Die zur Verfügung stehende Zeit zur Erstellung der Masterarbeit erstreckte sich ab der Abgabe der Disposition insgesamt über ein halbes Jahr. Für die Datengewinnung konnte auf elf Teilnehmende des Kurses „Kinder forschen“ des Instituts Unterstrass der PHZH zurückgegriffen werden (www.kinderforschen.ch). Diese hatten im Frühsommer erste Erfahrungen mit der Umsetzung von naturwissenschaftlichen Experimenten und Lernumgebungen gesammelt und bildeten somit eine Gruppe mit einem relativ ähnlichen Erfahrungshintergrund. In einem ersten Arbeitsschritt wurde relevante Literatur recherchiert und daraus die definitive Fragestellung und konkrete Forschungshypothesen formuliert. Die mittels Gruppendiskussionen erfassten Daten wurden volltranskribiert und mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse regelgeleitet ausgewertet.

3 Aufbau der Arbeit

Vorliegende Masterarbeit ist in fünf Hauptteile gegliedert, welche zunächst in einer Übersicht dargestellt und anschliessend in Bezug auf ihre konkreten Inhalte erläutert werden sollen.

A: Einleitung

B: Theoretischer Teil

C: Empirischer Teil

D: Ausblick

E: Anhang

A: Einleitung

In diesem einführenden Teil werden Ausgangslage, Themenwahl und die Praxisrelevanz des gewählten Themas beleuchtet. Wie wird das Thema begründet, welche Bezüge zur Heilpädagogik werden gemacht? Persönliche Motive werden dargestellt und es wird eine erste Forschungsfrage formuliert, welche zur Literaturverarbeitung im theoretischen Teil führt.

B: Theorieteil

Der theoretische Teil der Arbeit bildet das Grundgerüst für die weiteren Ausführungen und die Herangehensweise an die Forschung im Feld. Relevante Theorien und Begriffe werden im Hinblick auf die Fragestellung erläutert, miteinander verglichen und mit einem zusammenfassenden Fazit persönlich kommentiert und prägnant formuliert.

Durch eine erste Zusammenfassung der bearbeiteten Literatur wird die Forschungsfrage genau ausformuliert und es werden Hypothesen zu verschiedenen Gebieten aufgestellt, welche leitend für den empirischen Teil der Arbeit sind.

C: Empirischer Teil

Dieser Teil enthält die methodische Vorgehensweise und eine genaue Beschreibung des Forschungssettings und der Auswahl der Stichprobe. Im Ergebniskapitel werden die Resultate dargestellt und interpretiert. Die formulierten Hypothesen und das Forschungsvorgehen werden reflektiert und schliesslich die Fragestellung beantwortet. Anhand von sowohl im Vorfeld bearbeiteter als auch neu recherchierter Literatur wird eine kritische Diskussion der Ergebnisse dargelegt und es werden erste Folgerungen für die Praxis gezogen.

D: Ausblick

Das letzte Kapitel beinhaltet kritische Empfehlungen und die Rückbindung an die pädagogische Praxis, aber auch mögliche weiterführende Hypothesen. Die Arbeit wird als Ganzes reflektiert und mögliche weiterführende Forschungsfragen werden aufgezeigt.

E: Anhang

Der Anhang der Arbeit enthält Auszüge aus den Transkripten, im Text erwähnte Abbildungen und Leitfäden und für das nachvollziehende Verstehen der Datenanalyse relevante Dokumente zur Kategorienbildung.

Theoretischer Teil

4 Theoretische Hintergründe

Dieses Kapitel enthält zunächst einen einführenden theoretischen Teil, in welchem für die Forschungsarbeit zentrale Begriffe geklärt werden und somit das Vorverständnis dargelegt wird. Anschliessend werden für das naturwissenschaftliche Lernen relevante Aspekte aus der Entwicklungspsychologie beleuchtet. In einem letzten Teil werden bestehende Konzepte naturwissenschaftlichen Unterrichts mit jungen Kindern aus der deutsch- und englischsprachigen Literatur aufgezeigt. Jedes bearbeitete Unterkapitel wird am Ende der Ausführungen mit einem Fazit kommentiert und zusammengefasst und es werden Folgerungen für die Forschungsarbeit gezogen.

4.1 Begriffsklärungen

Aufgrund der in der Einleitung und der ersten Fragestellungen verwendeten Begrifflichkeiten bedurfte es zunächst einer genauen Klärung und theoretischen Einordnung zentraler Begriffe, welche im Hinblick auf die Arbeit an naturwissenschaftlichen Themen bei 4- bis 8 jährigen Kindern in einem integrativen Setting relevant erschienen. Folgende Begrifflichkeiten sollen erläutert, einander gegenübergestellt und in einem abschliessenden Fazit jeweils kurz zusammengefasst, kommentiert und reflektiert werden.

- *Gelingende naturwissenschaftliche Lernumgebungen*
- *Bildung 4- bis 8- jähriger Kinder*
- *Zone der nächsten Entwicklung*
- *Umgang mit Lernumgebungen*
- *Konstruktivistische Didaktik*
- *Cognitive Apprenticeship*
- *Integratives Setting*
- *Lehrverhalten und Überzeugungen von Lehrpersonen*

4.1.1 Gelingende naturwissenschaftliche Lernumgebungen

Um den Begriff gelingender naturwissenschaftlicher Lernumgebungen zu definieren bedurfte es zunächst einer genaueren Hinterfragung des Ausdrucks *Lernumgebungen* im Allgemeinen. Mit dem Begriff Lernumgebungen werden durch die Lehrperson vorbereitete Unterrichtsarrangements bezeichnet, welche von Kindern vielfältig genutzt werden können und durch ihre Offenheit das Zusammenspiel der Kinder mit den Rollen anderer weiter ausgestaltet werden können (Achermann, 2009, S. 35). Der Begriff der Lernumgebungen hat sich vor allem im Bereich der Grundstufe, zunehmend aber auch im integrativen mathematischen Unterricht auf weiterführenden Stufen etabliert (vgl. Hengartner, Hirt, Wälti, Primarschulteam Lupsingen, 2006).

Gelingende Lernumgebungen zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, dass verschiedene Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden, dass also jedes Kind an sein individuelles Vorwissen anknüpfen und so Interesse für den gemeinsamen Gegenstand des Lernens gewinnen kann (Hausherr, Lück, Sörensen, 2004). Übertragen auf Lernumgebungen mit naturwissenschaftlichem Inhalt bedeutet dies, dass die naturwissenschaftlichen Experimente in jedem Fall einen Bezug zum Alltag der Kinder haben sollen und dass Phänomene und Materialien verwendet werden sollen, welche für die Kinder auf verschiedenen Ebenen der Entwicklung bedeutsam sein können.

In der Literatur sind unterschiedliche Ansätze in Bezug auf frühe Naturwissenschaften zu finden. Es existieren sehr viele Experimentierbücher für die Anwendung in der Schule oder im Kindergarten. Konkrete, umsetzbare Ideen und Experimente und Kopiervorlagen sind also in grossem Masse vorhanden. Gisela Lück (2007, S. 102 f.) z. B. hat in ihrem Handbuch für naturwissenschaftliche Bildung zusätzlich zu den vorgeschlagenen Experimenten konkrete Empfehlungen für die praktische Umsetzung aufgeführt und gibt einschlägige Themenfelder für Experimentiertage an. Ihre Angaben beziehen sich in erster Linie auf die *gelingende Durchführung der Experimente* und auf die kindgerechte Deutung des naturwissenschaftlichen Hintergrunds. Begriffe wie Bedeutsamkeit oder Niveauorientierung erwähnt sie in ihren Büchern, die eher rezeptartig aufgebaut sind, nicht. Die Anleitungen sind pädagogisch- didaktisch wenig durchdacht, der Fokus liegt klar auf den Experimenten, gruppenspezifische Prozesse oder individuelle Zugänge werden nicht durchdacht. Lück plädiert sehr dafür, nur Experimente durchzuführen, welche wissenschaftlich nicht allzu komplex sind, damit junge Kinder sie verstehen und nachvollziehen können, ohne sie als Zauberei zu interpretieren (S. 106). Das Phänomen des kindlichen Animismus wurde bereits von Piaget beschrieben (Sodian, 2005, S.15) und bezieht sich auf die Neigung jüngerer Kinder, unbelebten Objekten Absichten oder Wissen zuzuschreiben- so genannte intentionale Zustände. Die Ursache liegt gemäss Piaget im mangelnden Kausalverständnis kleiner Kinder, welche bei Verursachungen nicht zwischen Absicht und Mechanik unterscheiden können. Neuere Forschungen stellen diese Theorie in Frage und gehen davon aus, dass Kinder sehr wohl mechanische Kausalität verstehen, dass sie aber noch nicht genügend zwischen belebt und unbelebt unterscheiden können (Sodian, 2005, S. 16, vgl. auch Kapitel 4.2). Es gilt also in gelingenden Lernumgebungen Wege zu finden, um den Kindern gezielt die Möglichkeit zu geben, sich mit Phänomenen der unbelebten Natur auseinanderzusetzen und sie neue Erfahrungen machen und Erkenntnisse gewinnen zu lassen. Dazu ist es notwendig, sich mit zentralen Merkmalen der Bildung 4- bis 8- jähriger Kinder auseinander zu setzen.

4.1.2 Bildung 4- bis 8- jähriger Kinder

Bislang ist das Wissen über das Lernen 4- bis 5- jähriger Kinder vergleichsweise gering. Möglicherweise liegt dies daran, dass die eigentliche schulische Bildung erst ab sechs Jahren beginnt (Hasselhorn, 2005, S. 86) und deshalb in der Bildungsforschung bislang vor allem das Lernen älterer Kinder auf Interesse stiess. In den Konzeptionspapieren der EDK-Ost (Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone und der Fürstentums Liechtenstein), welche im Rahmen des Entwicklungsprojekts zur Basisstufe entstanden sind, wird jedoch auf verschiedene Aspekte Bezug genommen und über das Lernen der 4- bis 8- jährigen berichtet. Vor allem das Thema einer

sinnvollen Didaktik für die ganze Gruppe der Vier- bis Achtjährigen (Leuchter & Schwerzmann, 2007), aber auch die Anforderungen an die Basisstufe als ein integratives Schulungsmodell (Häusler, 2007) wurden für vorliegende Forschungsarbeit als sinnvolle und nützliche Quellen betrachtet.

Didaktische Prinzipien

Gute Aufgaben sind dem Vorwissen und den Voraussetzungen der 4- bis 8- jährigen Kinder angepasst und ermöglichen den Kindern positive Erfahrungen in der Zone der nächsten Entwicklung. Ein weiterer Anspruch ist der, dass sie auch die Gemeinschafts- und Gruppenbildung fördern (Leuchter und Schwerzmann, 2007, S. 29). Kinder dieser Altersstufe sollen unbedingt sowohl miteinander als auch voneinander lernen können. Damit Aufgaben dem anspruchsvollen Ziel, Kindern einer so alters- und entwicklungsdurchmischten Gruppe einen gemeinsamen Lern-, Spiel- und Arbeitsgegenstand zu bieten, gerecht werden können, müssen sie sich an verschiedenen Niveaus orientieren und individuelle Lernzugänge ermöglichen. Wenn jüngere Kinder sich emotional angesprochen fühlen, handeln können, direkt in der Situation stehen, lernen sie am nachhaltigsten (Bosshard, Birri, Hauser, 2002, S. 19). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Identifikationslernen.

Fazit

Materialien für forschendes Lernen im naturwissenschaftlichen Bereich gibt es einige. Um jedoch den Ansprüchen einer integrativen Didaktik zu genügen und eine gewisse Richtigkeit naturwissenschaftlicher Inhalte zu gewährleisten, müssen naturwissenschaftliche Lernumgebungen einige weitere Kriterien erfüllen. Eine blosse Sammlung von Arbeitsblättern und Experimenten genügt nicht für einen reflektierten Zugang zum Thema und vermutlich auch nicht für eine gelingende Gestaltung integrativen naturwissenschaftlichen Unterrichts.

4.1.3 Zone der nächsten Entwicklung

Der Begriff der sogenannten Zone der nächsten Entwicklung wurde von Vygotskij¹(2002) geprägt. Er vertritt die Theorie, dass bei Kindern zu oft nur auf den aktuellen geistigen Entwicklungsstand eingegangen ist. Dieser wird dadurch festgestellt, dass das Kind selbständig Aufträge lösen muss. Um zukunftsorientierter arbeiten zu können, sollte jedoch in der Arbeit mit den Kindern auch geprüft werden, was es in der Zusammenarbeit, also mit Hilfe von Hinweisen, hinführenden Fragen und Lösungsansätzen leisten kann. Grundsätzlich können Kinder in der Zusammenarbeit mehr erreichen, als bei selbständiger Arbeit (S. 326- 328).

Es wird unterschieden zwischen unabhängiger und unterstützter Tätigkeit (Bodrova & Leong, 2007, S. 40), wobei die komplett selbständige Tätigkeit das tiefere Niveau darstellt, die unterstützte Tätigkeit das höhere. Dazwischen liegen selbstverständlich etliche Zwischenzonen, in welchen das Kind Aufgaben mit teilweiser, unterschiedlich grosser Unterstützung ausführen kann.

¹ *Es liegen für diesen Namen verschiedene Schreibweisen vor. Für diese Arbeit wurde diese einheitliche Schreibweise gewählt.*

Dieses Modell ist sehr dynamisch, die Fähigkeiten in der Zone der nächsten Entwicklung ändern sich konstant. Was das Kind heute in Zusammenarbeit ausführen kann, wird es morgen unabhängig tun können (Vygotskji, 1987, zit. nach Bodrova & Leong, Übersetz. d. Verfasserin).

Der Weg führt jedoch immer von der Bewältigung durch Instruktion zur selbständigen Ausführung einer Aufgabe. Es werden drei Typen von Zonen nächster Entwicklung unterschieden: Intentionale Instruktion, Stimulierende Umgebung und Spiel (Oerter, 2008, S. 96), wie nachfolgende Abbildung verdeutlichen soll.

Figure 4.2 The dynamic nature of the ZPD

Abb. 1: Zone der nächsten Entwicklung/ Zonentypen 1- 3 (Bodrova & Leong, 2007, S. 42)

Fazit

Das Ausgehen von einer dynamischen Sichtweise der Fähigkeiten des Kindes ist gerade aus heilpädagogischer Sicht sehr relevant, denn diese Haltung ermöglicht eine ständige Überprüfung von vorgefassten Meinungen und Zuschreibungen. Das Kind wird nicht nur auf die Fähigkeiten reduziert, die es in selbständiger Arbeit ausführen kann, sondern immer auch unter dem Aspekt einer fortschreitenden Entwicklung betrachtet. Auch die Kooperation erhält eine zentrale Bedeutung. Sie ist nicht bloße Arbeitsform sondern ein wesentlicher Bestandteil von Lernen, welches eine konstruktive Bedeutung hat. Für die Rolle der Lehrperson impliziert dies eine gezielte, immer kleiner werdende Unterstützung, welche sich auch in den Gedanken des Cognitive Apprenticeship findet (s. Kapitel 4.1.5).

4.1.4 Konstruktivistische Didaktik

Der Theorie des Konstruktivismus geht davon aus, dass es keine Realität gibt, die der Mensch nicht konstruiert (Reich, 2008, S.115). Jede Erkenntnis ist subjektabhängig und jedes Wissen ist eine Konstruktion des menschlichen Geists. Auf diesem Hintergrund basiert die konstruktivistische Didaktik. Lernen geschieht nicht als reine Instruktion durch die Lehrperson, sondern immer im Dialog mit dem Lernenden, dessen Vorwissen entscheidend für die Konstruktion neuen Wissens ist. Durch Handlungen, Erfahrungen und Experimentieren verändert sich die persönliche Wahrnehmung, das Wissen immer wieder und wird neu konstruiert. Lernen ist also eine ständige Umstrukturierung von Konzepten (Hardy, 2009). Für die Lehrperson bedeutet dies wiederum, dass sie eine neue Rolle einnehmen muss und indirekte, individuelle Instruktionen vermitteln sollte. Die Bildung eines personalen Lerngerüsts (vgl. Kapitel 4.1.5) wird in dieser Didaktik zum zentralen didaktischen Mittel (Baumann, 2007).

Grundgedanken des Konstruktivismus finden sich bei verschiedenen Autoren pädagogischer Literatur in unterschiedlicher Form und Ausprägung wieder. Zwei davon sollen im nächsten Abschnitt kurz erläutert werden.

Freire (2008) sieht im Ausüben von Neugierde den Grundstein für die Fähigkeit, Hypothesen aufzustellen, zu vergleichen und die Phantasie zu wecken (S. 81). Lernen muss also immer im Dialog geschehen und die Relevanz des Erfahrungswissens der Schüler soll mitberücksichtigt werden (S. 60). Ausserdem sollen Schülerinnen und Schüler Entscheidungsprozesse selber durchlaufen dürfen: nur so können sie lernen, sie selbst zu sein (S. 98).

Klafki (2007, S. 255 – 258) beschreibt eine gut durchdachte Unterrichtsplanung, in welcher Sinn und Struktur des Unterrichts analysiert werden, in fünf Thesen, welche hier kurz zusammengefasst werden sollen:

- Das generelle Ziel des Unterrichts soll sein, den Lernenden zur Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit zu verhelfen.
- Lehren und Lernen steht in einem Zusammenhang und wird als Interaktionsprozess verstanden.
- Lernen muss entdeckend bzw. nachentdeckend, sinnhaft und verstehend sein.
- Lernen und Lehren soll für und mit den Lernenden geplant werden (schülerorientierter, offener Unterricht).
- Unterricht ist ein sozialer Prozess: Schüler und Lehrer bringen individuelle Biographien mit, welche zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Handlungsweisen führen.
Auch soziales Lernen muss deshalb zielorientiert sein und sich nicht nur in der Anwendung von Sozialformen manifestieren.

4.1.5 Cognitive Apprenticeship

Die Bildung eines personalen Lerngerüsts auf Seiten der Lernenden ist ein zentrales Merkmal eines kritisch- konstruktiven Unterrichts. Der Unterricht nach dem so genannten *Lehrlingsprinzip* verbindet zwei unterschiedliche Rollen der Lehrperson (Collins, Brown & Newman, 1989, zit. nach Leuchter & Schwerzmann, 2007). Einerseits ist die Lehrperson Wissensvermittlerin, andererseits aber auch eine Lernberaterin und ein kognitives Verhaltensmodell (Leuchter & Schwerzmann, 2007, S. 31 f.). Direkte Instruktion wird mit schülerzentriertem, selbstgesteuertem Lernen verknüpft. Ein zentrales Element ist auch die Beachtung von metakognitiven Fertigkeiten, welche zum Beispiel die Reflexion von Arbeitsweisen und Lösungsansätzen beinhalten.

Die Rolle der Lehrperson ist also nicht nur eine instruierende, sondern immer mehr auch eine begleitende, das Kind in seinem individuellen Lernprozess unterstützende. Die Lehrperson muss in der Lage sein, die Kinder den Inhalt des Unterrichts nachentdecken zu lassen, und nicht nur ihr persönliches gelerntes Wissen weiterzugeben. Dieser „verstehende Nachvollzug“ kann jedoch nur gelingen, wenn die Lehrperson fähig ist, einen Erkenntnisvorgang systematisch aufzubauen (Klafki, 2007, S. 13). Dies fordert eine eingehende Beschäftigung mit dem zu behandelnden Gegenstand und eine Durchleuchtung und Analyse des Lerninhalts.

Zentrale Begriffe für die vier Phasen des Cognitive Apprenticeship, einem Unterrichtsmodell, das individuelle Zugänge zu einem Inhalt ermöglicht und fördert sind *Modeling*, *Coaching*, *Scaffolding* und *Fading* (vgl. Coradi, 2007, Leuchter & Schwerzmann, 2007). Aber auch für die Arbeit in der Zone der nächsten Entwicklung, basierend auf den Arbeiten Vygotskijs ist diese Art Unterstützung ein bedeutsames didaktisches Element (Bodrova & Leong, 2007).

Abb. 2: Die vier Phasen des Cognitive Apprenticeship (aus Leuchter & Schwerzmann, 2007, S. 39)

Die vier Phasen beinhalten jeweils eine unterschiedliche Aktivität von Kindern und Lehrperson. Während die Aktivität bzw. Steuerung der Lehrperson von Phase zu Phase abnimmt, erhöhen sich die Aktivität und Selbsttätigkeit der Lernenden in zunehmendem Masse und münden schliesslich in einer kompletten Selbststeuerung.

Modeling

Der Begriff Modeling bedeutet, dass die Lehrperson einen Lernprozess, eine Tätigkeit durch lautes Denken vormacht und so die Kinder an einen Gegenstand heranführt. In einem nächsten Schritt sollen die Kinder die Vorgaben der Lehrperson nachahmen.

Die Lehrperson ist also verantwortlich für das Initiieren von Denk- und Lernprozessen und steht in diesem Moment sehr im Zentrum des Unterrichts (Leuchter & Schwerzmann, 2007, S. 38).

Coaching

Die Lehrperson unterstützt Denkprozesse und begleitet die Kinder in ihrem Lernprozess mit kurzen Kommentaren, ohne jedoch ein konvergentes, also einzig richtiges Ziel zu verfolgen. Diese zurückhaltende Unterstützung setzt voraus, dass die Lehrperson genau beobachtet und die Lernstände der Kinder klar zu diagnostizieren vermag (ebd., S. 39).

Scaffolding

Der Begriff Scaffolding meint, Kinder in ihrem konstruktivistischen Lernprozess unterstützen, indem so genannte „Gerüste“ vorgegeben werden, welche bei der Nachvollziehung von Lernschritten unterstützend wirken (Hardy, 2009). Die Unterstützung während dieser Phase sollte so gestaltet werden, dass „möglichst viele Kinder individuell zum Aha- Erlebnis kommen“ (Schliessmann, 2009 S. 22). Dies setzt allerdings eine zielgerichtete Unterstützung durch die Lehrperson voraus.

Damit der Aufbau eigener Vorstellungen in Gang gesetzt werden kann, muss auch die Bedeutsamkeit der Lerninhalte für die einzelnen Kinder kritisch hinterfragt und geklärt werden. Eine Niveauorientierung (vgl. Meyer, 2008) kann dies unterstützen, denn es ist nicht davon auszugehen, dass das Vorwissen der Kinder einheitlich ist und somit auch die Bedeutsamkeit nicht für alle Lernenden gleich ist.

Fading

Mit der Zeit nimmt sich die Lehrperson bewusst immer mehr zurück, die Gerüste sollen nach und nach abgebaut werden und die Kinder zunehmend selbständig und ohne Einfluss und Hilfe der Lehrperson arbeiten- diese Phase wird mit dem Begriff Fading (Englisch für „ausblenden“) bezeichnet (Leuchter & Schwerzmann, 2007). Es wird also eine graduelle Freigabe der Lernsteuerung angestrebt.

Fazit

Zentrale didaktische Ansätze für einen Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern im integrativen Setting sind dem Cognitive Apprenticeship und einer integrativen, auf dem Konstruktivismus basierenden Didaktik zu entnehmen.

Lernen wird demzufolge als sozialer und kooperativer Prozess definiert, welcher auf die individuellen Eigenheiten und Entwicklungsstände aller Kinder einer Klasse Rücksicht nimmt und sich somit durch eine hohe Bedeutsamkeit für alle Lernenden auszeichnet. Ziel ist die Bildung eines personalen Lerngerüsts. Die Lehrperson leitet in unterschiedlichen Rollen Lernprozesse an und begleitet und führt die Kinder letztlich durch eine bewusste Reduktion der anfänglich umfassenden Unterstützung zu selbständigem Arbeiten.

4.1.6 Integratives Setting

Der Begriff *integratives Setting* bezieht sich auf die Unterrichtssituation auf Ebene der Klasse. Integrative Settings zeichnen sich dadurch aus, dass Kinder verschiedener Leistungsmöglichkeiten in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Strasser (2007, S. 64) spricht in diesem Zusammenhang auch von **integrativer Didaktik**, welche für den Unterricht in solchen Settings angewendet werden sollte und sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen Merkmalen, Fähigkeiten und Bedürfnissen können:

- angeleitet durch Erwachsene mit unterschiedlichen Berufsrollen
- mit unterschiedlichen Zielen, Mitteln und Methoden
- möglichst häufig an gemeinsamen Inhalten und in gemeinsamen Räumen

spielen, lernen und arbeiten.

Die Notwendigkeit einer genauen Inhaltsanalyse, also eines genauen Durchleuchtens des Lernstoffs im Hinblick auf Zielsetzung und Didaktik ist für dieses Setting zentral, denn nur durch eine vorgängige genaue Analyse des Themas kann wirklich individuell und auf verschiedenen Niveaus am gleichen Inhalt bzw. am gleichen Phänomen gearbeitet werden (ebd.).

Ausserdem ist es unabdingbar, dass Lehrpersonen im offenen, integrativen Unterricht verschiedene Rollen einnehmen können. Wichtig ist dabei vor allem, dass die Lehrpersonen mit diesen Funktionen bewusst und verantwortungsvoll umgehen (Joller- Graf 2006, S. 64).

Folgende Erwartungen werden an integrativen Unterricht gestellt:

...er fördert die Kinder (...) in sozialer Gemeinschaft und für eine soziale Gemeinschaft

...fördert die Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und ermöglicht damit das individuelle Erweitern der eigenen Ressourcen.

...nimmt das einzelne Kind in seiner Ganzheit wahr und ermöglicht ihm die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit mit individuellen Stärken, Vorlieben und Interessen (ebd.).

Integrativer Unterricht ist also grundsätzlich darauf ausgerichtet, für alle Kinder bedeutsam zu sein und orientiert sich an verschiedenen Leistungsniveaus.

4.1.7 Lehrverhalten und Überzeugungen von Lehrpersonen

Die Lehrperson steht am Anfang der Planung und Umsetzung von Unterricht. Der Umgang mit Unterricht, in diesem konkreten Fall der Umgang mit naturwissenschaftlichen Lernumgebungen, kann aber je nach Lehrperson sehr unterschiedlich aussehen.

Es geht in der folgenden Beschreibung nicht um eine Wertung der unterschiedlichen Zugangsweisen, sondern um eine Darstellung zweier Extreme, zweier einander diametral gegenüberstehender Zugänge, welche vergleichend auf das Forschungsthema beleuchtet werden sollen.

Auf der einen Seite steht ein Umgang mit Unterricht, welcher sich durch einen eher pragmatischen Ansatz auszeichnet und bei welchem das Belehren zentral ist. Alternative Lösungen sind kaum

gefragt. Zentral wären in einem naturwissenschaftlichen Setting also ein reibungsloser Ablauf, ein Nachmachen von Aktivitäten gemäss Instruktionen durch die Lehrperson. Auch ein gutes Gelingen von Experimenten wäre wichtig (vgl. Carpenter zit. u. übersetzt nach Meyer, 2009). Für dieses Lehrverhalten lassen sich rezeptartige Bücher und Experten und ihre Vorschläge zu Rate ziehen. Hinterfragt und angepasst wird eher wenig. In diesem Sinn fehlt natürlich auch die wichtige Analyse des Kontextes und die Frage der Bedeutsamkeit des Lerninhaltes sowie die nach dem kindlichen Denken stehen eher im Hintergrund.

Auf der anderen Seite steht ein kritisch- konstruktiver Umgang mit Unterricht. Die Lehrperson nimmt das Denken der Kinder als zentralen Teil des Unterrichts wahr und baut die Planung, aber auch die Reflexion des Unterrichts darauf auf. Dadurch wird der Unterricht laufend reflektiert und verändert (ebd.). Klafki (2006, S. 15) sieht Lehren und Lernen als Interaktionsprozess, in welchem sich die Lernenden zunehmend selbständig mit ihrer Wirklichkeit auseinandersetzen sollen. Lernen soll also sinnvoll, verstehend und entdeckend sein. Damit wird die Frage der Bedeutsamkeit der Lerninhalte für die einzelnen Kinder ins Zentrum gestellt und die Lehrpersonen planen und evaluieren den Unterricht gezielt und beziehen Vorwissen und Ideen der Kinder ein. Im naturwissenschaftlichen Unterricht würde dies eine Abwendung vom reibungslosen Ablauf hin zu einem schülerzentrierten, offenen Unterricht bedeuten.

Fazit

Unterricht im integrativen Setting verlangt von der Lehrperson eine offene Haltung in Bezug auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Lernstände der Kinder. Kooperation und unterschiedliche Zielformulierungen für die einzelnen Lernenden sind zentrale Merkmale eines integrativen Unterrichts. Ein kritisch-konstruktiver Umgang mit naturwissenschaftlichen Lernumgebungen schliesst Verschiedenheiten der Schülerinnen und Schüler mit ein. Durch die Mitbestimmung der Lernenden müssen deshalb Rezepte laufend hinterfragt und die Lernumgebungen dem Kontext und dem Denken der Kinder angepasst werden. Das Verhalten und die Überzeugungen von Lehrpersonen sind dynamisch und reflektiert.

4.2 Kognitive Entwicklungspsychologie

In der Literatur zur kognitiven Entwicklungspsychologie sind verschiedene Aspekte zu finden, welche für den naturwissenschaftlichen Unterricht mit 4- bis 8 jährigen Kindern zentral sind und interessante gedankliche Ansätze und Anregungen bieten. Sie sollen in diesem Kapitel erläutert werden. Der Fokus ist dabei immer auf das naturwissenschaftliche Lernen und die dafür erforderlichen Denkstrukturen gerichtet.

4.2.1 Die Entwicklung des kausalen Denkens

Das Denken in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen spielt in der kindlichen Entwicklung gerade im Zusammenhang mit physikalischen Ereignissen schon sehr früh eine wichtige Rolle (Goswami, 2001, S. 167 f.). Dieser Aufbau von Wissen stellt nicht nur die Entwicklung einer so genannt *naiven* oder

intuitiven Physik dar. Vielmehr lernen die Kinder mit Hilfe dieses Denkens ihre physikalische Umwelt grundsätzlich zu verstehen, vorauszusagen und auch zu beeinflussen.

Intuitive Physik

Der Begriff der *intuitiven Physik* meint, dass jeder Mensch Intuitionen über physikalische Phänomene besitzt, auch ohne je nur eine Lektion Physikunterricht erhalten zu haben. Ob diese Intuition angeboren oder in der frühen Kindheit erworben wird, ist unter Forschern umstritten. Neuere Forschungen haben aber gezeigt, dass die Grundlagen für physikalisches Denken sehr viel früher erworben werden als bisher angenommen und dass sie durchaus in gewissem Masse angeboren sind (Sodian, 2008, S. 467).

Damit tatsächlich Fortschritte im physikalischen Denken erzielt werden, muss die Entwicklung jedoch gewissen Prinzipien folgen. Die drei Prinzipien werden folgendermassen benannt:

- **Kausalitätsprinzip**
- **Kovariationsprinzip**
- **Prinzip der zeitlichen Kontiguität**

Kausalitätsprinzip

Diesem Prinzip liegt die Annahme zugrunde, dass eine Ursache immer einer Wirkung vorausgeht oder mit einhergeht. Spätestens mit drei Jahren ist dieses Wissen bei Kindern vorhanden (Kasten, 2005, S. 94). Kinder gehen nach ähnlichen Prinzipien wie Erwachsene vor und denken deterministisch: Ein Ereignis muss also irgendeine Ursache haben (Sodian, 2008, S. 447).

Kovariationsprinzip

Die leitende Frage dieses Prinzips lautet: Was hat einen zu beobachtenden Effekt tatsächlich verursacht? Das Kovariationsprinzip kommt dann zum Zug, wenn mehrere mögliche Faktoren als Ursache für einen Effekt in Frage kommen (Kasten, 2005, S. 96). Wann immer ein bestimmter Effekt mehrere mögliche Ursachen hat, wird nach der tatsächlichen Ursache gesucht. Diese ist diejenige, welche regelmässig und vorhersehbar gemeinsam mit dem beobachteten Effekt auftritt (Goswami, 2001, S. 178). Diese Fähigkeit ist spätestens im Alter von drei Jahren entwickelt- jedenfalls in Bezug auf einfache physikalische Phänomene. Sobald die Kovariationen komplizierter werden, haben auch ältere Kinder (ca. 5 Jahre), Schwierigkeiten und orientieren sich deshalb in solchen Fällen in erster Linie an der zeitlichen Nähe des Verursachers zum Effekt (Kasten, 2005).

Prinzip der zeitlichen Kontiguität

Dieses Prinzip besagt, dass Ursache und Wirkung zeitlich-räumliche Nähe aufweisen müssen und bezieht sich auf die Tatsache, dass Ursache und Wirkung nicht nur systematisch kovariieren müssen, sondern auch durch eine zusammenhängende Kette vermittelnder Ereignisse miteinander verbunden sein müssen (Goswami, zit. nach Sedlak & Kurtz, 1981). Zwischen Ursache und Wirkung besteht also ein physikalisch begründbarer zeitlicher Abstand, zum Beispiel, wenn eine Kugel zuerst ein Rohr durchlaufen muss, bevor sie eine Glocke zum Erklingen bringen kann. Versuche dieser Art zeigten,

dass Kinder, wenn sie den Grund für die zeitliche Verzögerung sehen, dieses Prinzip ab etwa 4 bis 7 Jahren verstehen können.

Intuitive Theorien

Forscher gehen davon aus, dass die Erfahrung im Umgang mit Gegenständen aus der Umwelt den Kindern ermöglichen, differenziertere und tiefere Einsichten in Kausalmechanismen zu gewinnen. Was in der physikalischen Erfahrungswelt noch keinen Platz hat, wird alternativ mit animistischen Antworten begründet. *Die Sonne scheint nachts nicht, weil sie sich ausruhen muss.* Hingegen können Fragen, welche dem physikalischen Erfahrungshorizont entsprechen, auf der Grundlage naiver physikalischer Theorien beantwortet werden. *Das Fahrrad rollt, weil es runde Reifen hat* (Kasten, 2005).

Es stellt sich die Frage, wie stark diese intuitiven Theorien beeinflusst werden können. Tatsächlich haben auch die meisten Erwachsenen sehr viele naive physikalische Theorien, deren sie sich gar nicht so sehr bewusst sind. Kinder sind nicht in der Lage, Beziehungen von Dichte und Gewicht zur Materie zu hinterfragen- der Gedanke der unterschiedlichen Dichte von Materien ist für sie noch nicht nachvollziehbar. Und Kinder lassen sich nur ungern von ihren Vorstellungen abbringen. Am meisten Erfolg hat man deshalb immer mit augenscheinlichen, sichtbaren Beweisen (Kasten, 2005, S. 121).

Fazit

Kinder im Alter von 4- bis 8 Jahren orientieren sich in erster Linie am Prinzip der raumzeitlichen Nähe, wenn es ums Erkennen oder Zuordnen kausaler Zusammenhänge geht. Aber auch Ähnlichkeiten werden stark berücksichtigt. Erst zwischen sieben und elf Jahren bringen Kinder die nötige Geduld und Aufmerksamkeit auf, um auch komplexere Kausalbeziehungen überschauen zu können. Es bestehen beträchtliche Unterschiede bzw. es treten grosse Veränderungen auf im Alter von vier bis acht Jahren. Einige Kinder können Prinzipien kausalen Denkens bereits sehr gut berücksichtigen, andere haben noch Schwierigkeiten damit. Das Kovariationsprinzip stellt für die meisten der älteren Kinder noch ein Problem dar- aber auch hier gilt: Die Unterschiede sind gross und deshalb in einem naturwissenschaftlichen Unterricht bei 4- bis 8-jährigen Kindern entsprechend zu berücksichtigen (nach Kasten, 2005, S. 100 -114).

4.2.2 Die Entwicklung des Denkens nach Piaget

Die geistige Entwicklung war für Piaget ein „Prozess der aktiven Konstruktion von Wissen in der Interaktion des Individuums mit der Umwelt“ (Sodian, 2008, S. 437). Von Piaget wurden die Begriffe des Konstruktivismus und des Strukturalismus geprägt. Vorangetrieben wird der Entwicklungsprozess durch zwei adaptive Prozesse, der Assimilation und der Akkommodation (ebd.).

Assimilation

Mit diesem Begriff ist die Aufnahme eines neuen Gegenstandes in ein bestehendes geistiges Schema gemeint. Auch die Anwendung von bestehenden Konzepten zur Erklärung von Fragen wird mit dem Begriff der Assimilation bezeichnet.

Akkommodation

Werden subjektive Schemata an die Wirklichkeit, an die Anforderungen der Umwelt, angepasst, spricht man von Akkommodation. Kinder können also zunehmend eigene Vorstellungen mit denen anderer vergleichen und allgemeingültige Erklärungen als geltend akzeptieren.

Piaget teilte die geistige Entwicklung eines Kindes in vier Stufen oder Stadien ein: die sensomotorische, die präoperatorische, die konkrete, und schliesslich die formale Stufe. Jede Stufe, jedes Stadium baut auf dem vorherigen auf. Wenn ein Kind merkt, dass Unzulänglichkeiten oder Widersprüche in seinen Erklärungen auftreten, regt dies die Weiterentwicklung an. Die Altersangaben in nachfolgender Tabelle sollen nur als ungefähre Anhaltspunkte gesehen werden, denn sowohl das Auftrittsalter als auch die Dauer der einzelnen Perioden sind variabel und abhängig von anderen Faktoren wie zum Beispiel Intelligenz, Sozialisation und Erfahrung. Die *Abfolge* der Entwicklungsstufen ist gemäss Piagets Erkenntnissen allerdings invariant, es können also keine Stufen oder Stadien übersprungen werden (Bugge, 1985).

Tab. 1: Entwicklungsstufen kindlichen Denkens nach Piaget

Stufe des kindlichen Denkens	Alter	Zentrale Merkmale
sensomotorisch	bis 2 J	Aufteilung in sechs Stufen, u.a. zunehmende Koordination von Schemata, Versuch- Irrtums- Problemlösen, Konstruktion unsichtbarer Objektverlagerungen
präoperativ	2 – 7 J	animistische, artifizielle Naturerklärungen Kindlicher Egozentrismus Zentrierung der Aufmerksamkeit auf einen Aspekt Zentrierung auf Zustände, Anschauungsgebundenes Denken Fehlendes physikalisches Kausalverständnis
konkret-operatorisch	ab 7 J	Bildung von Seriationen Zahlbegriff (Voraussetzung Mengeninvarianz bei Veränderung der Anordnung) Kind ist beschränkt auf gegebene Informationen (konkret-anschauliche oder sprachliche)
formal	ab 11	Verständnis von Proportionen Aufbau kombinatorischer Systeme Theoretisches Denken

Für die Arbeit mit 4- bis 8- jährigen Kindern sind aufgrund Piagets Erkenntnissen also vor allem die voroperationale und die konkret- operative Phase (in der Tabelle dunkelgrau hinterlegt) massgebend und deshalb genauer zu berücksichtigen. Zentrale Begriffe dieser beiden Phasen sollen deshalb im nächsten Abschnitt genauer erläutert und auf die Thematik des frühen naturwissenschaftlichen Lehren und Lernens bezogen werden.

4.2.3 Zentrale Begriffe

Animistische/ artifzialistische Naturerklärungen

Ein zentrales Thema dieses Stadiums sind so genannte animistische oder artifzialistische Naturerklärungen, welche von einer belebten oder vom Menschen geschaffenen Natur ausgehen. Kinder sehen in dieser Entwicklungsphase hinter Naturphänomenen oft animalistische Erklärungen. So wird die Sonne personifiziert und als lieb und gut gepriesen. Wolken wird hingegen die Macht zugesprochen, alles dunkel zu machen. Piaget hat in seinen Aufzeichnungen darauf hingewiesen, dass Kinder Erklärungen durchaus vermischen und für Erwachsene widersprüchliche Begründungen abgeben können. In Bezug auf einen frühen naturwissenschaftlichen Unterricht impliziert dies, dass Phänomene ausgewählt werden sollten, welche die Kinder selber ausführen und Einwirkungen auf Objekte direkt ausüben können (vgl. auch Kapitel 3.4.1).

Zentrierung der Aufmerksamkeit auf einen Aspekt

Auch diese Voraussetzung ist im naturwissenschaftlichen Unterricht mit kleinen Kindern zu berücksichtigen: Kinder fokussieren auf einen Aspekt, es müssen also Versuche angeboten werden, bei denen dies möglich und auch sinnvoll ist.

Zahlbegriff

Die Voraussetzung für das Verständnis des Zahlbegriffs ist das Nachvollziehen der Mengeninvarianz bei Veränderung der Anordnung. Hat das Kind das Prinzip der Mengeninvarianz verstanden, wird es in der Lage sein, andere, komplexere Phänomene zu untersuchen und sich auf mehrere Faktoren zu konzentrieren.

4.2.4 Kritik an der Theorie Piagets

Piagets Entwicklungsstufen werden auch heute noch als Grundlage genommen, wenn es um Unterricht geht. Trotzdem haben sich auch Kritiker zu seinen Annahmen geäußert und durch neue Versuche gezeigt, dass Kinder teilweise schon früher fähig sind, gewisse Denkprozesse zu vollziehen. Piaget stützte seine Thesen auf spezifische Aufgaben, die mit den Kindern verschiedenen Alters durchgeführt wurden. Bestimmte Aufgaben konnten in leicht abgeänderter Form im Rahmen späterer Untersuchungen auch von 4 bis 5-jährigen Kindern sehr wohl gelöst werden. Dies widersprach der Annahme Piagets, dass Kinder im präoperativen Stadium zu keiner Perspektivenübernahme fähig seien (Sodian, 2005, S. 11- 12).

Auch Piagets Interpretation zum kausalen Denken im Vorschulalter wird kritisiert (ebd., S. 13- 14). Neue Untersuchungen bemängeln, dass in Piagets Versuchen Inhaltswissen (z. B. über das Funktionieren von Fahrrädern) mit grundsätzlichen Merkmalen kausalen Denkens vermischt wurde. Mit Hilfe einer neuen Forschungsstrategie konnte tatsächlich belegt werden, dass Kinder im Vorschulalter sehr wohl kausal denken können.

Daher wurden die folgenden **Prinzipien im kausalen Denken** bei Kindern als relevant festgelegt (ebd.):

- Kinder denken deterministisch: Ein Ereignis muss eine Ursache haben.
- Bei der Ursachensuche gehen die Kinder nach dem Prinzip der zeitlichen Priorität vor. Sie ziehen als Ursachen nur Ereignisse in Betracht, die entweder dem Effekt vorausgehen oder aber zeitgleich stattfinden.
- Kinder überlegen, wie ein Effekt zustande kommen kann und untersuchen so relevante Ursachen, irrelevante werden ignoriert.

Dieses Denken unterscheidet sich nicht von dem der Erwachsenen. Es wird denn auch von einem „hohen Mass struktureller Ähnlichkeiten zwischen dem Denken des Kindes und dem des Erwachsenen“ gesprochen (Sodian, 2005, S. 15). Schliesslich sind physikalisches Wissen und biologische Kenntnisse erforderlich, um Phänomene erklären zu können- die kausale Denkfähigkeit ist also zumindest nicht allein ausschlaggebend für die falschen Erklärungen in Piagets Versuchen.

Fazit

Die Entwicklungstheorie Jean Piagets zeigt auf, wie wichtig eine bewusste Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen und der Zielsetzung entsprechender Lernumgebungen ist. Eine Bezugnahme auf das Vorwissen und den aktuellen Entwicklungsstand ist unumgänglich für ein gelingendes Unterrichten.

Der Entwicklungsunterschied zwischen vierjährigen und achtjährigen Kindern kann beträchtlich sein. Es darf deshalb nicht einfach nur von einer homogenen Altersgruppe gesprochen werden. Vielmehr müssen individuelle Zugänge, welche der Entwicklungsstufe der Kinder entsprechen, ermöglicht und unterstützt werden.

Neue Untersuchungen fordern eine gewisse Ablösung von den Implikationen Piagets und sprechen klar für eine frühe Wissensvermittlung, welche jedoch bei den Vorstellungen der Kinder über relevante Phänomene beginnt (Sodian, 2005, S. 25).

Damit die Aufnahme ins geistige Schema gelingen kann ist eine individuelle Berücksichtigung der Voraussetzungen jedes Kindes notwendig. Dies wiederum verlangt gut geplante Lernumgebungen, welche genau diese individuellen Zugänge berücksichtigen können.

4.3 Konzepte naturwissenschaftlichen Unterrichts

Welche Elemente beinhaltet naturwissenschaftlicher Unterricht bei jungen Kindern überhaupt und welche unterschiedlichen Paradigmen sind in der Literatur zu finden?

Es konnten innerhalb der Literaturrecherche recht unterschiedliche Zugänge gefunden werden. Gleichzeitig wurden aber auch Ähnlichkeiten zwischen einigen Denkansätzen festgestellt. Die bearbeiteten Konzepte werden im nächsten Kapitel dargelegt und reflektiert. Die verwendete Literatur beschränkte sich auf den deutsch- und den englischsprachigen Raum.

4.3.1 Genetischer Zugang

Genetisch-entdeckendes Lernen strebt ein ursprüngliches Verstehen, ausgehend von „Erfahrungssplittern“, Phänomenen und Irritationen an. Der Vollzug der Aufbaustruktur geschieht in diesem Lehr- Lernverständnis individuell und im Dialog (Meyer & Peter, 2007a).

Wagenschein (1973, S. 9) unterscheidet zwischen zwei möglichen Wegen, auf welchen Kindern Physik als Naturwissenschaft eröffnet werden kann: Man kann vom Ende her planen und ganz vom Ziel ausgehen, die Strukturen der Physik den Kindern klar und einleuchtend zu machen. Der zweite Weg ist ein genetischer: Der Lehrer stellt den Kindern Begegnungen mit Naturphänomenen zur Verfügung und fordert sie so heraus, ganz ursprüngliche Verstehensansätze zu entwickeln. Ein naturwissenschaftlicher Unterricht, der einen genetischen Zugang verfolgt, muss deshalb mit einfachen Phänomenen oder Experimenten ausgelöst werden und individuelle Wege des Verstehens und der Interpretation auf der jeweiligen Entwicklungsebene ermöglichen. Nicht Instruktionen und Darbietungen, welche in ein Auswendiglernen von nicht zwingend verstandenen Fakten münden, sind gefragt, sondern individueller, verstehender Nachvollzug.

4.3.2 Physical Knowledge versus Science Education

In der englischsprachigen Literatur zu einem bedeutungsorientierten frühen naturwissenschaftlichen Unterricht, welche durch Constance Kamii und Rheta DeVries (1993) geprägt ist, wird zwischen zwei divergenten möglichen Ansätzen naturwissenschaftlichen Lehrens und Lernens unterschieden. Sie sollen einander hier gegenübergestellt werden und zu allgemeindidaktischen Theorien in Bezug gesetzt werden. Die Literatur ist nur in Originalsprache erhältlich, es existieren bislang keine offiziellen Übersetzungen ins Deutsche. Wo immer es sinnvoll erschien, wurden Abschnitte deshalb von der Verfasserin übersetzt, einige zentrale Ausdrücke wurden jedoch im Original belassen, da sie sehr treffend und schwierig zu übersetzen schienen.

Physical Knowledge

Der Begriff *physical knowledge* bezeichnet ein Wissen, welches sich ganz direkt auf Objekte bezieht, welche das Kind im Alltag als konkrete Gegenstände umgeben und welche in der Umwelt beobachtbar sind. Diese Objekte geben dem Kind Gelegenheit zum immer wiederkehrenden Beobachten. Das dadurch entstehende Wissen kann dem des so genannt logisch-mathematischen Wissen gegenüber gestellt werden, welches vielmehr auf Beziehungen gründet, welche das Kind

selber kreiert und Objekten zufügt (Kamii & DeVries, 1993, S. 16). Physical Knowledge Activities sind denn auch Aktivitäten, welche dem Alltag der Kinder entnommen werden und sich dadurch auszeichnen, dass die Kinder die Auswirkungen ihrer Handlung durch Beobachtung wahrnehmen können. Diese Art von Aktivitäten wird auf den Konstruktivismus, wie ihn Piaget vertreten hat, zurückgeführt. Die Lehrperson hat in einem Unterricht, der Physical Knowledge Aktivitäten beinhaltet, denn auch nicht die Aufgabe, als Wissensquelle zu dienen. Vielmehr soll sie die Kinder in ihrem individuellen, selbsttätigen Lernprozess unterstützen (ebd., S. 21- 23).

Science Education

Die Autorinnen grenzen den Begriff *Physical Knowledge Activities* vom Ausdruck *Science Education* ab. Science Education hat das Lernen im Sinne einer Anreicherung von Wissen und Kenntnissen zum Ziel. Kinder lernen beispielsweise in dieser Art Unterricht, das Entstehen von Kristallen zu beschreiben, Kristallarten zu erkennen und zu definieren. Das zu vermittelnde Wissen wird durch die Lehrperson bestimmt und strukturiert und diese ist auch dafür zuständig, das Wissen weiterzugeben, „... *Science Education basically unloads adult-organized content on children (ebd., S. 5)*“. Diese sehr lehrpersonenzentrierte Zugangsweise ist durchaus mit der Bankiermethode, wie sie Freire (2008, S. 26) beschreibt, zu vergleichen und steht im krassen Gegensatz zu einer konstruktivistischen Didaktik, in welcher die Kinder selber Wissen konstruieren sollen und es in ihr persönliches Vorwissen integrieren können.

Der Ansatz des sogenannten Physical Knowledge hätte beim gleichen Thema ein anderes Ziel. Hier geht es grundsätzlich darum, nur Probleme und Fragen, welche die Kinder selber erkennen und stellen, zu verfolgen. Es würde also beim Herstellen von Kristallen in diesem Ansatz nicht um die Kristalle an sich gehen. Vielmehr würde die aktive Herstellung von Kristallen als Ausgangspunkt einer Lerneinheit verwendet. Danach würde der Fokus darauf gerichtet, die Beobachtungen, Handlungen und Fragen der Kinder ins Zentrum zu stellen und weiterzuverfolgen.

Bezugnahme und Vergleich

Der Vergleich zweier unterschiedlicher wissenschaftstheoretischer Konzeptionen drängt sich in diesem Zusammenhang auf: der Positivismus auf der einen, der Konstruktivismus auf der anderen Seite. Während erster eine unabhängig real existierende Welt, welche objektiv über unsere Sinneswahrnehmungen und Kognition vermittelt wird, betont, so geht letzterer vielmehr davon aus, dass alle Wahrnehmungen subjektiv sind und uns helfen, ein Verstehen verschiedener Phänomene aufzubauen, zu konstruieren.

In der Schule finden typischerweise beide Konzepte ihren Platz- vorwiegend aber, wenn auch meist unbewusst, der Positivismus, versuchen wir doch Kindern Wissensstrukturen mitzugeben, welche allgemein als objektiv richtig gelten (Ollerenshaw, Richtie, Rieder, 2000). Ordnet man die unterschiedlichen Zugänge zu naturwissenschaftlichem Unterricht, wie sie Kamii und DeVries (1993) beschreiben, diesen wissenschaftstheoretischen Konzeptionen zu, so lassen sich zwischen dem Positivismus und der „Science Education“ sowie zwischen dem Konstruktivismus und den „Physical Knowledge Activities“ übereinstimmende Ansätze ausmachen.

Tab. 2: Gegenüberstellung divergenter Denkansätze

Wissenschaftliches Konzept	zentrale Begriffe	Zugangsweisen
Konstruktivismus	Physical-Knowledge Activities Genetisch- entdeckendes Lernen	Science Education
Positivismus	ausgehend von Phänomenen, von Fragen der Kinder	ausgehend von Lernzielen, übergeordneten Lehrplänen

4.3.3 Unterschiedliche Arten von Physical Knowledge Aktivitäten

Bei den oben beschriebenen Physical Knowledge Aktivitäten lässt sich zwischen drei unterschiedlichen Aufgabentypen unterscheiden (Kamii & DeVries, 1993, S. 5 f.) Die drei Arten von Aktivitäten unterscheiden sich vor allem darin, was im Zentrum der Aktivität steht bzw. was das Ziel des ausgewählten Experiments ist. Steht die Bewegung oder die Veränderung des Gegenstandes im Mittelpunkt? Ist es die Handlung an sich oder ist es eher die Beobachtung, welche als Ziel des Experiments bezeichnet werden? Die zu unterscheidenden Aufgabentypen sollen im Folgenden aufgezeigt und mittels konkreter Beispiele verdeutlicht werden.

Typ 1: Bewegung

Experimente vom **Typ 1** lassen die Handlungen des Kindes eine direkte Auswirkung haben. Im Zentrum steht eine *Bewegung* der Gegenstände. Der Ball rollt, *weil* das Kind ihn anstösst. Je stärker es stösst, desto weiter rollt er. Die Handlung ist bei diesem Aufgabentyp der eigentliche Mittelpunkt der Aktivität, auch wenn das Kind durchaus Beobachtungen macht.

Typ 2: Veränderung

Bei Experimenten vom **Typ 2** steht die Beobachtung im Vordergrund, obwohl das Kind auch hier durchaus noch aktiv ist. Im Zentrum steht eine Veränderung der benutzten Objekte. Allerdings ist die Veränderung nicht direkt eine Folge der Handlung des Kindes, sondern eher der spezifischen Eigenschaft der verwendeten Gegenstände zuzuschreiben. Ausserdem kann eine gleiche Handlung, wie zum Beispiel das *Mischen*, sehr unterschiedliche Folgen haben, welche nur auf Eigenschaften des Materials zurückzuführen sind.

Ein Kind kann also mit der Aktivität „*rühren, mischen*“ ganz Unterschiedliches beobachten: Mischt es zwei Farben, entsteht eine neue Farbe; mischt es Mehl, Wasser und Zucker, entsteht ein Kuchenteig. Hier steht deshalb das Beobachten an erster, die Handlung an zweiter Stelle der Aktivität.

Typ 3: Mischform

Der dritte Aufgabentyp beinhaltet diejenigen Aktivitäten, die keiner der ersten beiden Arten zugeordnet werden können. Versuche, bei denen die Kinder ausprobieren, welche Gegenstände schwimmen oder sinken, gehören zu diesem dritten Typ. Hier spielt die Handlung des Kindes nur eine geringe Rolle, es

löst damit keine *Veränderung* in den Gegenständen aus. Gleichzeitig ist aber auch die *Bewegung* nicht das Zentrum der Aktivität: Dass ein Gegenstand sinkt, ist eher seinen physikalischen Eigenschaften als der Aktivität der Kinder zuzuschreiben. Interessanterweise sind in den vorherrschenden Texten zu frühkindlicher Bildung unter der Überschrift „Naturwissenschaften“ vor allem solche Mischformen zu finden.

In der nachfolgenden **Übersichtstabelle** werden die drei Aufgabentypen zusammenfassend dargestellt.

Tab. 3: Arten von *Physical Knowledge* Aktivitäten (n. Kamii & DeVries, 1993, Übers. d. Verf.)

Art	Zentrales Merkmal	Aktivität der Kinder	konkrete Beispiele
Typ 1	Bewegung	handeln	einen Ball rollen einen Ball werfen und zielen
Typ 2	Veränderung	beobachten	Wachs schmelzen Versuche mit Kerzen
Typ 3	Mischform	handeln/beobachten	Versuche mit Magneten Versuche zum Schwimmen/ Sinken

4.3.4 Kriterien für sinnvolle Aktivitäten des Typs „Bewegung“

Die Autorinnen führen in ihrem Buch klare und differenzierte Kriterien für sinnvolle Aktivitäten der verschiedenen Arten auf (Kamii, DeVries, 1993). Es wird hier vor allem auf den *Aufgabentyp Bewegung* eingegangen. Die vier Kriterien sollen immer dann beachtet werden, wenn es um die Auswahl von Phänomenen geht, mit welchem gearbeitet werden soll.

Das Kind muss Bewegungen und Tätigkeiten selber auslösen und ausführen können.

Dies impliziert für den naturwissenschaftlichen Unterricht bei 4- bis 8- jährigen Kindern, dass die gewählten Experimente sehr sorgsam ausgesucht werden. Sie müssen von allen Kindern ausgeführt werden können. Noch wichtiger ist der Autorin aber, dass die Handlung des Kindes eine Reaktion erzeugt, wie zum Beispiel das Blasen in einen Strohhalm.

Versuche, bei denen das Kind Magnete bewegt, zählen laut der Autorin nicht zu sinnvollen Settings, da der entstehende Effekt nicht primär von der Handlung des Kindes, sondern von der magnetischen Anziehungskraft herrührt und deshalb ein echtes Verstehen des Prozesses eher behindert als unterstützt.

Das Kind muss seine Tätigkeit variieren können.

Sobald das Kind durch die Veränderung einer Tätigkeit eine Veränderung in der Reaktion erzeugen kann, bietet sich ihm die Möglichkeit, Strukturen und Regeln zu entdecken.

Die Reaktion des Objekts/Gegenstandes muss beobachtbar sein.

Die am einfachsten zu beobachtende Reaktion ist Bewegung. Deshalb ist es für junge Kinder am sinnvollsten, wenn Aktivitäten von Typ 1 zur Erschliessung von Zusammenhängen angeboten werden.

Die Reaktion des Objekts/Gegenstandes muss unmittelbar erfolgen.

Auch hier gilt: Zusammenhänge können viel einfacher hergestellt werden, wenn die Reaktion eines Gegenstandes unmittelbar erfolgt. Es gilt also auf Phänomene zurückzugreifen, die sofort eine Reaktion zeigen.

Fazit

Die Zugänge und Ziele naturwissenschaftlichen Unterrichts sind eng an allgemein- didaktische Theorien und Konzepte gebunden. Es lassen sich divergente Ansätze unterscheiden, welche sich dem Positivismus bzw. dem Konstruktivismus zuordnen lassen.

Die Aktivitäten der Science Education streben einen von der Lehrperson festgelegten und gesteuerten Wissenszuwachs bei den Kindern an. Die so genannten Physical Knowledge Aktivitäten haben als Hauptziel, die Kinder Fragestellungen und Aufträge handeln zu lösen, welche sie sich ausdenken. Solche Aktivitäten nehmen denn auch direkt Bezug auf das Vorwissen der Kinder und ermöglichen bedeutsames, konstruktivistisches Lernen.

Ganz allgemein soll das Ziel eines frühen naturwissenschaftlichen Unterrichts nicht sein, wissenschaftliche Konzepte, Grundsätze oder Erklärungen zu unterrichten. Vielmehr sollen mit so genannten Physical Knowledge Aktivitäten wichtige Grundsteine für die spätere Arbeit mit Physik und Chemie gelegt werden, indem Kinder selbsttätig Handlungen an Gegenständen durchführen und beobachten können, wie die Gegenstände auf die Tätigkeit reagieren (Kamii, 1993, S. 12).

4.4 Modell für naturwissenschaftlichen Unterricht

Um für vorliegende Forschungsarbeit ein Modell für naturwissenschaftliches Unterrichten im integrativen Setting zu erstellen, wurde Bezug auf das bestehende Unterrichtsmodell der Hochschule für Heilpädagogik (HfH, Zürich) genommen (Anhang A). Dieses geht von einer Wechselwirkung verschiedener Faktoren aus und ist in diesem Sinne ein dynamisches Modell, welches sowohl eine genaue Planung und Analyse des Kontexts und des Lerngegenstandes als auch die Möglichkeit einer nachträglichen Reflexion, durch welche Zusammenhänge sichtbar gemacht werden können, beinhaltet.

Das bestehende Konzept der Hochschule für Heilpädagogik wurde für den naturwissenschaftlichen Unterricht angepasst und in ein Modell für naturwissenschaftlichen Unterricht umgewandelt. Es beinhaltet verschiedene Komponenten, welche für den Einsatz naturwissenschaftlichen Unterricht in einem integrativen Unterricht als zentral erachtet werden.

Kernelement ist eine Analyse des Inhalts. Die Elemente Ziele, Kontext, interaktive und didaktische Konzepte und Ablauf sind kreisförmig um das zentrale Thema angeordnet.

Sie beeinflussen einander gegenseitig und müssen in der Planung und der Reflexion des Unterrichts immer auf den Inhalt, in diesem Fall also das naturwissenschaftliche Phänomen zurückgeführt werden.

Das Modell soll als **Grundlage** für die Planung, die Gestaltung und insbesondere auch die Reflexion von naturwissenschaftlichem Unterricht mit 4- bis 8- jährigen Kindern in einem integrativen Setting dienen.

Abb. 3: Modell Naturwissenschaftlicher Unterricht

Die einzelnen Elemente des Modells für naturwissenschaftlichen Unterricht sollen im Folgenden genauer beschrieben und erläutert werden.

Inhalt: Im Zentrum des Modells steht die Inhaltsanalyse, durch welche naturwissenschaftliche Phänomene gründlich und tief analysiert und verstanden werden und deren Bedeutsamkeit hinterfragt werden soll. Die Wichtigkeit des inhaltlichen Verstehens auf der Ebene der Lehrpersonen benennt auch Schliessmann (2009, S. 18- 19).

Kontext: Die Kontextanalyse beinhaltet eine genaue Beschreibung der Klasse, ihrer Zusammensetzung, spezifischen Merkmalen und bisherigen Erfahrungen. Ebenfalls Teil dieser Analyse ist die Reflexion über einzelne Lernende, insbesondere über Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

Interaktive Konzepte: Dieses Element beinhaltet Konzepte zur Steuerung der Klasse. Regeln, Strukturen und Rituale finden ihren Niederschlag in diesem Teil der Analyse.

Ablauf/ Didaktische Konzepte: Dieser Bereich befasst sich mit dem konkreten Unterrichtsablauf. Didaktische Elemente werden geprüft, vorbereitet und sinnvoll eingesetzt.

Ziele: Die Ziele für den naturwissenschaftlichen Unterricht werden im Vorfeld reflektiert und festgelegt. Besonders bedeutsam ist in diesem Bereich das handelnde, selbsttätige Lernen als wichtigster Faktor für den Erwerb jeden Wissens (Kamii & DeVries, 1993, S. 16). Wissen wird konstruiert, indem das Kind handelnd Erfahrungen sammelt und diese in sein Vorwissen zu integrieren versucht. Die Ziele sollen bedeutsam sein und vom Kind aus kommen, damit konstruktive Prozesse möglich sind. Deshalb wird im Modell Bezug auf die Ansätze von Kamii & DeVries (1993) und Klafki (2007) genommen.

5 Ableitung von Hypothesen und Fragestellung

Die in der Ausgangslage formulierte Fragestellung konnte aufgrund der Bearbeitung relevanter Literatur und der Definition von zentralen Begriffen noch präziser ausformuliert und durch verschiedene Hypothesen ergänzt werden.

5.1 Fragestellung

Die definitive Fragestellung für die Masterthese lautete:

Welche Faktoren bewirken aus der Sicht von Lehrpersonen, dass naturwissenschaftliche Lernumgebungen im integrativen Setting bei 4- bis 8- jährigen Kindern gelingen?

Es ging bei der Erforschung der **Gelingensbedingungen** konkret um die Frage, welche verschiedenen Faktoren aus der *subjektiven Sicht der Lehrpersonen* gelingend zur konkreten Umsetzung von Lernumgebungen beitragen. Diese subjektiven kollektiven Sichtweisen sollten durch die im Vorfeld bearbeitete Theorie gestützt werden oder aber Anlass sein, diese theoretischen Ansätze zu überdenken und möglicherweise zu erweitern.

Ziel der Forschungsarbeit war also ein Vergleich der Sichtweisen von Lehrpersonen mit Literatur und die Entwicklung von relevanten theoretischen und praktischen Grundlagen für die Weiterbildung von Lehrpersonen.

Aber auch die Generierung von weiteren, konkreteren Fragestellungen im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung bei 4- bis 8- jährigen Kindern in einem integrativen Unterricht sollte durch die Arbeit erfolgen können.

5.2 Hypothesen

Nach der Literaturlerarbeit, der Definition zentraler Begriffe und der definitiven Formulierung der Fragestellung wurden konkrete Hypothesen für den weiteren Forschungsverlauf formuliert. Sie wurden zu Gelingensaspekten auf verschiedenen Ebenen des Unterrichts in Bezug gesetzt.

Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene des Unterrichts

Es sind folgende Gelingensfaktoren auf unterrichtlicher Ebene zu beachten:

- strukturierte Umgebung
- funktionierende Versuche
- organisierte Abläufe

Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler

Auf Schülerebene müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- Individuelle Zugangsmöglichkeiten für die Lernenden, d.h. Bezug auf Vorwissen
- Bedeutsamkeit des Themas muss für die Lernenden gegeben sein
- Teilnahmemöglichkeit, Möglichkeit des aktiven Handelns für alle Lernenden

Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene der Lehrperson

Auf der Ebene der Lehrperson sind folgende Aspekte während des Unterrichts ausschlaggebend:

- Rollenklarheit
- Kenntnisse über Phänomene
- Kenntnisse über didaktische Konzepte

Hypothese zu zusätzlichen Gelingensaspekten

Die **Einstellung und persönliche Lernbiographie** der Lehrpersonen tragen wesentlich dazu bei, ob sie naturwissenschaftliche Lernumgebungen in ihren Unterricht einbauen und ob sie diesen als gelingend empfinden.

Die Fragestellung und die hier formulierten Hypothesen waren begleitend für den empirischen Teil der Forschungsarbeit, welcher im nächsten Kapitel dargestellt wird.

Empirischer Teil

6 Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel werden zunächst die Forschungsstrategie und anschliessend die gewählte Forschungsmethode genauer erläutert und begründet. Danach wird aufgezeigt, wie und in welchem Setting die Daten erfasst wurden, welche Methode für die Analyse der Daten gewählt wurde und wie diese konkret erfolgte.

Ausgangspunkt der Forschungsarbeit bildete die Fragestellung, welche sich mit den Gelingensbedingungen naturwissenschaftlicher Lernumgebungen beschäftigt. Erste Hypothesen führten zu einem vertieften Literaturstudium, auf Grundlage dessen die Datenerfassung geplant wurde. Der Kontakt zu den Praktikern wurde im Rahmen des Weiterbildungskurses am Institut Unterstrass der PHZH hergestellt und die Diskussionen ebenfalls anlässlich eines Weiterbildungsnachmittags durchgeführt. Die qualitative Auswertung der Daten führte zur Überprüfung und Beantwortung der Fragestellung und zur Auswertung der Hypothesen.

Abb. 4: Forschungsvorgehen

6.1 Forschungsmethoden

Für die Datenerhebung wurde in dieser Arbeit die Methode der Gruppendiskussion gewählt. Für die Verwendung eines Fragebogens konnten zu wenige Lehrpersonen erreicht werden. Die Stichprobe wäre dafür eindeutig zu klein gewesen. Ausserdem hätten mit einer rein schriftlichen Befragung weniger detaillierte Informationen erfragt werden können. Der Möglichkeit des Nachfragens wurde

grosses Gewicht zugesprochen, damit Unklarheiten z.B. in Bezug auf Begriffe sofort bereinigt werden konnten. Auf diese Weise war der Gewinn von zahlreichen und qualitativ wertvollen Informationen und Aussagen möglich, mit welchen ein vertieftes Verständnis des Themas erreicht und nicht nur hypothesenüberprüfend, sondern auch hypothesengenerierend gearbeitet werden konnte.

6.1.1 Gruppendiskussion

Die Methode der *Gruppendiskussion* eignet sich besonders dazu, Zugang zu kollektiven Erfahrungen zu erhalten (Bohnsack, S. 13). Ausserdem entspricht die Offenheit dieser Methode einem qualitativen Zugang im ursprünglichen Sinn. Die Interaktionen während einer Gruppendiskussion verlaufen im Gegensatz zu einem Leitfadeninterview nämlich nicht nur bilateral sondern sogar multilateral und die Teilnehmenden bestimmen den Verlauf der Diskussion und somit die Gewichtung einzelner Punkte weitgehend mit. Es können also deduktive und induktive Vorgehensweisen kombiniert werden. Es werden in der Literatur im deutschen und im englischen Sprachraum verschiedene Begriffe für ähnlich verstandene Methoden verwendet: Focus Group, Gruppenexperiment oder Gruppeninterview (Flick, 2009, S. 259). Die Methode der *Gruppendiskussion* ist oft nicht ganz trennscharf von der Methode des *Gruppeninterviews* abzugrenzen. Morgan (in Lamnek, 1998, S. 27) definiert das Gruppeninterview als Methode, welche „die Daten durch die Interaktionen der Gruppenmitglieder gewinnt, wobei die Thematik durch das Interesse des Forschers bestimmt wird.“

Als Abgrenzung zum Gruppeninterview stehen in Gruppendiskussionen die „Bedeutung von Interaktions-, Diskurs- und Gruppenprozessen für die Konstitution von Meinungen, Orientierungs- und Bedeutungsmustern“ im Zentrum des Forschungsinteresses (Bohnsack, 1999, S. 123). Es werden mit der Forschungsmethode der Gruppendiskussion also kollektive Meinungen ins Visier genommen und die Interaktionsprozesse werden zusätzlich als relevanter Faktor in die Auswertung miteinbezogen. Diese Methode ermöglicht deshalb auch einen gewissen ethnographischen Zugang, mit welchem die Dinge aus der Sicht der Betroffenen verstanden werden wollen.

Zugang zum Forschungsfeld

Die elf Teilnehmenden des ersten Weiterbildungskurses zum Thema „Kinder forschen“ am Institut Unterstrass wurden in einem Kurzbesuch während ihres zweiten Kurstages im Juni über die zu verfassende Masterarbeit und das daraus entstandene Forschungsinteresse informiert und unverbindlich angefragt, ob sie im Rahmen des letzten Kurstages im September zu einer Teilnahme an einer Gruppendiskussion bereit seien. In dieser sollten sie als Gruppe über die gelingende Durchführung der naturwissenschaftlichen Lernumgebungen diskutieren können. Die Reaktionen waren positiv, so dass die Durchführung der Gruppeninterviews verbindlicher geplant werden konnte.

Strukturierung der Diskussionen

Um die Diskussion strukturieren und die Daten, die sich aus den beiden Gruppendiskussionen ergaben, möglichst vergleichbar zu machen, wurde ein Diskussionsleitfaden erstellt, der sich auf die im Vorfeld erarbeiteten zentralen Aspekte und Hypothesen und auf das Modell naturwissenschaftlichen Unterrichts bezog (vgl. Flick, 2009, S. 271). Der Leitfaden (Anhang H) sollte

durch divergente Fragen aber auch eine möglichst grosse Bandbreite an Antworten zulassen und das Grundprinzip der Methode, dass der Verlauf der Diskussion nur bedingt planbar ist, nicht durch zu starke Steuerung behindern.

Die Durchführung eines Probelaufs, eines vorbereitenden Tests wurde für die gewählte Methode als nicht sinnvoll erachtet, da es äusserst schwierig gewesen wäre, die Diskussion mit zufällig ausgewählten Testpersonen, die keinen Zugang zum Thema haben, durchzuspielen. Ausserdem wurde die Methode dahingehend interpretiert, dass ein gewisses Mass an Unplanbarkeit und damit auch an Offenheit dazu gehörte.

Der Leitfaden wurde jedoch durch zwei aussenstehende Personen überprüft und mit der Forscherin kurz reflektiert und besprochen. In der Forschungsliteratur wird in diesem Zusammenhang auch von so genannten „kritischen Freunden“ gesprochen, welche durch ihre zusätzliche Perspektive der forschenden Person eine gewisse Distanz zur Situation ermöglichen (Altrichter & Posch, 2007, S. 138). Diese Gespräche führten dazu, dass der Leitfaden tatsächlich teilweise gekürzt und zur besseren Verständlichkeit prägnanter formuliert wurde. Auch das Modell für naturwissenschaftlichen Unterricht wurde genauer ausformuliert und leicht umgestaltet.

Einbezug der Teilnehmenden

Die Teilnehmenden wurden im August mit einem Flyer (Anhang G) zur Gruppendiskussion eingeladen und über den ungefähren Ablauf der Diskussion informiert. Auf der Einladung wurden die Begriffe des Modells für naturwissenschaftlichen Unterricht leicht ergänzt und abgeändert, damit die Kursteilnehmenden sich konkrete Vorstellungen machen konnten, was mit den Begriffen gemeint war. Auf diese Weise sollte an die Erfahrungen und das Vorwissen der Teilnehmenden angeschlossen und eine gewinnbringende Diskussion erleichtert werden (vgl. Bohnsack, 1999, S. 8).

Die Analyse erfolgreichen, gelingenden Unterrichts setzt voraus, dass Lehrpersonen ihr implizites Wissen, ihre Erfahrungen reflektieren und formulieren können. Diese subjektiven Theorien können zwar nicht immer verbalisiert werden, dennoch lohnt es sich, diese Reflexionen anzuregen: „Wer für das Unterrichten kein Wissen konsultiert, wird in der Regel auch nicht darüber berichten können“ (Neuweg, G. H. zit. nach Moser & Tresch, 2005, S. 26). Umgekehrt dürfte gelten: Wer über Unterricht berichtet, konsultiert Wissen und erweitert dieses laufend.

Rolle der Forscherin

Meine Rolle während der Diskussion sollte die einer an den persönlichen Erfahrungen und subjektiven Meinungen der Teilnehmerinnen interessierten Forscherin sein, welche ihre eigenen Erfahrungen nur als auslösende Fragen, nicht aber als Statements mit einbrachte. Die Führung sollte nicht zu stark sein, damit die Diskussion wirklich als Gespräch und nicht als Interview ablaufen würde. Es wurde in der Vorbereitung bedacht, dass die Aussagen der Lehrpersonen dem erarbeiteten theoretischen Hintergrundwissen widersprechen könnten: Dies wurde insofern berücksichtigt, als zu den im Vorfeld erarbeiteten theoretischen Elementen in einem Leitfaden (Anhang H) konkrete Fragen und zentrale Merkmale notiert wurden, auf welche mit gegebenenfalls provokativen Fragen zurückgekommen werden konnte. Ausserdem sollte der Grundsatz, dass nicht isoliertes Theoriewissen, sondern die

Umsetzung dieses Wissens im konkreten Unterricht zum Erfolg führt (Moser & Tresch, 2005, S. 27) beherzigt und somit eine grösstmögliche Offenheit zu erreichen versucht werden.

Tab. 4: Zeitlicher Ablauf des Forschungsvorgehens

20. Juni 2009	25. August 2009	16. September 2009
Erste Kontaktnahme zu Teilnehmenden des Weiterbildungskurses	Schriftliche Einladung zur Diskussion in Gruppen	Durchführung der Gruppendiskussionen am Institut Unterstrass der PHZH in Zürich
Information zum Projekt	Information mit Hilfe eines Flyers	
mündliche Anfrage zur Teilnahme an Gruppendiskussion	Erstellung eines Leitfadens für die Diskussionen	

7 Durchführung

Die Durchführung der Gruppendiskussionen fand im Rahmen des letzten Teils des Weiterbildungskurses „Kinder forschen“ des Instituts Unterstrass der PHZH in Zürich statt. Es konnten zwei Diskussionsrunden während ungefähr 50 Minuten durchgeführt werden.

Da die Anzahl Teilnehmer für eine einzige Gruppendiskussion zu gross war, wurden die Diskussionen mit zwei Gruppen durchgeführt. So ergaben sich Gruppen von je fünf bis sechs Personen, was eine ideale Grösse für diese Art der Datenerhebung sein soll (Flick, 2009, S. 249 - 250).

Ziel der Gruppendiskussionen war es, in recht kurzer Zeit sehr viele Daten von unterschiedlichen Lehrpersonen zu sammeln. Durch das gegenseitige Zuhören sollten sich die Teilnehmenden gegenseitig anregen und unterstützen (ebd.), was die Qualität der Daten hoffentlich positiv zu beeinflusste vermochte. Die Diskussionen wurden auf Tonband und auf Video aufgezeichnet. Die Videoaufnahme sollte aber nicht für die Auswertung verwendet sondern nur benutzt werden, falls im Zuge der Auswertung der Daten die Stimmen nicht eindeutig unterschieden und den Sprechern zugeordnet werden konnten. Sie stellte also gewissermassen einen zusätzlichen Sicherheits- bzw. Qualitätsfaktor dar.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Anzahl Teilnehmenden und deren beruflichen Hintergrund (Schulstufe, Art der Klasse) der beiden Diskussionsgruppen. Zentrale Notizen aus dem Forschertagebuch, welche direkt im Anschluss an die Diskussion notiert wurden, vermitteln einen Eindruck über die subjektive Bewertung des Diskussionsverlaufs aus der Sicht der Forscherin.

Tab. 5: Durchführung der Gruppendiskussionen, Hintergründe und Reflexion.

Anzahl Teilnehmende	Datum & Dauer	Beruflicher Hintergrund der Teilnehmenden	Reflexion der Forscherin im Anschluss an die Diskussionen (Tagebucheinträge)
5 weiblich	16. 09. 09 50 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> im Kt. Zürich tätig 4 Kindergärtnerinnen 1 Lehrperson 2. Klasse integrative Klassen 	<ul style="list-style-type: none"> engagierte Diskussion offenes Eingehen auf Fragen der Forscherin Interesse am Forschungsthema teilweise etwas gereizte Dynamik innerhalb der Gruppe Forscherin als Zentrum wahrgenommen, wenig Diskussionscharakter, eher Interview
5 weiblich 1 männlich	16. 09. 09 55 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> im Kt. Zürich tätig 2 Lehrpersonen Kleinklasse 4 Lehrpersonen 2. Klasse 4 integrative Klassen 2 separative Klassen 	<ul style="list-style-type: none"> eher Berichterstattungen als Diskussionen eher weniger Interesse am Forschungsthema spürbar ausgeglichene Dynamik innerhalb der Gruppe Forscherin stand weniger im Zentrum, deshalb Diskussionscharakter stärker spürbar

7.1 Datenaufbereitung

Die Auswertung der Daten wurde in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) durchgeführt. Im Vorfeld ergaben sich bereits aus der Literaturarbeit und den daraus entstandenen Hypothesen erste mögliche Kategorien, welche dann auch im Leitfaden für die Diskussionen Platz fanden und deduktiv ausgewertet werden konnten.

Das endgültige Kategoriensystem (vgl. Mayring, 2008) wurde jedoch in mehreren Durchgängen herausgearbeitet, um einen Nachvollzug der Analyse und eine induktive Kategorienbildung zu ermöglichen.

7.1.1 Transkription

Für die Vorbereitung der Datenanalyse und deren Auswertung boten sich verschiedene, unterschiedlich aufwendige Vorgehensweisen an (Kuckartz, 2007, S. 39). Bandbasierte Analysen verlangen ein abgekürztes Transkript, welches einen Grossteil der Tonbandaufnahmen paraphrasiert und nur Teile des Originaltextes enthält. Weit aufwendiger ist die transkriptbasierte Analyse, welche eine vollständige Transkription erfordert. Diese kann wiederum unterschiedlich genau ausgeführt werden (ebd.). Mayring (2002, S. 91) unterscheidet zwischen drei wesentlichen Techniken, welche für die wörtliche Transkription angewendet werden können: das internationale phonetische Alphabet, die literarische Umschrift und die Übertragung in normale Schriftsprache.

In vorliegender Arbeit wurden die Diskussionen in normale Schriftsprache übertragen, obwohl die Gespräche natürlich auf Schweizerdeutsch geführt wurden. Um eine möglichst genaue Analyse vornehmen zu können, wurden beide Interviews in einem ersten Durchgang vollständig transkribiert (Mayring, 2002, S. 92). Kuckartz empfiehlt eine zunächst wörtliche Transkription schon nur aus arbeitsökonomischen Gründen und empfiehlt danach, Anonymisierungen vorzunehmen. Die Wahl der Transkriptionssysteme sollte sich nach der Art der geplanten Analyse richten (2007, S. 45 - 46). Für vorliegende Arbeit wurden verschiedene Regeln des Transkribierens sinnvoll kombiniert. Das Ziel war eine möglichst umfassende Darstellung der Diskussionen, in welcher auch nonverbale Vorgänge zum Teil festgehalten wurden.

..	=	kurze Pause
...	=	mittlere Pause
(Pause)	=	lange Pause
<u>sicher</u>	=	auffällige Betonung
(?)	=	Frageintonation
(Lachen)	=	Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen bzw. Sprechweise, Tonfall
(...), (...)	=	unverständlich
A: [und das war	=	gleichzeitiges Sprechen
B: [ich denke aber		
()	=	Einwürfe oder Rückfragen einer anderen Diskussionsteilnehmerin werden in Klammern gesetzt
1, 2, 3	=	Bezeichnung der Diskussionsteilnehmender nach der Reihenfolge ihrer ersten Aussage in der Diskussion
LEIT	=	Diskussionsleiterin (Kennzeichnung der Forscherin)

Abb. 5: verwendete Transkriptionsregeln

(n. Kallmeyer/Schütze, in Kuckartz, 2007, S. 45; Kuckartz et al., 2008, S. 27- 28)

Ein Auszug aus dem Transkript der ersten Gruppendiskussion soll einen Eindruck über die Niederschrift der mittels Diskussionen erhobenen Daten ermöglichen.

4: *Aber ich denke, man darf auch einmal etwas stehen lassen. Die Kinder haben etwas herausgefunden für sich. Ich glaube, man könnte auch vieles kaputt machen, wenn man anfängt...es ist ja wie, wenn ich dem Kind eine Frage .. grosswissenschaftlich beantworten will, dabei will es vielleicht einfach ganz eine einfache Frage stellen und eine einfache Antwort oder (?)*

1: *Ja, vielleicht, weißt du, ich meine, vielleicht wäre das ja sinnvoll gewesen, nachher mit ihnen ebenso Gefässe umzuleeren. Also weißt du, einfach noch einmal, das hervorholen oder so*

2: *Genau.*

4: *Ja, aber nicht gross drüber reden. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen.*

Abb. 6: Auszug aus dem Transkript der ersten Gruppendiskussion

7.2 Datenanalyse

Für die Analyse von Daten bei einer qualitativen Inhaltsanalyse ist zunächst die Erstellung eines so genannten Kategoriensystems zentral, da dieses einen Nachvollzug der Analyse durch Drittpersonen ermöglicht (Schuler, 2008, S. 26). Mayring spricht in diesem Zusammenhang auch von deskriptiven Systemen, welche er als beschreibende Kategoriensysteme von Klassifikationen bezeichnet (2002, S. 99 f.). Es soll deshalb im Folgenden dargelegt werden, wie und nach welchen Regeln die Kategorienentwicklung konkret erfolgte.

7.2.1 Kategorienentwicklung aus den Daten

Die Kategorienentwicklung war einerseits noch Teil der Datenaufbereitung, andererseits aber auch schon ein erster Schritt in Richtung Auswertung und Interpretation der Daten. Zentrale Elemente waren die Explikation und eine Kontrolle der Analyseschritte, welche eine Begründung und Nachvollziehbarkeit der gemachten Schritte erlaubten (Mayring, 2002, S. 99). Für die Inhaltsanalyse wurden folgende Analyseschritte vollzogen:

- eine Zusammenfassung, um das Material zu reduzieren
- eine Explikation, um unklare Textstellen mit zusätzlichem Material zu erläutern und ausdeuten
- eine Strukturierung, um einen Kodierleitfaden mit klar definierten Kategorien und Ankerbeispielen zu entwickeln (ebd., S. 115- 120)

Die **Zusammenfassung** entsprach einer ersten, groben Zuordnung von Kategorien, welche vorab auf dem Hintergrund verschiedener theoretischer Erkenntnisse entstanden waren. Hauptziel der Analyse war ein Erschliessen von Faktoren, welche ein Gelingen von naturwissenschaftlichem Lernen positiv

beeinflussen- dieses Selektionskriterium, welches sich auf die Fragestellung der Forschungsarbeit bezog, beeinflusste also die erste Kategoriendefinition.

Durch mehrere Analysedurchgänge durch das Transkript der ersten Gruppendiskussion (Anhang B) wurden zunächst verschiedene relevante Teilaussagen herausgenommen. Diese wurden als Begriff oder Satz und noch relativ nahe am Material formuliert (vgl. Mayring, 2002, S.117). Diese so genannten Kodiereinheiten wurden gesammelt und in eine beschränkte, einheitliche Form umschrieben (Anhang C), indem unwichtige Textbestandteile weggelassen wurden. Mayring (2008, S. 61) spricht in diesem Zusammenhang von **Paraphrasierung** und betont die Wichtigkeit des Formulierens in einer einheitlichen Sprachebene vor allem bei Gruppendiskussionen. Es wurde deshalb versucht, die Aussagen der Teilnehmenden in eine möglichst einheitliche Sprachform zu bringen, jedoch ohne die Aussagen zu stark zu verändern.

In einem nächsten Schritt wurde das Abstraktionsniveau der ersten Reduktion festgelegt, was zur Folge hatte, dass einige Paraphrasen zum Teil mit Hilfe theoretischer Vorannahmen verallgemeinert wurden. Inhaltsgleiche Paraphrasen wurden also zusammengefasst, Paraphrasen mit wenig Aussagekraft gestrichen. Mit diesem Arbeitsschritt konnten die Daten auf eine übersichtliche Menge reduziert und anschliessend sinnvoll weiter bearbeitet werden.

Das Formulieren neuer, abstrahierender Aussagen ermöglichte eine Generalisierung der Aussagen und somit eine weitere Zusammenfassung. Diese Reduktionsphase beinhaltete wiederum einen Durchgang durch das Material, um ausser Acht gelassene Aussagen zusätzlich in die Auswertung aufzunehmen. Aus der Reduktion wurden nun relevante Themenbereiche erschlossen und definitive Kategorien formuliert.

Diese Themengewinnung erfolgte während der Analyse also induktiv. Gleichzeitig wurden die Themen aber auch mit den verschiedenen Bereichen des Modells für naturwissenschaftlichen Unterricht (vgl. Kapitel 4.4), entwicklungspsychologischen Theorien und den Annahmen über sinnvolle Physical Knowledge Aktivitäten (vgl. Kapitel 4.3.2) in Bezug gesetzt und deduktiv erstellt beziehungsweise prägnanter formuliert. Die Erstellung des Kategoriensystems verlief also sowohl induktiv als auch deduktiv.

Die **Explikation** wird von Mayring (2002) als eine Art Kontextanalyse bezeichnet. Diese Analyse ist gerade bei Gruppendiskussionen ein zentrales Element. Die Explikation wurde in vorliegender Arbeit systematisiert, indem Kommentare im Transkript wie z. B. Hinweise auf Lachen und der soziale Prozess als zulässiges Explikationsmaterial definiert wurden.

Bei der abschliessenden **Strukturierung** wurden die Kategorien genau definiert. Es wurden Ankerbeispiele für jede Kategorie bestimmt und Kodierregeln festgehalten, welche im definitiven **Kodierleitfaden** (Anhang F) dargestellt wurden. Ein Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden ist auf der nächsten Seite abgebildet.

Kategorie, Dimension	Ankerbeispiele	Kodierregeln
<p>Planung, Organisation des Unterrichts, der Experimente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation planen • Experimente gezielt auswählen • Eigene Situation analysieren und Experimente und Organisation anpassen • Regelmässigkeit gewährleisten 	<p>„Ich habe das schon im Voraus geplant.“</p> <p>„Dass man weiss, warum geht es jetzt nicht.“</p> <p>„Ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich muss das abändern mit den tanzenden Rosinen.“</p> <p>„Das tut denen extrem gut, wenn man eine strukturierte Form findet, die einfach immer wieder kommt.“</p>	<p>Die Planung des Unterrichts und der Experimente, also die Überlegungen, welche zur Auswahl der geeigneten Experimente, der Art und Dauer der Durchführung sowie der Organisation des Ablaufs gemacht werden, konnten zu einer Gesamtkategorie zusammen genommen werden.</p> <p><i>Aussagen zu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahl der Experimente • Dauer der Durchführung • Organisation, Gruppengrösse • Räumlichkeiten • Planung

Abb. 7: Kategoriensystem (Auszug)

Insgesamt gestaltete sich der Verlauf von der Erhebung über die Aufbereitung hin zur Analyse der Daten sehr aufwendig und zeitintensiv. Die zahlreichen durchgeführten Schritte und die dahinterliegenden Gedankengänge werden deshalb zur Veranschaulichung noch einmal zusammenfassend dargestellt.

Übersicht über Datenerhebung und Datenanalyse

Abb. 8: Übersicht Datenerhebung, -aufbereitung und Datenanalyse

7.2.2 Formulierung der Hauptkategorien

Das Material wurde immer auf die Fragestellung hin, welche Faktoren aus der Sicht der Lehrpersonen zu einer gelingenden Umsetzung von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen beitragen, bearbeitet. Dies hatte zur Folge, dass immer wieder Aussagen gestrichen und neu gewertet werden mussten. Es ergaben sich aus der Reduktion des Materials schliesslich drei Hauptkategorien, welche drei unterschiedliche Gelingensbereiche für einen frühen, integrativen naturwissenschaftlichen Unterricht beinhalteten. Sie werden zunächst benannt und anschliessend genauer ausformuliert und beschrieben.

- **Planung und Organisation des Unterrichts, der Experimente**
- **Einstellung der Lehrperson**
- **Durchführung des Unterrichts**

Planung und Organisation des Unterrichts, der Experimente

In den Aussagen der Lehrpersonen während der Diskussion konnten viele Elemente gefunden werden, welche sich auf die notwendigen Aktivitäten der Lehrpersonen vor der Durchführung und Umsetzung von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen und Experimenten bezogen. Auch Aussagen zu geeigneten oder weniger geeigneten Experimenten wurden dieser Kategorie zugeordnet.

Einstellung der Lehrperson

Aussagen, mit welchen manifestiert wurde, dass die unterschiedlichen Schülerantworten interessant seien oder dass auch schon einfachste Erkenntnisse aus dem Alltag als Forschen gelten könnten, wurden der Kategorie „Einstellungen der Lehrperson“ zugeordnet. Diese Kategorie bezog sich also stark auf eine bereits im Vorfeld genannte Hypothese. Auch Lachen während des Beschreibens von Schüleraktivitäten oder –aussagen während des Forschens wurde der Kategorie „Einstellungen“ zugewiesen.

Durchführung des Unterrichts

Viele Äusserungen wurden in der Diskussion darüber gemacht, wie das Forschen konkret ablief und wie die Lehrpersonen auf mögliche Schülerfragen, auf Interesse und Desinteresse, auf Störungen und Schwierigkeiten reagierten. Auch die Aktivität der Lehrpersonen während der Lektionen und Aussagen zu angewandten didaktischen Mitteln wurden der Kategorie Durchführung zugeordnet.

7.2.3 Formulierung von differenzierenden Unterkategorien

Jeder der drei Hauptkategorien konnten weitere, differenzierende Unterkategorien zugeordnet werden.

Die formulierten Kategorien wurden nur qualitativ ausgewertet, da nicht genau hätte nachvollzogen werden können, warum ein Thema in der einen Gruppe nicht angenommen wurde, ein anderes dafür um so ausgiebiger diskutiert wurde.

Die Verwendung einer quantitativen Logik schien deshalb innerhalb dieser sehr stark qualitativ ausgerichteten Forschungsmethode nicht sinnvoll. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt und mit Beispielen begründet.

8 Ergebnisse

Die Ergebnisse wurden stufen- und diskussionsübergreifend und immer im Hinblick auf die zugrunde liegende Fragestellung, welche Faktoren zu einem gelingenden frühen naturwissenschaftlichen Unterricht im integrativen Setting beitragen, ausgewertet. Es liess sich zwischen drei allgemeinen Gelingensdimensionen für integrativen naturwissenschaftlichen Unterricht unterscheiden. Jede Dimension konnte spezifiziert und mit drei bis vier Subkategorien versehen werden.

8.1 Dimension Planung und Organisation

Die Planung des Unterrichts und der Experimente, also die Überlegungen, welche zur Auswahl der geeigneten Experimente, der Art und Dauer der Durchführung sowie der Organisation des Ablaufs gemacht werden, konnten zu einer Dimension zusammen genommen werden. Aus der Sicht der Lehrpersonen ist die Vorbereitung sehr entscheidend für das Gelingen von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen. Dabei wurde in den Diskussionen nicht nur auf das Organisieren von Material Bezug genommen, sondern auch auf eine genaue Analyse und vorhergehende Auseinandersetzung mit den Experimenten.

Abb. 9: Gelingensdimension Planung und Organisation

8.1.1 Organisation planen

Aussagen zur Planung und Vorbereitung des Unterrichts nahmen in den Diskussionen einen grossen Platz ein. Vor allem die Planung der Organisation war ein grosses Thema. Die meisten Lehrpersonen erlebten es als wichtig, die Materialien bereitzulegen, den Raum entsprechend zu gestalten und sich zu überlegen, ob die Lektionen geführt oder eher offen gestaltet werden sollten und was mit den Erkenntnissen passieren sollte. Als sehr zentraler Gelingensfaktor gewertet wurde auch die Gruppengrösse. Es herrschte ein grosser Konsens darüber, dass die Experimente wenn möglich in kleineren Gruppen bzw. der Halbklassse durchgeführt werden sollten, damit genug Platz geschaffen und auch die nötige Übersicht gewährleistet werden konnte.

Aussagen aus den Diskussionen:

Hinweis: Die Angaben in Klammern bezeichnen die Nummer der Gruppendiskussion und die Seite des Volltranskripts, auf welcher die Aussage zu finden ist.

- „... und ich habe das in der Halbklassse an einem Nachmittag als sie zwei Lektionen hatten...“ (GD 1, S.6)
- „...das ist für mich jetzt unvorstellbar so mit der ganzen Klasse.“ (GD 1, S. 6)
- „Ich habe jetzt einfach so Tische, wo alles bereit ist.“ (GD 1, S. 10)
- „Es muss einfach auch schnell und einfach gehen...“ (GD 1, S. 12)
- „Das ist auch ein Grund, warum ich gerne dann wirklich einfach einen Nachmittag (...)(...)damit du dann wirklich die Plätze auch hast.“ (GD 1, S. 12)
- „Ich finde das eigentlich eben wahnsinnig gut gerade eben in der Halbklassse“. (GD 1, S. 12)
- „mit der Zeit haben wir auch diskutiert in der Halbklassse...“ (GD 2, S. 9)

8.1.2 Regelmässigkeit gewährleisten

Die zweite Subkategorie zur Dimension Planung und Organisation bezieht sich auf die Anzahl der Durchführungen. Die Teilnehmenden waren sich sehr einig, dass ein regelmässiges Durchführen von Experimentierlektionen ein wesentlicher Faktor für das Gelingen darstellte. Sie begründeten dies so, dass der Aufwand doch recht gross sei und es sowohl für Kinder als auch Lehrpersonen wichtig sei, dass ein Gefäss zum Forschen gefunden werden konnte, welches immer wieder angewendet werden könne. Im Setting des Kindergartens wurde auch die Möglichkeit als sinnvoll diskutiert, gewisse Einrichtungen stehen zu lassen und den Kindern den Zugang zum Forschen täglich zu ermöglichen.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Eine Sequenz mache ich jede Woche, also das Ritualisieren von dem finde ich schon sehr wichtig, sonst fällt es für mich raus und auch für die Kinder, merke ich, das tut denen enorm gut, wenn man eine strukturierte Form findet, die einfach immer wieder kommt...“ (GD 1, S. 4).
- „Ich habe jetzt einfach so Tische, wo immer etwas bereit ist.“ (GD 1, S. 10)

8.1.3 Eigene Situation analysieren und Experimente und Organisation anpassen

In beiden Diskussionsrunden wurde deutlich, dass die Teilnehmenden die eigene Situation genau analysiert und sehr bewusst und reflektiert Experimente angepasst oder die Organisation immer wieder verändert hatten, wenn ihnen das nötig erschien, um das Gelingen zu optimieren.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Das Organisatorische ist sehr klassenabhängig“ (GD 2, S.6).
- „Ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich muss das abändern mit den tanzenden Rosinen“ (GD 1, S. 6).

- „Ich habe es vor drei Jahren mit meiner letzten Klasse ganz anders angegangen“ (GD 2, S. 5).
- „Das kommt sehr auf die Klasse darauf an, wie man es aufbaut und das Organisatorische ist sehr klassenabhängig (GD 2, S. 6).
- „Ja, es gibt dann nichts Besseres oder Schlechteres, oder. Man kann es auf verschiedene Arten gut machen.“ (GD 2, S. 6).
- „...es kommt ganz stark aufs Alter an und die Erfahrung.“ (GD 2, S. 13).

8.1.4 Experimente gezielt auswählen

Die Auswahl der Experimente wurde als wesentlicher Gelingensfaktor beurteilt. Verschiedene Aussagen zu „guten“ Experimenten wurden gemacht, wobei in den Diskussionen jedoch nicht darüber diskutiert wurde, welche Experimente konkret gemeint waren. Die Aussagen sind sehr allgemein formuliert und deshalb wirklich nur auf die Fragestellung, welche Faktoren zur gelingenden Umsetzung im Allgemeinen hilfreich seien, zu interpretieren. Für eine Diskussion konkreter gelingender Experimente wäre eine weitere Gruppendiskussion mit einer veränderten Fragestellung nötig.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Dass man weiss, warum geht es jetzt nicht.“ (GD 2, S. 2)
- „(...) es gibt auch Experimente, (...) wo verschiedene Resultate passieren können.“ (GD 2, S. 2)
- „Der Moment ist wichtig und jetzt gerade.“ (GD 1, S. 8)
- „Und gerade die Experimente, bei denen man einfach viel beobachtet oder wo sie wirklich auch motorisch, feinmotorisch sehr gefordert waren, war auch ziemlich Ruhe dabei (...). Das fand ich gut.“ (GD 1, S. 18).

Zusätzlich für diese Kategorie gewichtet wurden auch die Reaktionen der Diskussionsteilnehmenden auf die Frage der Forscherin, ob es denn wichtig sei, welche Experimente man wähle (GD 1, S. 15). Die Reaktionen auf die Frage waren zustimmend, die Frage löste aber keine Diskussion aus, in welcher genauer über geeignete Experimente diskutiert wurde.

8.2 Dimension Einstellung und Haltung

Einstellung und Haltung der Lehrperson konnten als wesentlicher Faktor für die subjektiv funktionierende Umsetzung von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen ermittelt werden. Es wurde bei allen Teilnehmenden eine grundsätzlich positive Haltung herausgespürt. Diese bezog sich auf die Verschiedenheit der Kinder, aber auch auf die Fragen und unterschiedlichen Kenntnisse und Interessen der Kinder. Aussagen, die dieser Kategorie zugeordnet wurden, waren oft von Lachen begleitet, nicht nur von der sprechenden Person sondern auch von den übrigen Teilnehmenden. Das Lachen wurde denn auch als Faktor gewertet. Die Hauptkategorie wurde in drei Subkategorien aufgeteilt.

Abb. 10: Gelingensdimension Einstellung der Lehrperson

8.2.1 Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Kinderfragen und -erkenntnisse

Diese Kategorie zeigte sich in Äusserungen, die einen positiven Klang hatten, wenn es um die unterschiedlichen Fragen, Antworten und die selbstgesteuerten Aktivitäten der Kinder ging. Insgesamt wurde diese Kategorie am häufigsten zugeordnet- nicht zuletzt auch deshalb, weil auch nonverbale Signale wie Lachen stark gewertet wurden. In den Diskussionen wurde während dieser Aussagen viel gelacht oder aber mit viel Nachdruck formuliert, dass es eben wichtig sei, die Fragen und Erkenntnisse der Kinder zu würdigen und als echten Teil der Forscherstunden zu gewichten.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Das ist schön, wenn Kinder wirklich so Sachen ausprobieren.“ (GD 2, S. 10)
- „Dass das Kind selber mit dem kommt, das andere ist dann so künstlich.“ (GD 1, S. 4)
- „Ich kann sie dann nicht einfach abspesen mit dem.“ (GD 1, S. 3)

Teilweise wurde in den Diskussionen auch ganz einfach darüber berichtet, wie die Lehrpersonen das Forschen der Kinder beobachtet und plötzliche Kindererkenntnisse sehr positiv erlebt hatten.

- „Und dann hat der plötzlich gesagt, ah, jetzt weiss ich warum Wasser den Strom leiten kann weil alle einander die Hand geben sozusagen. Und das hat mich dann sehr gefreut das ist einfach wichtig gewesen, dass sie de Sachen, die sie erfahren, plötzlich verknüpfen können“. (GD 2, S. 5)

8.2.2 Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Heterogenität

Gerade für den Aspekt des integrativen Settings waren Aussagen, welche eine positive Haltung der Lehrpersonen in Bezug auf Heterogenität verrieten, zentral. Hier konnte jedoch keine einheitliche Haltung ausgemacht werden. Die Aussagen stammen also nicht von vielen verschiedenen Lehrpersonen, sondern vornehmlich von drei. Es darf aber vermutet werden, dass nicht alle der an der Gruppendiskussion beteiligten Lehrpersonen eine gleich heterogene Klasse führen und den Aspekt im Moment der Diskussion deshalb nicht gleich stark bewerteten wie andere. Ausserdem wurde keine negativen Aussagen über die unterschiedlichen Zugänge der Kinder gemacht- die Heterogenität wurde also nie als erschwerender Faktor genannt.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Für das eine Kind ist es dann so und das ist okay“. (GD 1, S. 15)
- „Ich denke, wenn ein Kind (...) Papier nimmt (...) und am Schluss ist ein Haus, dann hat es ja auch etwas erforscht, das ist einfach auf eine andere Art.“ (GD 1, S. 5)
- „...dass dann verschiedene Meinungen kommen ist ja dann immer das Spannende.“ (GD 1, S. 13)
- „Wie sehr verschieden die Zielsetzungen eben sein können.“ (GD 1, S. 3)

8.2.3 Eigenes Interesse am Experimentieren

Diese Kategorie wurde vor allem in der zweiten Diskussionsgruppe genannt. Es ist schwierig nachzuvollziehen, ob sie in der ersten Gruppe zufällig kaum Bedeutung fand oder ob dieser Aspekt bei dieser Gruppe als weniger wichtig erachtet wurde. Es wurde in der zweiten Diskussion aber deutlich, dass das eigene Interesse am Experimentieren mit einer gewissen Lockerheit einherging und bei den Lehrpersonen das Verständnis für das Verhalten der Schülerinnen und Schüler durch die eigene Experimentierfreude erhöht wurde.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Ich habe das dann selber wissen wollen und mich ein wenig eingelesen“. (GD 2, S. 10)
- „Ich habe schon als Kind viel gemacht. Ich durfte auch immer.“ (GD 2, S. 20)
- „...Darum finde ich es wichtig, nicht immer alles zu erklären, sondern einmal einfach zu handeln. Und die Freude auch nicht zu verlieren. Und die Neugier, das Kreative.“ (GD 2, S. 20)

Auch ohne konkret zuzuordnende Aussagen war in den Diskussionen eine Begeisterung für die Thematik des Forschens und Experimentierens spürbar.

8.3 Dimension Durchführung

Die Durchführung des Unterrichts bezieht sich auf die Rolle der Lehrperson während des Forschens, auf ihre Aktivitäten und ihre Flexibilität, wenn es um rasches Abändern geplanter Aktivitäten geht, aber auch auf den Miteinbezug von Schülerideen während der Forscherstunden.

Es wurden deshalb auch hier vier Unterkategorien definiert, welche die Hauptkategorie genauer umschreiben.

Abb. 11: Gelingensdimension Durchführung

8.3.1 Klare Rollenbewusstheit, welche variabel eingesetzt wird

In den Diskussionen wurde immer wieder erwähnt, wie unterschiedlich die Rollen der Lehrpersonen während des Experimentierens waren. Sie reichten von regulierendem Eingreifen und Steuern bis zu blossem Beobachten. Aussagen, in welchen die Aktivitäten und Rollen der Lehrpersonen beschrieben wurden, fanden Platz in dieser Subkategorie.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Dort habe ich einfach zugeschaut, mir erzählen lassen.“ (GD 2, S. 11)
- „Dann habe ich sie zusammen genommen alle in den Kreis und dann haben wir wirklich modeling.“ (GD 1, S. 6)
- „Ich finde es spannend, auch da einfach die Kinder zu beobachten.“ (GD 2, S. 11)
- „...eigentlich nicht als Coach sondern als Mitbeteiligter.“ (GD 2, S. 11).

Dass die Rollen nicht nur zufällig, sondern sehr bewusst und teilweise zielgerichtet eingesetzt wurden, wurde ebenfalls deutlich.

- „...war ich diejenige, die wieder zusammengenommen hat, wenn dann irgendetwas entdeckt worden ist.“ (GD 2, S. 11)
- „...wo ich auch eine völlige andere Rolle hatte. Eben das Beobachten dann auch, das Machenlassen...“ (GD 1, S. 18).

8.3.2 Vorwissen der Kinder beachten

Für diese Kategorie wurden Aussagen berücksichtigt, welche zeigen, dass die Lehrpersonen entweder im Vorfeld oder während der Experimentierphasen das Vorwissen, das momentane Leistungsvermögen der Kinder berücksichtigt hatten oder aber ihren geplanten Unterrichtsverlauf dem Vorwissen der Kinder anpassten und die Ziele individuell formulierten.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Die Kinder sagen mir wo sie stehen und was der nächste Schritt ist. Ich kann höchstens ein grosses Repertoire bereithalten.“ (GD 1, S. 18)
- „...gemerkt, dass es für sie jetzt viel wichtiger war, einfach mal so basale Erfahrungen zu machen.“ (GD 2, S. 6).
- ...wenn ich ein Experiment wähle (...)das einen Zusammenhang hat mit etwas, das sie im Grossen und Ganzen schon kennen (...).“ (GD 1, S. 19).
- „Die Kinder nehmen sich dann selber Ziele und das ist faszinierend.“ (GD 2, S. 3).

Dieser Aspekt wurde vor allem in der ersten Diskussion (Kindergärtnerinnen) sehr stark gewichtet. Man kann sich fragen, ob es ein Zufall ist, oder ob tatsächlich auf der Kindergartenstufe stärker auf Vorwissen eingegangen werden muss bzw. wird. Allerdings zeigen auch Aussagen einer Lehrperson der zweiten Diskussionsrunde, dass dem Vorwissen gewisse Beachtung geschenkt wurde.

8.3.3 Reflektierter Umgang mit Fähigkeiten der Kinder

In den Diskussionen war spürbar, wie stark sich die Lehrpersonen für die individuellen Fähigkeiten der Kinder interessierten und diese nach Möglichkeit in ihre weitere Planung miteinbezogen. Genaue, kritische Beobachtungen während des Experimentierens führten zu Weiterentwicklungen und zu einer subjektiven Verbesserung des Unterrichts.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Während des Tuns konnten sie es viel besser ausdrücken.“ (GD 2, S. 12)
- „Nachher darüber auszutauschen, das ging fast nicht.“ (GD 2, S. 12)
- „(...) weil ich gemerkt habe, dass es zum alleine Formulieren schwierig ist.“ (GD 2, S. 13)
- „(...) der eine kann wirklich nicht schreiben, aber er hat dann gezeichnet und dann habe ich mit ihm zu jeder Zeichnung noch ein Wort hingeschrieben.“ (GD 2, S. 16)
- „Darum ist es wichtig, dass sie einfach möglichst Erfahrungen sammeln.“ (GD 2, S. 20)

8.3.4 Kinder den Verlauf mitbestimmen lassen

Dieser Aspekt war ein zentrales Element der Diskussionen um Gelingensbedingungen. Immer wieder wurde geäussert, dass die Kinder eigene Ideen einbrachten und wie daraus tolle Stunden entstanden. Oft wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht schade sei, die Kinder im Prozess zu unterbrechen, nur um wie geplant einen Hefteintrag zu verfassen.

Aussagen aus den Diskussionen:

- „Nicht den Prozess stoppen, wenn sie noch weiterforschen wollen.“ (GD 2, S. 15)
- „Wenn diejenigen, die schon viel Vorwissen haben, sich wie selber noch Aufgaben stellen.“ (GD 2, S. 17)
- „Noch eine Idee haben, die sie reinbringen, dass man das dann einfach aufgreift.“ (GD 1, S. 19).
- „Dass die Kinder, die gerade schon etwas herausgefunden haben (...), dass die dann wie noch weiterdenken.“ (GD 2, S. 18)

8.4 Definition von gelungenem Unterricht

Bevor die Ergebnisse interpretiert werden, soll die Definition gelungenen Unterrichts, welche als Einstiegsthema für beide Diskussionen diente, dargestellt werden. Mit diesem ersten Diskussionsanreiz sollte die erste Hypothese, welche sich auf die Definition von gelungenen Lernumgebungen bezog, verifiziert werden.

Die Definitionen der Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen tönnten bei beiden Diskussionsgruppen teilweise unterschiedlich und sollen einander deshalb hier gegenüber gestellt werden.

Tab. 6: Definition „Gelingender naturwissenschaftlicher Unterricht“

Lehrpersonen Kindergarten	Lehrpersonen Schule
<ul style="list-style-type: none"> • wenn ich Sachen so einführe, dass Kinder selbständig arbeiten können • wenn sie sich vertiefen können • wenn sie voll dabei sind • wenn ich Neugier von ihnen spüre • wenn auch die Schüchternen zum Zug kommen • wenn sie Selbstbewusstsein aufbauen • wenn das Eingegliedert- Sein gefördert wird 	<ul style="list-style-type: none"> • wenn sie konzentriert arbeiten • wenn sie selber Sachen entwickeln • wenn sie an der Sache bleiben • wenn sie sich mit der Materie auseinandersetzen • wenn sie Erfahrungen machen • dass sie ein wenig an etwas herankommen • dass sie etwas mitnehmen

Es fällt auf, dass bei den Lehrpersonen der Primarstufe in erster Linie ein Heranführen der Kinder an die Themen und deren konzentriertes Arbeiten, aber auch das Entwickeln von eigenen Ideen als Gelingensindikatoren für naturwissenschaftlichen Unterricht betrachten.

Betrachtet man die Aussagen der Lehrpersonen des Kindergartens, so weichen die Indikatoren teilweise ab und es werden auch zusätzliche Elemente wie die Stärkung des Selbstbewusstseins und

die Eingliederung in die Gruppe als relevant benannt. Gerade dieser Aspekt kann als Stärke von naturwissenschaftlichem Unterricht betrachtet werden.

Was als guter Unterricht empfunden wird, hängt natürlich in erster Linie immer vom Zielkriterium ab (vgl. Helmke, 2007, S. 44). Geht es um kognitive, affektive Merkmale, geht es um Leistungssteigerung oder Ausgleich von Leistungsunterschieden? Klar ist: Es gibt *den* guten Unterricht nicht und es kann ihn auch nicht geben, denn: wofür, für wen, gemessen an welchen Startbedingungen und aus welchen Perspektiven, für wann soll er gut sein? Unterschiedliche Ziele verlangen unterschiedliche Methoden (ebd.).

Und so sind die unterschiedlichen Definitionen für gelingenden naturwissenschaftlichen Unterricht wohl ein Zeichen dafür, dass in der traditionellen Schulungsform von Kindergarten und Primarschule von Seiten der Lehrpersonen unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf gelingenden Unterricht bestehen. Wie diese Vorstellungen und Definitionen in einen kollektiven Unterricht für die ganze Altersgruppe der 4- bis 8- jährigen miteinander verbunden werden können, müsste in diesem spezifischen Setting, welches in der Schweiz meist als Basisstufe oder Grundstufe bezeichnet wird, erfragt werden. Es stellt sich aber die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Altersgruppe als homogene Zielgruppe festzulegen und es besteht sicher ein dringender Differenzierungsbedarf innerhalb der Gruppe der 4- bis 8- jährigen, wenn es darum geht, gelingend zu unterrichten.

In Bezug auf die Interpretation der Ergebnisse soll die Tatsache, dass bei der Vorstellung über gelungenen Unterricht verschiedene Gedanken und Gewichtungen mitspielen, insofern berücksichtigt werden, als die Ergebnisse möglichst allgemein und den verschiedenen Ansichten entsprechend gewertet werden sollen.

8.5 Interpretation der Ergebnisse

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass einige der aus der Datenanalyse herausgearbeiteten Gelingensfaktoren relativ gut in das in Kapitel 4.4 dargestellte Modell für naturwissenschaftlichen Unterricht eingefügt werden können. Einzig der Bereich der Haltung und Einstellung der Lehrperson war nicht im Modell enthalten. Dieser Dimension wurde hingegen eine Hypothese gewidmet.

Die bewusste Vorbereitung der Experimente entspricht einer genauen Analyse des Inhalts, wie sie im Zentrum des Modells für naturwissenschaftlichen Unterricht steht. Die Vorbereitung der Umgebung ist eher Teil des Bereichs Ablauf, didaktische Gestaltung, kann aber auch auf die Reflexion und Analyse des Kontexts, in welchem die Gruppe und die einzelnen Kinder im Zentrum stehen, bezogen werden. Die Offenheit und bei der Durchführung und die Rollenklarheit der Lehrperson lassen sich auf die Zielformulierung beziehen: Werden die Ziele naturwissenschaftlicher Lernumgebungen nach den Gedanken von Kamii (1993) und Klafki (2007) formuliert, so muss sich daraus zwangsläufig eine Offenheit ergeben, welche die Kinder über den Unterrichtsverlauf mitbestimmen lässt.

Diese Mitbestimmung ist wiederum an eine Rollenklarheit der Lehrperson gebunden. Die Lehrperson muss zwischen den unterschiedlichen Phasen des Cognitive Apprenticeship und den damit

verbundenen unterschiedlichen Anforderungen an die Lehrperson differenzieren können und sich phasenweise bewusst ins Zentrum stellen, aber immer wieder auch zurückziehen und den Kindern begleitend und strukturierend zur Seite stehen.

Die Ergebnisse werden dahingehend interpretiert, dass ein konstruktivistischer Zugang, welcher die Verschiedenheit der Lernenden als zu akzeptierende Ausgangslage eines jeden Lernprozesses versteht, ein ebenso wichtiger Faktor für das Gelingen von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen für 4- bis 8- jährige Kinder im integrativen Setting ist, wie eine gute Vorbereitung des Unterrichts. Diese Vorbereitung schliesst eine Strukturierung der Umgebung, des Unterrichtsraumes ebenso ein wie eine Analyse und seriöse Vorbereitung der Experimente.

Dies schliesst wiederum einen rein rezeptartigen Umgang mit Experimenten und Phänomenen aus sondern verlangt im Gegenteil ein reflektiertes, eigenständiges Denken und Handeln der Lehrperson und einen klaren Fokus auf die Bedeutsamkeit der Lerninhalte für die Kinder. Die Teilnehmerin einer Gruppendiskussion fasste diesen Umstand sehr schön in folgende Worte:

Also wo ich dann eben einen Versuch, ein wenig nach Lehrbuch so einen Ablauf durchgeführt habe, da fand ich das sehr anstrengend.

(...) und die Kinder irgendwie bei der Stange zu behalten damit sie nicht sofort wieder weg, irgendwie wegschwirren und auch das Wasserzeugs also dass nicht gerade alles kaputt geht auch, obwohl ich gemeint habe, ich hätte doch vorher an alles gedacht es sei doch alles in Ordnung.. so ein wenig das. Eben im Gegensatz zu den Momenten, wo ich probiert habe, so eine Idee eines Kindes aufzugreifen, die dann gekommen ist, so Seifenblasen etwas, wo es dann viel, wo ich auch eine völlig andere Rolle hatte. Eben das Beobachten dann auch, das Machenlassen, die Kinder habe machen lassen. Einfach wie geschaut habe. Und dann fast nichts dazu beigetragen habe, nicht interveniert habe.

Die Teilnehmerin hatte auch eine Erklärung dafür, dass die beiden naturwissenschaftlichen Lektionen so unterschiedlich gelingend abliefen:

Ja so ein wenig vordergründig ganz klar hatte ich das Gefühl, das erste Mal wollte ich etwas einfach an den Kindern vorbei und das zweite Mal zeigten mir die Kinder, was sie interessiert und ich versuchte zu reagieren darauf. Ganz simpel. (...) Aber ich muss nicht mit kommen mit irgend etwas, das ich jetzt da will, die haben kein ...vergiss es. (Gruppendiskussion 1, S. 18)

Gelingender integrativer naturwissenschaftlicher Unterricht verlangt von den Lehrpersonen ein bewusstes Handeln und eine gezielte Anwendung der Massnahmen für die Bildung eines personalen Lerngerüsts. Diese reflektierte Haltung spiegelt sich auch in der Offenheit der Lehrperson wieder, wenn es um die Ausführungen und Aktivitäten der Kinder geht. Offenheit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Lehrperson keine konvergente Zielerreichung anstrebt, sondern unterschiedliche Zugangsweisen zulässt und Kinder auf ihrem Lernweg nicht stört, indem sie Entdeckungen und Gedankenansätze unterbricht, sondern diese wenn immer möglich und sinnvoll

offen lässt und den Kindern das Mitbestimmungsrecht zugesteht, über ihre nächsten Schritte mit zu entscheiden.

Die Einstellung und persönliche Haltung der Lehrperson sind ein Gelingensfaktor, der als tragendes Element hinter allen anderen Einflussbereichen steht. Ob etwas gelingen kann oder darf hängt wesentlich von der Wahrnehmung des Betrachters ab. Auch mit diesem Ergebnis wird wieder die Brücke zur Theorie des Konstruktivismus geschlagen- denn nicht nur Wissen wird konstruiert- auch scheinbare Schwierigkeiten und Erfolge sind eine wesentliche Folge von Wahrnehmungs- und Bedeutungskonstrukten.

8.6 Beantwortung der Fragestellung

Die zu Beginn des empirischen Teils formulierte Fragestellung war wegleitend für die Datenerfassung und für die Auswertung und Analyse der Daten. Sie lautete:

Welche Faktoren bewirken aus der Sicht von Lehrpersonen, dass naturwissenschaftliche Lernumgebungen im integrativen Setting bei 4 bis 8 jährigen Kindern gelingen?

Es konnten verschiedene relevante Faktoren, welche aus der Sicht der beteiligten Lehrpersonen für die gelingende Durchführung naturwissenschaftlicher Lernumgebungen im integrativen Setting bei 4- bis 8-jährigen Kinder relevant sind, ermittelt werden. Sie sollen mit Hilfe einer Darstellung zusammenfassend aufgeführt werden und zur Beantwortung der Fragestellung dienen.

Gelingensfaktoren aus der Sicht von Lehrpersonen

Abb. 12: Gelingensfaktoren für naturwissenschaftlichen Unterricht aus der Sicht von Lehrpersonen

Zusammengefasst formuliert, beziehen sich die Gelingensfaktoren auf drei unterschiedliche Ebenen, welche die *Einstellung der Lehrperson*, die *Planung und Organisation* mit einbeziehen- aber auch den

Unterrichtsverlauf, welcher die Mitbestimmung der Lernenden, also die Ermöglichung eines individuellen Lernzuganges und konstruktivistischen Lernens beinhaltet. Es sind also verschiedene Faktoren auf Ebene der Lehrperson, der Organisation und der Lernenden, welche zur gelingenden Durchführung naturwissenschaftlichen Unterrichts im integrativen Setting beitragen. Sicher ist, dass naturwissenschaftlicher Unterricht gelingen *muss*, damit die Lehrpersonen ihn im integrativen Setting mit 4- bis 8- jährigen Kindern überhaupt längerfristig einsetzen. In diesem Sinne war in den Diskussionen ein gewisser Pragmatismus, wie er in Kapitel 4.1.7 geschildert wurde, spürbar. Trotz positiver, integrativer Haltung und guter Vorbereitung muss „es auch ganz einfach klappen“, wie eine Teilnehmerin einer Gruppendiskussion formulierte:

„Darum ist es für mich persönlich wichtig, dass es gelingt, weil dann bleibe ich dran. Und wenn das so toll beschrieben wäre und es läuft nicht, dann mache ich es einfach nicht. Weil ich den Frust für mich nicht haben will. Die Kinder hätten ja vielleicht den Plausch, oder. Aber es muss eben für mich auch stimmen.“ (GD 1, S. 10).

Die Frage nach den Gelingensfaktoren war also durchaus zentral für eine erste Beschäftigung mit frühen naturwissenschaftlichen Lernumgebungen im integrativen Setting und diese Aussage kann in diesem Sinne als Legitimation für vorliegende Forschungsarbeit gelten.

8.7 Prüfung und Reflexion der Hypothesen

Zur Prüfung und Reflexion der zu Beginn der Arbeit formulierten Hypothesen wurden verschiedene Theorien aus der zu Beginn der Forschungsarbeit recherchierten Literatur mit einbezogen. Die Hypothesen aus dem Kapitel 5. 1 werden jeweils noch einmal aufgeführt und danach diskutiert.

8.7.1 Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene des Unterrichts

Bei der Arbeit mit Lernumgebungen sind verschiedene **Gelingensfaktoren** auf unterrichtlicher Ebene zu beachten:

- strukturierte Umgebung
- funktionierende Versuche
- organisierte Abläufe

Diese Hypothese spiegelte sich in der Datenauswertung in der Kategorie der *Vorbereitung* wieder. Nur wenn die Umgebung strukturiert, gut vorbereitet und die interaktiven Abläufe klar und geplant sind, verlaufen die Arbeiten in gelingender Art und Weise. Zu den *funktionierenden Versuchen* wurden in den Diskussionen allerdings keine nennenswerten Aussagen gemacht.

Dies mag damit zusammenhängen, dass keine negativen Erfahrungen mit ungeeigneten Versuchen gemacht wurden und in den Diskussionen wurden nur Themen besprochen wurden, welche den Teilnehmenden als relevant erschienen.

8.7.2 Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler

Für einen gelingenden naturwissenschaftlichen Unterricht müssen auf Schülerebene folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- Individuelle Zugangsmöglichkeiten für die Lernenden, d.h. Bezug auf Vorwissen
- Bedeutsamkeit des Themas muss für die Lernenden gegeben sein
- Teilnahmemöglichkeit für alle Lernenden

Die drei Faktoren dieser Hypothese fanden in Datenanalyse in der Kategorie *Durchführung* ihren Platz und wurden tatsächlich alle als ausschlaggebender Punkt für gelingenden Unterricht bewertet. Die Hypothese kann also als verifiziert betrachtet werden und die Resultate beglaubigen die von Kamii und DeVries (1993) implizierten sinnvollen Physical Knowledge Aktivitäten für kleinere Kinder.

8.7.3 Hypothese zu Gelingensaspekten auf der Ebene der Lehrperson

Auf der Ebene der Lehrperson sind folgende Aspekte während des Unterrichts ausschlaggebende Gelingensfaktoren:

- Rollenklarheit
- Kenntnisse über Phänomene
- Kenntnisse über didaktische Konzepte

Der Faktor der Kenntnisse über didaktische Konzepte schien nur bei einigen Lehrpersonen relevant, wobei hier genauer definiert werden müsste, welche Indikatoren auf das Zurückgreifen eines klaren didaktischen Konzepts hinweisen. Die Ausarbeitung solcher Konzepte könnte jedoch eine weiterführende Forschungsarbeit darstellen, welche viel zu einer gelingenden Umsetzung naturwissenschaftlichen Unterrichts beitragen könnten.

8.7.4 Hypothese zu zusätzlichen Gelingensaspekten

Die **Einstellung und die persönliche Lernbiographie** der Lehrpersonen tragen ausserdem wesentlich dazu bei, ob und wie sie naturwissenschaftliche Lernumgebungen in ihren Unterricht einbauen und ob sie diesen Unterricht als gelingend empfinden.

Ob die persönliche Lernbiographie der Lehrpersonen einen Einfluss auf die gefühlten Gelingensbedingungen haben, konnte mit dieser Arbeit nicht verifiziert werden. Hier wären weitere, konkrete Interviews notwendig. Dass die Einstellung der Lehrpersonen jedoch ein Hauptfaktor für gelingenden Unterricht ist, konnte mit der Forschungsarbeit bekräftigt werden. Helmke (2007, S. 53) bezeichnet die Fähigkeit von Lehrpersonen zur Selbstreflexion und ihre Bereitschaft zur Selbstverbesserung sogar als Schlüsselkomponente für gelingenden Unterricht. Ob eine Situation als schwierig oder tragbar, ob Unterricht als gelingend oder belastend empfunden wird, hängt weitgehend von der Sicht des Betrachters ab. Auch die Wahrnehmung von Gelingen ist ein konstruktiver Vorgang. Wer dem naturwissenschaftlichen Unterricht mit kleinen Kindern mit einer realistischen, positiven

Erwartungshaltung entgegentritt wird die Durchführung von Experimenten in der Folge positiver erleben als jemand, der mit viel Ängsten, Zweifeln und Widerstand dasteht.

9 Diskussion

Im Diskussionskapitel werden zunächst die angewendete Forschungsmethode und die Vorgehensweise bei der Datenanalyse kritisch betrachtet. Das Vorgehen wird reflektiert und es werden Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. In einem zweiten Schritt werden ausserdem auch die entstandenen Forschungsergebnisse kritisch diskutiert. Zum Schluss werden neue Hypothesen und Entwicklungsmöglichkeiten dargelegt.

9.1 Reflexion des Forschungsvorgehens

Das angewendete Forschungsvorgehen beinhaltete eine vorausgehende Literaturanalyse für die Festlegung von theoretischen Begriffen und Konstrukten. Anschliessend erfolgte die qualitative Datenerfassung in einem ausgewählten, kleinen Feld von Lehrpersonen der Unterstufe und des Kindergartens aus dem Kanton Zürich, welche durch den gemeinsamen Besuch einer Weiterbildung über ein ähnliches Hintergrundwissen und relativ einheitliche Erfahrung in der Arbeit mit naturwissenschaftlichen Experimenten in integrativen Gruppen von ungefähr 4- bis 8- jährigen Kindern verfügten. Sehr wertvoll wäre die Teilnahme von Lehrpersonen, welche auf einer so genannten Basisstufe, welche die ganze Altersspanne von vier bis acht Jahren in einer Lerngruppe umfasst, gewesen.

Die Methode der Gruppendiskussion zeigte sich als grundsätzlich sinnvoll für den Erhalt zahlreicher Daten, welche für die Beantwortung der Fragestellung sinnvoll verwendet werden konnten. Auch konnten die Teilnehmenden gut zum Mitmachen bewegt werden, da die Diskussionen im Rahmen eines Weiterbildungsnachmittags am Institut Unterstrass stattfanden. Der für die Gruppendiskussionen häufig bemängelte hohe organisatorische Aufwand war in diesem Fall also kein erschwerender Faktor (vgl. Flick, 2009, S. 257). Die Abgrenzung der Methode der Gruppendiskussion zu der eines Gruppeninterviews war jedoch recht schwer zu bewerkstelligen. Die Vermittlung zwischen einer notwendigen Steuerung, welche in vorliegender Forschungsarbeit nicht nur formal, sondern auch thematisch erfolgte (Flick, 2009, S. 254) und einer Offenheit in Bezug auf die erwünschte Dynamik innerhalb der Gruppe erwies sich als schwierig zu handhaben. Der grundsätzlich offene Charakter der Gruppendiskussionen liess die zwei Diskussionen nicht gleich verlaufen und gewisse Vergleiche bei der Auswertung der Daten wurden deshalb erschwert.

Bei der ersten Runde war eher ein Interview- als ein Diskussionscharakter spürbar. Die Gesprächsbeiträge der Teilnehmenden waren teilweise sehr lang, es wurde sehr viel und ausführlich von eigenen Erfahrungen berichtet. In dieser Gruppe wäre es sinnvoll gewesen, zuerst eine Erzählrunde zu machen, damit dieses Bedürfnis hätte gestillt und der Fokus auf die Diskussion der Gelingensbedingungen gerichtet werden können. Auch bei der Arbeit mit Erwachsenen ist das von Lehrpersonen vor allem im Unterricht auf der Primarstufe viel geforderte „Abholen und Einstimmen“ anscheinend ein nicht zu vernachlässigender Gelingensfaktor.

Bei der zweiten Diskussion war das Bedürfnis nach Erzählen weniger gross, da diese Gruppe an diesem Nachmittag bereits einige Zeit mit Forschen und Experimentieren und persönlichen Gesprächen verbracht hatte. Dafür schien in dieser Runde die Steuerung der Diskussion und das Fokussieren auf diejenigen Aspekte, welche von mir im Vorfeld als relevant gewichtet worden waren, eher schwierig. Damit war auch der Gewinn von Daten, welche sich auf die Fragestellung hin auswerten liessen, eher weniger befriedigend.

Möglicherweise wäre insgesamt eine klarere methodische Abgrenzung und ein Vorgehen, welches trotz allem weniger Interviewcharakter, sondern mit provozierenden Aussagen eher Diskussionen hätte auslösen können, sinnvoll gewesen. Allerdings wäre die Erfassung der Daten grundsätzlich auch mit der Methode eines Gruppeninterviews denkbar gewesen. Bohnsack (2006, S. 7) meint hingegen, dass gerade durch die Methode der Gruppendiskussion die für die Befragten zentralen Themen berücksichtigt werden- und nicht nur diejenigen der Forschenden. Aus dieser Perspektive war die Methodenwahl an sich sicher sinnvoll. Die kritische Reflexion betrifft deshalb nicht die gewählte Methode als solche, sondern vor allem die bewusste und damit professionelle Umsetzung derselben. Als zusammenfassendes Fazit soll hier festgehalten werden, dass, obwohl das Vorgehen als sinnvoll betrachtet wird, die professionelle Durchführung der Diskussionen durchaus verbesserungswürdig ist.

9.1.1 Rolle der Forscherin

Die Rolle der Forscherin ist bei qualitativen Forschungsmethoden ein zentraler Bestandteil von Erfassung und Interpretation, welcher deshalb in diesem Abschnitt genauer beleuchtet und interpretiert werden soll. Eine Aussage Batesons (1984, zit. nach Graf, 2008, S. 103) fasst die Schwierigkeiten von qualitativen Forschungsvorgehensweisen und -interpretationen sehr schön zusammen: „Die Regeln des Universums, die wir zu kennen glauben, sind tief in unseren Wahrnehmungsprozessen begraben.“

Die Forscherin bildet immer das Zentrum eines Forschungsprozesses (Graf, 2008, S. 105). Sie legt sowohl Ausgangspunkt als auch Endpunkt der Forschung fest und nimmt eine wichtige Rolle im Verlauf und der Auswertung ein. Rollen sind immer an Verhaltenserwartungen geknüpft welche mehr oder minder eingehalten werden- im extremsten Fall im Sinne einer Provokation aber auch boykottiert werden können (ebd.). Die Reflexion dieser Rolle und eine bewusste Berücksichtigung des Einflusses der Forscherin auf den Prozess und die Deutung von Mustern und Abläufen ist deshalb ein unabdingbarer Teil der Forschung und soll ihren Platz in diesem Kapitel finden. Auch Kuckartz (2007, S. 45) spricht diesen Gedanken an, indem er sagt, dass die Auswertung qualitativer Sozialforschung immer bereits während der Datenerfassung oder während der Transkription Ideen entwickelt, die Situation der Erfassung im Kopf hat oder andere Auffälligkeiten gewichtet.

Es kann und soll also nie von neutraler Forschung die Rede sein, zu stark spielen persönliche Gedanken, Einstellungen und Haltungen mit- und gerade diese sollen mit qualitativer Forschung ja auch erfragt und untersucht werden. Meine persönliche Haltung hat nicht nur die Idee zu dieser Arbeit gegeben, sondern auch den Zugang zu und den Umgang mit den Teilnehmenden der Gruppendiskussionen. Meine Erwartungen haben meine Fragen, meine diskussionsauslösenden

Thesen und meine Reaktionen auf Aussagen beeinflusst und insbesondere bei der Auswertung der Daten war meine persönliche Wahrnehmung wegleitend für alle Erkenntnisse und Schlüsse.

Die Arbeit in einer Zweiergruppe hätte eine Erweiterung der Perspektiven ermöglicht. Diese Forscher-Triangulation hätte allerdings nicht einfach eine Arbeitsteilung bei der Auswertung der Daten bedeutet, sondern den Vergleich der Wahrnehmung verschiedener Forscher sowohl auf das Thema als auch auf die Ergebnisse (Flick, 2009, S. 519). Damit wäre eine spannende Gegenüberstellung zweier Wahrnehmungen möglich gewesen und die Auswertung der Daten hätte validiert und vor allem auch differenziert werden können.

9.1.2 Einfluss auf Diskussionsverlauf

Mein persönliches Vorverständnis und mein Weltbild haben natürlich in erster Linie die Herangehensweise an das Thema geprägt- und somit auch die Ausarbeitung des Modells für naturwissenschaftlichen Unterricht (Abb. 3) und den Leitfaden für die Strukturierung der Gruppendiskussionen (Anhang H). Natürlich stellt Forschung immer eine Art Intervention in eine soziale Gruppe, in ihre Ideen, Gedanken und Prinzipien dar. Die Präsenz und der Einfluss der Forscherin sind aber durchaus notwendig (Graf, 2008, S. 115). Wichtig ist jedoch immer eine bewusste Reflexion und Organisation dieser Präsenz, da diese die Forschung unmittelbar beeinflussen.

Mein konkreter Einfluss auf den Verlauf der Diskussionen ist für mich nur ansatzweise und eher schematisch zu rekonstruieren. Eine genaue Analyse hätten beispielsweise ein detailliertes Forschertagebuch und eine genaue Videoanalyse sowie der Zuzug einer kritischen Freundin während der Diskussion ermöglicht. Die Analyse mit Hilfe von Videoaufnahmen hätte allerdings für den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen zu viel Aufwand bedeutet. Der Beizug einer beobachtenden Drittperson, einer „stillen Beobachterin“, welche während der Diskussion als Aussenstehende sowohl mich als Forscherin als auch ablaufende Prozesse und Dynamiken beobachtet und mit Notizen festgehalten hätte, wäre jedoch spannend und für die Auswertung und Interpretation der Daten wertvoll gewesen (Mayring, 2002, S. 78).

9.1.3 Auswertung der Daten

Die Genauigkeit der angewandten Methode hätte optimiert werden können, um die Auswertung der Daten zu erleichtern. Einerseits hätte der Verlauf der Diskussion noch bewusster und in einer provokativeren Art und Weise angeregt werden können, andererseits hätten genau solche Provokationen wieder sehr stark die Perspektive der Forscherin in den Mittelpunkt gerückt und die Offenheit und den nicht planbaren Verlauf der Diskussion möglicherweise zu stark beeinflusst.

Es lässt sich deshalb nicht abschliessend sagen, welche Vorgehensweise zu genaueren Daten geführt hätte. Sicher wären zwei zusätzliche Diskussionsrunden sinnvoll gewesen. Bei diesen nachfolgenden Treffen wäre das zu diskutierende Gebiet bereits eingegrenzt gewesen und man hätte

von ersten Resultaten ausgehen und die Ergebnisse gleichzeitig validieren und spezifischer formulieren können. Vermutlich könnte auch eine Weiterführung der Forschung nach Abschluss dieser Forschungsarbeit genauere Aussagen erzeugen.

9.2 Reflexion der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in diesem Kapitel zunächst allgemein reflektiert und auf Literatur bezogen. Danach wird der Fokus auf die Zukunft gerichtet und es werden neue Hypothesen für einen gelingenden, frühen naturwissenschaftlichen Unterricht im integrativen Setting entworfen.

9.2.1 Allgemeine Reflexion

Als entscheidende Faktoren für die gelingende Umsetzung von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen wurden die Einstellung der Lehrperson, die differenzierte Planung und der Miteinbezug der Lernenden festgestellt. Diese Ergebnisse können durchaus eher trivial wirken, stimmen sie doch mit dem anfänglich entworfenen Modell für naturwissenschaftlichen Unterricht weitgehend überein. Gerade diese Übereinstimmung bestärkt jedoch die Theorie- und auch die Praxis, denn wo so wenig Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis aufzufinden ist, kann man getrost davon ausgehen, dass ein theoretisches Modell praxistauglich und die Praktiker nicht komplett theoriefremd sind. Durch die Offenheit der Diskussionsrunde und das geringe theoretische Hintergrundwissen der Teilnehmenden kann möglicherweise tatsächlich von subjektiven Lehrermeinungen gesprochen werden, welche nicht durch mehr oder weniger bewusste Soll-Vorstellungen von „gutem“ Unterricht und „erfolgreichen“ Lehrpersonen beeinflusst oder gar verfälscht wurden. Die Ergebnisse widerspiegeln deshalb die Erfahrungen und Einschätzungen sehr gefestigter und engagierter Praktiker und können als seriöse Ausgangslage für weitere und präzisierende Forschungsfragen genommen werden. In einer Didaktik der Vielfalt soll diese Vielfalt zunächst als solche akzeptiert werden und es muss von heterogenen Voraussetzungen ausgegangen und somit eine Zielformulierung festgelegt werden, welche wiederum integrativ ist (Kaiser, 2000b, S. 423).

Gelinger naturwissenschaftlicher Unterricht bei 4- bis 8-jährigen Kindern im integrativen Setting bedarf zunächst dreier zentraler Faktoren, welche sich vor allem auf die Ebene der Lehrperson und diejenige der so genannten unterrichtlichen Mittel beziehen. Die integrative, interessierte Haltung der Lehrperson, eine gute Organisation mit eher kleinen Lerngruppen in einer vorbereiteten Umgebung und die Rollenklarheit der Lehrperson in Bezug auf den Cognitive Apprenticeship.

Naturwissenschaftliches Wissen kann bei jungen Kindern nicht nach dem Giesskannenprinzip unterrichtet werden, in welchem die Lehrperson als einzige Wissensquelle dient und als alleinige Instanz darüber entscheidet, welches Wissen wann an die Kinder weitergegeben werden soll (vgl. Kaiser, 2000b). Vielmehr muss naturwissenschaftliches Wissen konstruiert, das heisst individuell aufgebaut werden, um es zu tragfähigem Wissen zu machen. Blosses Aufnehmen und Speichern von Faktenwissen, welches aber nicht verstanden worden ist, führt zu trägem Wissen, welches nicht auf neue Situationen übertragen werden kann. Immer wieder hat sich gezeigt, wie erschreckend wenig die Kinder in der Lage sind, Inhalte miteinander in Verbindung zu bringen und erlerntes Wissen in neuen

Situationen abzurufen. Das Wissen ist an eine Lernsituation oder eine bestimmte Aufgabenstruktur gebunden, nicht flexibel einsetzbar und wird deshalb auch als „träges Wissen“ bezeichnet (Möller, 2006, S.276-277). Diese Erkenntnisse sollten deshalb auch in den naturwissenschaftlichen Unterricht bewusst eingebunden werden, denn gerade wenn mit dem frühen Einsatz naturwissenschaftlicher Lernumgebungen ein Grundstein für den Erwerb von transferfähigem Wissen gelegt werden soll, muss bewusst auf ein blosses Abspulen von Aufträgen, die für das Verständnis der Kinder nicht ideal sind, verzichtet werden.

Überträgt man diese Gedanken auf vorliegende Forschungsarbeit, so mag auffallen, dass die Frage des Gelingens im Rahmen dieser Arbeit auf einer relativ pragmatischen, praktischen Stufe abgehandelt wurde. Gelingender Unterricht wurde von den beteiligten Lehrpersonen vor allem als für die Kinder aktivierender und sehr anregender Unterricht betrachtet. Es muss in einer gedanklich weiterführenden Reflexion aber trotzdem auch interessieren, wie die auf diese Weise gelingenden einführenden Zugänge zum naturwissenschaftlichen Lernen weiterentwickelt und in höheren Schulstufen darauf zurückgegriffen werden kann, damit Übergänge erleichtert und Ansätze auch stufenübergreifend längerfristig geplant und fortgeführt werden können.

Bedient man sich der Gedanken des dialogischen Lernens nach den Autoren Urs Ruf und Peter Gallin (1998), welches von drei Phasen des Wissens ausgeht (der singulären, der dialogischen und der regulären Phase), so lassen sich folgende Erkenntnisse auf den frühen naturwissenschaftlichen Unterricht übertragen: Gelingende naturwissenschaftliche Lernumgebungen im Kindergarten- und frühen Schulalter bieten einen ersten, singulären Zugang zu einer Welt der naturwissenschaftlichen Phänomene. Diese ersten Erfahrungen müssen und sollen stark am individuellen Vorwissen der Kinder orientiert sein und einen handlungsorientierten Unterricht, welcher individuelle Lernwege ermöglicht und vor allem auch zulässt, beinhalten. Jede singuläre Phase muss gemäss der Theorie von Ruf und Gallin (ebd.) jedoch früher oder später in eine divergierende Phase übergehen, in welcher das Kind feststellt, dass nicht alle gleich denken oder das gleiche wissen wie es selber. Die Schule soll nun sozusagen als Prozessauslöser und -begleiter die Kinder von der singulären in die reguläre Welt führen und den Dialog zwischen den beiden Ebenen in Gang setzen und betreuen (Ruf & Gallin in Meyer & Peter, 2007b). In der dialogischen Phase werden benachbarte Erfahrungen miteinbezogen und mit den eigenen verglichen, die Perspektive des Kindes erweitert sich und eine Perspektivenübernahme findet statt.

Auch diese Phase hat in einem naturwissenschaftlichen Unterricht bei 4-bis 8-jährigen Kindern ihren Platz, wenngleich sie zeitlich und inhaltlich individuell erfolgen sollte und vor allem in einem begleitenden Dialog durch die Lehrperson stattfinden sollte, in welchem die Regeln des Cognitive Apprenticeship zum Einsatz kommen und die Kinder in ihrer metakognitiven Reflexion unterstützt werden. Die reguläre Phase jedoch, die Phase der Normen, also insbesondere der Verwendung von Fachsprache, korrekten Begriffen und Erklärungen wird sinnvollerweise für die meisten Kinder erst Teil eines naturwissenschaftlichen Unterrichts auf weiterführenden Altersstufen sein.

Wird integrativer naturwissenschaftlicher Unterricht über die Stufe der 4- bis 8- jährigen hinaus praktiziert, so muss auch jedoch auch auf den weiterführenden Stufen von der Dominanz der Arbeitsblätter, mit welchen traditionelles Wissen reproduziert werden soll wegkommen und auf eine Pädagogik hingearbeitet werden, in welcher Verschiedenheit akzeptiert und verschiedene Perspektiven und Lösungsweisen möglich sind (Kaiser, 2000b, S. 423).

9.2.2 Weiterführende Hypothesen

Eine neue Hypothese für einen naturwissenschaftlichen Unterricht im frühen Schulalter könnte also folgendermassen formuliert werden:

Gelingender naturwissenschaftlicher Unterricht bei 4- bis 8-jährigen Kindern in einem integrativen Setting zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Er bildet die Grundlage für transferfähiges naturwissenschaftliches Wissen.
- Er ermöglicht allen Kindern eine ausgedehnte singuläre Phase des Lernens.
- Diese Phase kann je nach individuellen Voraussetzungen durch eine divergierende Phase abgelöst werden, welche sich durch kooperative Prozesse einleiten lässt.
- Der Schritt in eine reguläre Phase, in welcher Faktenwissen und korrekte Erklärungen zentral sind, wird jedoch noch vermieden oder zumindest nicht angestrebt.
- Verschiedene Lösungsmöglichkeiten werden nicht nur akzeptiert, sondern auch als sinnvoll und wichtig betrachtet.

Es gälte in einer neuen Forschungsarbeit genau zu überprüfen, ob und inwiefern diese Hypothese zutreffend ist. Zentral wäre hier eine Forschungsmethodik, in welcher der Fokus nicht nur auf die Lehrperson, sondern vor allem auch auf die Unterrichtssituation und die Lernenden gerichtet ist, damit das bei den Kindern entstehende Wissen beobachtet und die Transferfähigkeit untersucht werden könnte.

Ausblick

10 Empfehlungen

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Einführung und Umsetzung früher Naturwissenschaften, wie sie an Kursen zum Beispiel am Institut Unterstrass der Pädagogischen Hochschule Zürich PHZH geplant und bereits umgesetzt werden. Die Empfehlungen sollen sich denn auch an Praktiker und an Kursleitende in entsprechenden Institutionen richten und, wie am Anfang dieser Arbeit erwähnt, eine Ermutigung zur Bildung mit und in naturwissenschaftlichen Themen darstellen.

10.1 Empfehlungen für Praktiker

Lehrpersonen, welche einen Einbau naturwissenschaftlicher Lernumgebungen in ihren integrativen Unterricht in Erwägung ziehen, seien zunächst folgende Grundempfehlungen ans Herz gelegt:

Organisation & Vorbereitung des Unterrichts	Durchführung des Unterrichts	Einbezug der Lernenden
<ul style="list-style-type: none"> • in kleineren Gruppen arbeiten • Umgebung vorbereiten und strukturieren • Experimente vorher selber erproben • mögliche Schülerfragen und den Umgang damit im Voraus bedenken • übergeordnete Ziele klären • Offenheit des Verlaufs ermöglichen und einplanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbegleitung durch Grundsätze des Cognitive Apprenticeship: <ul style="list-style-type: none"> • <i>modeling</i> • <i>scaffolding</i> • <i>coaching</i> • <i>fading</i> • regelmässige Forscherstunden als Teil eines ganzheitlichen Unterrichts einbauen • Kooperation und Dialog ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorwissen der Kinder in der Planung berücksichtigen • Schülerideen, -gedanken und -fragen würdigen und aufnehmen • Bedeutsame Forschungsvorgänge nicht stoppen • Individuelle Lernzugänge ermöglichen, akzeptieren und einfließen lassen

Abb. 13: Empfehlungen für einen gelingenden integrativen naturwissenschaftlichen Unterricht

Neben diesen praktischen Hinweisen für den Unterricht sind eine integrative, ressourcenorientierte Haltung und eine bewusste vorgängige Analyse des Lerninhaltes und der individuellen oder klassenbezogenen Zielsetzungen unabdingbar. Eine positive Einstellung verhilft dazu, zu sehen, was das Kind mitbringt, was es schon kann und was die nächsten Entwicklungsschritte sein können. Ein Einbezug des Modells für integrativen naturwissenschaftlichen Unterricht (Kapitel 4.4) kann hierbei unterstützend und strukturierend wirken und einen Einbezug aller relevanten Aspekte gewährleisten, währenddem die oben aufgeführten Empfehlungen konkretere Hinweise für die Praxis beinhalten.

10.2 Implikationen für Weiterbildungskurse

Als Fazit für die Durchführung von weiteren Weiterbildungskursen lässt sich zunächst festhalten, dass die bestehende Kurskonzeption ihr Ziel, die Lehrpersonen zur Arbeit mit und in naturwissenschaftlichen Themen und Experimenten anzuregen und Ängste abzubauen, erfüllt. Die Lehrpersonen blickten in den Diskussionen auf gelungene Lektionen mit Experimenten zurück, die sie selber ausprobiert hatten, und waren guten Mutes, weitere Lektionen zu erproben und die Umsetzung stetig zu verbessern.

Um den Kursen mehr pädagogischen Tiefgang gerade im Hinblick auf den Unterricht im integrativen Setting verleihen zu können, wäre eine Reflexion der Rolle und der Haltung der Lehrpersonen empfehlenswert. Die Diskussion dieser reflektierenden Phase könnte zu einer bewussten und sicheren Lehrerhaltung führen. Diese führt wiederum gleichzeitig zu einem zielgerichteten, integrativen Unterricht mit naturwissenschaftlichen Lernumgebungen, welcher sich auch durch sporadische Misserfolgserlebnisse nicht sofort aus der Bahn bringen lässt.

Schliesslich könnten auch ein theoretischer Input zum Thema des genetisch-entdeckenden und des dialogischen Lernens und die Begegnung mit den Gedanken Freires zu einer bewussten Auseinandersetzung mit der Frage, was das generelle Ziel von Lernen und damit auch das allgemeine Ziel naturwissenschaftlichen Lernens ist, führen. Auch didaktische Konzepte, insbesondere in Bezug auf den Cognitive Apprenticeship, könnten in den theoretischen Teilen des Kurses ihren Platz finden und direkt auf die gemachten Unterrichtserfahrungen übertragen werden.

Ausserdem wäre ein Miteinbezug der konkreten Erfahrungen und Erkenntnisse mit Hilfe von Literatur aus dem englischen Sprachraum im Sinne einer Optimierung der Ressourcen sinnvoll und zu empfehlen. Dies würde jedoch die Übersetzung einiger Texte bedingen, da nicht erwartet werden kann, dass alle Teilnehmenden eines Weiterbildungskurses über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügen.

10.3 Weiterführende Forschungsfragen

Einige Fragen konnten durch diese Arbeit geklärt werden- mindestens so viele sind aber neu dazugekommen und noch offen. Jede eingehende Beschäftigung mit einem Thema kann Fragen beantworten, wirft aber durch die wiederkehrende Beschäftigung mit dem gleichen Thema aus einer dank Wissenszuwachs veränderten Perspektive gleichzeitig immer wieder neue Fragen auf. Dieser hermeneutische Zirkel führt deshalb auch bei dieser Forschungsarbeit zur einer Vielzahl von weiterführenden Forschungsfragen und neuen Hypothesen, welche in weiteren Projekten aufgegriffen und bearbeitet werden könnten.

10.3.1 Ebene Unterricht

Auf unterrichtlicher Ebene gälte es deshalb in nächster Zukunft, die konkrete Gestaltung von Lernumgebungen in der Praxis zu untersuchen und Lernzugänge einzelner, insbesondere auch leistungsschwächerer und entwicklungsverzögerter Kinder über längere Zeit gezielt zu beobachten und daraus Schlüsse für die Praxis zu ziehen. Die weiterführende Forschungsfrage könnte so

formuliert werden: Wie müssen naturwissenschaftliche Lernumgebungen für einen integrativen Unterricht bei 4-bis 8-jährigen Kindern gestaltet sein, damit individuelle Zugänge und auf diese Weise echte singuläre Phasen im Sinne eines dialogischen Lernens möglich sind? Welche Art von Fragestellungen lassen eigenes Entdecken zu und wie wird der Lernprozess auf sinnvolle Art und Weise unterstützt?

10.3.2 Ebene Lernende

Die Untersuchung von konkreten Experimenten und ihren Auswirkungen auf die Vorstellungen von Kindern verschiedener Alters- und Entwicklungsstufen wäre eine andere weiterführende Forschungsfrage, mit welcher die Vorstellungen der Kinder genauer dokumentiert werden könnten: Wie wird mit naturwissenschaftlichen Lernumgebungen für 4- bis 8-jährige Kinder transferfähiges Wissen ermöglicht? Welche Experimente eignen sich, welche sollten eher vermieden werden? Wie sollte das Wissen der Kinder festgehalten werden?

10.4 Schlussgedanken

Als einleitendes und begleitendes Zitat wurde zu Beginn dieser Arbeit ein Gedanke zum Zeitpunkt und zur Art der Umsetzung von naturwissenschaftlichem Unterricht zitiert: „Warum muss die „Physik“ so spät beginnen und dann gleich der Reihe nach und nicht lieber früh und erst dem Erstaunlichen nach?“ (Wagenschein, Banholzer, Thiel, 1973, S. 54).

Diese Frage war ein ständiger Begleiter dieser Arbeit und schwebte gewissermassen über allen theoretischen Erklärungen, praktischen Berichten und regelgeleiteten Analysen. Ziel dieser Arbeit sollte eine Ermutigung zur Arbeit mit und in naturwissenschaftlichen Themen mit jungen Kindern sein und somit war die Frage nach dem Warum nicht nur gerechtfertigt, sondern in provokativer Weise auch eine Zielformulierung. Die Schlussgedanken dieser Arbeit sollen deshalb eine Antwort oder vielleicht eher eine gedankliche Weiterführung dieser Frage sein.

Es gibt ganz bestimmt keinen triftigen Grund, warum die Physik, warum naturwissenschaftlicher Unterricht, so spät beginnen soll. Es sollte tatsächlich früher damit begonnen werden. Auch bei 4 –bis 8- jährigen Kindern, auch in einem integrativen Unterrichtssetting, welches Unterschiede pflegt statt bekämpft. Auch oder gerade hier können naturwissenschaftliche Themen gelingend ein- und umgesetzt werden. Und es gibt keinen Grund, warum die Physik einfach der Reihe nach abgearbeitet werden sollte. Vielmehr sollte von den Phänomenen ausgegangen werden, die für die Kinder in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand am erstaunlichsten und deshalb auch am interessantesten scheinen und so zum Lernen anregen.

Diese Ursprungsorientierung kann Grundlage eines gelingenden Unterrichts sein, der das Lernen als Werden betrachtet und nicht als Sein (Meyer & Peter, 2007b). Die Gelingensfaktoren liegen weitgehend in unserer Hand- gestalten wir sie so, dass Unterrichten für alle Beteiligten zum Erfolg führen kann: Mit persönlichem Interesse und Engagement und mit einer differenzierten, integrativen Haltung, welche das Lernen als individuellen Konstruktionsprozess und die Kinder als Mitbestimmende ihres Lernens betrachtet.

11 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2009). *Der Vielfalt Raum und Struktur geben. Unterricht mit Kindern von 4 bis 8*. Bern: Schulverlag.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (4. Auflage)*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Baumann, B. (2007). *Integrative Didaktik. Einführung in die Studienwoche. Didaktische Modelle*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). *Tools of the Mind. The Vygotskian Approach to Early Childhood Education (Second Edition)*. Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson.
- Bohnsack, R., Przyborski, A., Schäffer, B. (Hrsg.) (2006). *Das Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis*. Opladen: Barbara Budrich.
- Bosshard, S., Birri, T., Hauser, B. (2002). Projekt Basisstufe Kanton St. Gallen. Grobkonzept Methodik/Didaktik für Schulversuche. Rorschach: Pädagogische Hochschule.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4. Auflage)*. Berlin: Springer.
- Bugge, F. (1985). *Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Coradi, U. (2007). *Unterricht mit heterogenen Gruppen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (2. Auflage)*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Freire, P. (2008). *Pädagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis*. Münster: Waxmann.
- Goswami, U. (2001). *So denken Kinder. Einführung in die Psychologie der kognitiven Entwicklung*. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.
- Graf, E.O. (2008). *Forschen als sozialer Prozess. Zur Reflexion von Momenten der Forschung in sozialwissenschaftlicher Forschung*. Luzern: Verlag an der Reuss.
- Gudjons, H. & Winkel, R. (Hrsg.) (2006). *Didaktische Theorien (12. Auflage)*. Hamburg: Bergmann und Helbig Verlag.

- Hardy, I. (2009). Entwicklung und Förderung früher naturwissenschaftlicher Kompetenzen. Unveröffentlichtes Skript anlässlich der SGL-Tagung „Entwicklung und Lernen junger Kinder“. St. Gallen.
- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung. In T. Guldimann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*. Münster: Waxmann.
- Hausherr, C., Lück, G., Sörensen, B. (2004). *Tüfteln, forschen, Staunen. Naturwissenschaftliche Experimente für Kindergruppen von 4 bis 8 (2. Auflage)*. Hölstein: Verlag KgCH.
- Häusler, M. (2007). *Die Basisstufe/Grundstufe als integratives und individualisierendes Schulmodell: Konsequenzen für die Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Auswirkungen auf die Gestaltung des sonderpädagogischen Angebots*. Positionspapier EDK-Ost.
- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B., Primarschulteam Lupsingen (2006). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht*. Zug: Klett und Balmer.
- Joller- Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth, Luzern: Auer, Comenius.
- Kaiser, A. (2000a). Sachunterricht unter sonderpädagogischer Perspektive. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Kaiser, A. (2000b). Sachunterricht der Vielfalt- implizite Strukturen der Integration. In G. Löffler, V. Möhle, D. von Reeken, V. Schwier (Hrsg.), *Sachunterricht- Zwischen Fachbezug und Integration* (S. 91- 105). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kasten, H. (2005). 4 – 6 Jahre. *Entwicklungspsychologische Grundlagen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kamii, C. & DeVries, R. (1993). *Physical Knowledge in Preschool Education: Implications of Piaget's Theory*. Columbia University: Teachers College Press.
- Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik (6., neu ausgestattete Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Klafki, W. & Braun, K.-H. (2007). *Wege pädagogischen Denkens. Ein autobiografischer und Erziehungswissenschaftlicher Dialog*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

- Kuckartz, U. (2007). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Leuchter, M. & Schwerzmann, P. (2007). *Didaktik für vier- bis achtjährige Kinder*. Positionspapier EDK-Ost.
- Lück, G. (2003). *Handbuch der naturwissenschaftlichen Bildung. Theorie und Praxis für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen (6. Auflage)*. Freiburg, Basel, Wien: Herder.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken (5. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (10. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, S. (2009). *Die Auswirkungen der Teilnahme an CGI- Fortbildungsprogrammen auf das Wissen, die Überzeugungen und das Lehrverhalten von Lehrerinnen und Lehrern*. Übersetzung, Gestaltung und Kommentar. Unveröffentlichte Arbeit. Zürich, Hochschule für Heilpädagogik.
- Meyer, S. (2008). *Kerzenexperimente und niveauorientiertes Unterrichten*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Meyer, S. & Peter, O. (2007a). *Das genetisch- entdeckende Lernen- interaktive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Meyer, S. & Peter, O. (2007b). *Genetisch- entdeckendes Lehren und Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Moser, U. & Tresch, S. (2005). *Best Practice in der Schule. Von erfolgreichen Lehrerinnen und Lehrern lernen (2. Auflage)*. Buchs, AG: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.
- Möller, K. (2006). Handlungsorientierung im naturwissenschaftlichen Sachunterricht mit dem Ziel, den Aufbau von Wissen zu unterstützen. In A. Fritz, R. Klupsch- Sahlmann, G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Kindheit und Schule. Neue Kindheit, neues Lernen- anderer Unterricht (S. 273- 282)*. Weinheim, Basel: Beltz
- Oerter, R. (2008). Kultur, Ökologie und Entwicklung. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie (6., vollständig überarbeitete Auflage) (S. 85- 116)*. Weinheim, Basel: Beltz
- Ollershaw, C., Ritchie, R., Rieder, K. (2000). *Kinder forschen. Naturwissenschaften im modernen Sachunterricht*. Wien: öbv& hpt.

- Reich, K. (2008). *Konstruktivistische Didaktik. Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool (4., durchgesehene Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Ruf, U. & Gallin, P. (1998). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 1: Austausch unter Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik*. Seelze- Velber: Kallmeyer.
- Schliessmann, F. (2009). Gehen Sie mit Spass an's Experimentieren. Forschen mit Kindern braucht kein Expertenwissen. *Kindergarten heute* 5, 2009. S. 18- 24.
- Schuler, S. (2008). Vorstellungen von Studierenden und angehenden Lehrerinnen vom Mathematiklernen und –lehren. *mathematica didactica* 31, 2008. S. 20- 45
- Sodian, B. (2005). Entwicklung des Denkens im Alter von vier bis acht Jahren- was entwickelt sich? In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8- jähriger Kinder*. Münster: Waxmann.
- Sodian, B. (2008). Entwicklung des Denkens. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie (6., vollständig überarbeitete Auflage)* (S. 436- 479). Weinheim, Basel: Beltz.
- Strasser, U. (2007). Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in der Basisstufe- Heterogene Störenfriede oder Salz im Teig? In C. Bolliger & M. Sigris (Hrsg.), *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe. Integration, Prävention, frühe heilpädagogische Förderung als Auftrag der Basis- und Grundstufe*. (S. 57- 68). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Vygotskij, L. S. (2002). *Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen*. Weinheim und Basel: Beltz Taschenbuch.
- Wagenschein, M. (2008). *Verstehen lehren (4. Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz.

<http://www.kinderforschen.ch/> [20. Dezember 2009]

<http://www.edk-ost.ch/Grundstufe-Basisstufe.19.0.html/> [23. Dezember 2009]

12 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

<i>Tab. 1: Entwicklungsstufen kindlichen Denkens nach Piaget</i>	23
<i>Tab. 2: Gegenüberstellung divergenter Denkansätze</i>	28
<i>Tab. 3: Arten von Physical Knowledge Aktivitäten (n. Kamii & DeVries, 1993, Übers. d. Verf.)</i>	29
<i>Tab. 4: Zeitlicher Ablauf des Forschungsvorgehens</i>	37
<i>Tab. 5: Durchführung der Gruppendiskussionen, Hintergründe und Reflexion.</i>	38
<i>Abb. 1: Zone der nächsten Entwicklung/ Zonentypen 1- 3 (Bodrova & Leong, 2007, S. 42)</i>	15
<i>Abb. 2: Die vier Phasen des Cognitive Apprenticeship (aus Leuchter & Schwerzmann, 2007, S. 39)</i>	17
<i>Abb. 3: Modell Naturwissenschaftlicher Unterricht</i>	31
<i>Abb. 4: Forschungsvorgehen</i>	34
<i>Abb. 5: verwendete Transkriptionsregeln</i>	39
<i>(nach Kallmeyer/Schütze, in Kuckartz, 2007, S. 45; Kuckartz et al., 2008, S. 27- 28)</i>	39
<i>Abb. 6: Auszug aus dem Transkript der ersten Gruppendiskussion</i>	40
<i>Abb. 7: Kategoriensystem (Auszug)</i>	42
<i>Abb. 8: Übersicht Datenerhebung, -aufbereitung und Datenanalyse</i>	43
<i>Abb. 9: Gelingensdimension Planung und Organisation</i>	45
<i>Abb. 10: Gelingensdimension Einstellung der Lehrperson</i>	48
<i>Abb. 11: Gelingensdimension Durchführung</i>	50
<i>Abb. 12: Gelingensfaktoren für naturwissenschaftlichen Unterricht aus der Sicht von Lehrpersonen</i>	55
<i>Abb. 13: Empfehlungen für einen gelingenden integrativen naturwissenschaftlichen Unterricht</i>	64

Anhang

<i>Anhang A: Unterrichtsmodell der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich</i>	73
<i>Anhang B: Transkripte der Gruppendiskussionen (Auszüge)</i>	74
<i>Anhang C: Paraphrasensammlung (Auszüge)</i>	80
<i>Anhang D: Kategoriensystem</i>	81
<i>Anhang E: Reduktion des Kategoriensystems</i>	85
<i>Anhang F: Kodierleitfaden</i>	88
<i>Anhang G: Flyer für Gruppendiskussionen</i>	90
<i>Anhang H: Leitfaden für Gruppendiskussionen</i>	91
<i>Anhang I: Lebenslauf der Verfasserin</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang A: Unterrichtsmodell der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Die Logik der Wechselwirkungen (Kongruenzen, Vorbereitung, Durchführung, Beobachtung)

HfH

Hochschule für Heilpädagogik Zürich

06/09/08

Anhang B: Transkripte der Gruppendiskussionen (Auszüge)

Die Transkriptionen der beiden Gruppendiskussionen werden aufgrund des grossen Umfangs (insgesamt 40 Seiten) der Arbeit nur auszugsweise angefügt. Sie können bei Interesse bei der Verfasserin auf einer CD-Rom bezogen werden.

Transkript Gruppendiskussion I

5 Teilnehmende (in der Reihenfolge der Beiträge mit den 1- 5 bezeichnet),
Diskussionsleiterin/Forscherin (LEIT), Dauer: 52 Minuten

LEIT: Ja, also das ist dann also der Bereich der Ziele. Was will man überhaupt mit dieser Art Unterricht erreichen. Das ist sicher eine spannende Frage. Eben, ist es das Ziel, dass Kinder danach Begriffe kennen oder du hast jetzt das Gefühl, dass du auch ganz andere Ziele verfolgen kannst.

5: Ja, ich werde das eigentlich dann auch noch gezielt für das einsetzen. Und auch Psychomotoriktherapie, zum Beispiel das mit dem Schaum, ich fand das ist das Taktile und das Herz das ihnen aufgeht, also eben, ich würde das noch therapeutisch einsetzen. Wenn eine schwierige Konstellation ist oder so. Und für ganz aufgeweckte Kinder kommen dann auch noch Produkte und dann finde ich ist es noch das Ziel. Also individuell. Ganz variabel.

1: Eben, ich denke auch, dass beides Platz hat. Aber schon auch, ich finde schon auch, dass wenn man ja den Kindern etwas vermitteln möchte, dann, auch mit diesen Experimenten, darum finde ich, ich fand es sehr gut, mit den Kindern auch darüber zu reden. Was denkt ihr, versucht mal, was hast du herausgefunden, was hast du herausgefunden, auch, die, die irgendwie halt noch nicht so weit sind, dass sie irgendwie auch noch nicht so interessiert sind, aber sie bekommen doch mal etwas mit und hören etwas und die einen waren fest interessiert und die anderen viel weniger, das jetzt noch zu wissen und andere waren sehr interessiert, so dass ich dann Schwierigkeiten bekommen habe, wie erkläre ich das (Lachen) so dass auf der Kindergartenstufe die Kinder dann irgendwie etwas mit dem anfangen können, ohne dass dann eigentlich so Erklärungen kommen, wo dann gar nicht mehr das Gefühl entsteht, ou, ich möchte das nächste Mal wieder etwas wissen, ich komme draus.

Also das habe ich gefunden, das ist mir oft so gegangen, ich hatte sehr grosse Kindergärtner, im Juni, Juli wurden sie sieben Jahre alt und von daher haben die richtig Gas gegeben das waren dann die, die wirklich wissen wollten: und wie ist jetzt das und warum ist jetzt das und auch warum kann man denn das machen und können wir noch jenes machen. Also die wollten wirklich wissen. Und dann finde ich, dann muss man auch bereit sein, Auskunft geben zu können und mit ihnen das auch anzuschauen. Ich fand, ich kann sie dann nicht einfach abspeisen mit dem, ja, jetzt ist doch gut gewesen, du hast etwas ausprobiert und jetzt hast du etwas, so oder (Lachen)? (LEIT: Also wirklich sich vorher mit dem Thema

auseinandersetzen?) Ja, ja. (LEIT: Wie hast du das dann gemacht?) Ja eben, (Lachen) ich habe dann gesagt, weißt du, ich weiss das jetzt auch nicht, ist interessant, schau mal, es ist so, aber ich weiss es auch nicht, warum. Vielleicht, ich habe auch einen Physiker, einen Vater, vielleicht fragst du mal den Papi, wie er das jemanden erzählen würde, der weiss das sicher, wie das geht oder ein Chemiker oder weiss auch nicht (Lachen). Dann fanden sie ja, dann haben wir das mal so ausprobiert und schon dass ich mir schon im Voraus Gedanken gemacht habe zu den Experimenten, was sage ich wann dann Fragen kommen. Wie kann ich überhaupt einem Kindergartenkind überhaupt das auf seiner Stufe überhaupt erklären. Das ist ja, eben, es ist nicht einfach.

2: Auf die andere Seite hat Florence ja gesagt, man müsse das nicht quasi erklären können, ich glaube, das ist eigentlich nicht nötig, das ist wahrscheinlich dann unser Anspruch wieder und dann müssen wir, denke ich, wirklich auch ein Stück weit ablegen. (LEIT: Aber das ist sicher ein Teil der Vorbereitung, dass man sich überlegt, wie gehe ich mit dem um.) Ja, genau.

3: Aber eben, das zeigt mir auch wieder, wie sehr verschieden eben die Zielsetzungen auch sein können und ich möchte da eigentlich wirklich beim Kind anfangen und sagen, bei so und so einem Kind, das dann so Fragen hat, ist die Zielsetzung für mich dann eine andere, die Kinder sagen mir quasi vor, zeigen mir ja, wo stehen sie und wo ist dann der nächste Schritt. Und beim anderen Kind sehe ich, ja da ist jetzt taktile Wahrnehmungsphase wahrscheinlich das nächste, das es interessiert und weiterbringt und so sind eigentlich die Zielsetzungen wahrscheinlich beim gleichen Experiment 19 verschiedene bei 19 Kindern. (LEIT: Wie organisierst du das dann? Dass du von etwas ausgehen und dann unterschiedlich weitergehen kannst, konntest du da schon Erfahrungen machen?) Genau, da bin ich wirklich seit längerer Zeit dran, einfach, wie mache ich das. Im Moment habe ich eine Art Forschungsstation gemacht. Also auch räumlich habe wir ja gewisse Voraussetzungen, wo wirklich viel, viel geht und gar nicht geht und mir ist so etwas vorgeschwebt etwas Mobiles wo ich wie auf so Fragen probieren möchte situativ können dann möglichst dem gerecht werden und eine Antwort geben. Das ist für mich einfach die Motivation, dass das Kind selber mit dem kommt, das andere ist dann so künstlich, so komisch irgendwie und für mich ein Chranpf, wenn ich jetzt mit etwas komme und sage, jetzt möchte ich das und wie der Zusammenhang ist für die Kinder gar nicht klar. Aber wenn ein Kind so einen Input hat, und da habe ich jetzt eine Gruppe, wo auch solche Inputs kommen, das ist auch gar nicht immer so gewesen und ich habe, dann warte ich, ganz dankbar lauere ich und hoffe, jetzt ist der Moment und komme dann mit meiner Forschungsstation. Dann ist wirklich, möchte ich dem Raum geben so weit das möglich ist, das ist auch wieder Grossgruppe und dann kleine Kinder und das sind Momente, wo das möglich ist und dann probiere ich das methodisch irgendwie so zu lösen, dass ich vielleicht das betreffende Kind dann mit einem Grüppli zusammen, das sich da auch sehr interessiert, mal machen lasse. Einfach die Ideen und der Gedankengang weiter zu erproben. Und die

Forschungsstation hat dann einfach verschiedenste, ganz einfachste Utensilien, Lupen und Röhrli und Papier und eine Schere und zuoberst von dieser Station, so auf Kinderhöhe, wenn sie stehen, das ist wie offen, so eine Wanne und da können sie je nachdem hantieren drin oder Wasser reintun oder was dann gerade angesagt ist. Ich lasse sie dann einfach mal machen mit dem und schaue, was passiert. (LEIT: Also du hast nicht jede Woche gesagt, jetzt forschen wir, sondern du hast das offen gelassen, und gewartet, bis es von den Kindern aus kommt.) Also ich habe eigentlich beides gedacht. Dass ich die Forschungsstation auch eine Art spielerisch einführen könnte als fixen Bestandteil irgend so einen geteilten Nachmittag habe ich mir mal vorgenommen mit den Grossen. Eine Sequenz mache ich jede Woche, also das Ritualisieren von dem finde ich schon sehr wichtig sonst fällt es für mich raus und auch für die Kinder, merke ich, das tut denen enorm gut, wenn man eine strukturierte Form findet, die einfach immer wieder kommt, ein Platz, der wie für das Forschen ein Gefäss ist. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Das ist genau das, neue Kinder, erst vier Wochen und da ist anderes viel weiter vorne.

LEIT: Wie haben andere zum Thema Organisieren, wie habt ihr das so gemacht oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht?

4: Also ich habe einen sehr schwierigen Raum, das ganze Gebäude basiert auf einem Fünfeck, und überall wo ich einen Tisch hinstelle, wird mir dann quasi der Durchgang verengt. Oder es gibt dann keine rechten Winkel, es ist dann alles schräg gegeneinander. Und daher muss ich einfach, wenn ich experi...also, den Kindern Experimente bringen will, muss ich einfach den Platz einfach noch vorbereiten. Und dann bleibt der vielleicht eine Woche oder je nachdem wie viel Interesse da ist. Ich mache es nicht jede Woche, aber mir scheint, im Alltag hat es ja so viel man muss nicht extra jetzt so Kurse oder so aus Büchern oder so die zum Forschen gehören, sondern ich denke, wenn ein Kind, eh, wie ich jetzt letztes Jahr beobachtet habe, Zeichnungstisch, Papier nimmt und das zuschneidet, und klebt und am Schluss ist ein Haus, dann hat es ja auch etwas erforscht, oder, das ist einfach auf eine andere Art. Und ich, ich finde das eben auch wichtig und das habe ich natürlich den Kindern, sie können an den Basteltisch und Zeichnungstisch und haben genug Material um dort Sachen zu holen. Und wenn jetzt ein Kind eine Idee würde, und das ist bei meinen einfach praktisch kaum der Fall, reinbringen würde, würde ich versuchen, es aufzugreifen, aber ich habe natürlich sehr viel Ausländer und ich habe jetzt etwa 2 von 18, die nicht ins Deutsch gehen, also, ja, das Niveau ist jetzt wieder runtergegangen bei mir, von dem her, also, ich habe ein Kind gehabt, am ersten Morgen, das stand da, hatte keine Finken, kein Znünitäschli, das ist einfach quasi so mitgeschleppt worden, es hat nicht gewusst, dass es jetzt eigentlich in den Kindergarten kommt. Und dass es jetzt, wenn Papi und Mami gehen, allein ist. Eben, ich habe sehr viel solches, wo wenn die Kinder nicht in einer Spielgruppe gewesen sind, nichts, rein gar nichts da gewesen ist. (LEIT: Ja, also da bist du eher am Organisieren um zu sehen, wie du einigermaßen einen Ablauf allgemein in den Alltag bringst.) Ja, also mit den Kleinen, da habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ich habe einfach

letzte Woche mit den grossen ein Experiment gemacht im Garten draussen mit Ameisen und Zuckerwürfel nass gemacht oder und eine Strasse über das Papier und dann, wir haben eben so viele Ameisen, oder, und dann haben wir das so hingelegt und dann mussten wir warten. Und die Ameise sind halt dann so zögerlich gekommen und wieder verschwunden und dann sagt einer: Oh, ich glaube sie müssen telefonieren gehen, damit die anderen wissen, jetzt können sie kommen (Lachen). Dann ist es, dann sind zwei Fliegen gekommen, die haben geschillert in der Sonne oder eine Wespe und sie haben schon wieder gemerkt, ah da gibt es noch andere Tiere, die auch gern Zuckerwasser haben. Und sie sind dann einfach ständig rausgerannt. Mit solchen Sachen kann ich sie natürlich packen. Ich bin jetzt gespannt, ich will jetzt wirklich durch den Kurs, jetzt in dem Jahr einmal, einfach noch bewusster machen sensibilisieren und in gewissen Abständen immer wieder etwas bringen. Und mal schauen, was ist dann das Resultat Ende Jahr. Oder, durch so Sachen. Und habe jetzt im Sommer auch Kinder gemacht, oder ich hatte da ja auch noch viel gemacht, die gesagt haben, du, ich habe das dann daheim gemacht! Und ich habe auch, von einem Vater habe ich dann gehört, ja die zwei Kleinen, das waren Zwillinge, die haben das den grossen Geschwistern beigebracht. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön. Wenn sie etwas weitergeben. Weil wenn man so etwas erreicht, dann hat man auch ein Ziel.

- 2: Also ich habe das einmal jetzt erst gemacht und ich habe in der Halbkasse an einem Nachmittag als sie zwei Lektionen hatten und ich habe das auf zwei Versuche beschränkt. Oder, ja, ich denke, ich möchte jeweils wie eingrenzen, dass es für die Kinder und für mich übersichtlich ist. Aber ich habe auch 26, das ist für mich jetzt unvorstellbar so mit der ganzen Klasse.

Gruppendiskussion 2

6 Teilnehmende (in der Reihenfolge der Gesprächsbeiträge mit den Nummern 1-6 bezeichnet) Leitung/Forscherin (LEIT) Dauer: 48 Minuten

LEIT: Es geht mir darum, mit euch zu diskutieren, was eure Erfahrungen sind. Wann gelingen jetzt naturwissenschaftliche Lernumgebungen, was braucht es für das. Wie habt ihr das erlebt. Meine erste Frage, Gelingensbedingungen: Was heisst das? Was heisst für euch, es gelingt? Wann habt ihr das Gefühl, doch, das ist jetzt gelungen, das Forschen mit den Kindern?

- 1: Wenn die Kinder arbeiten, also wenn sie konzentriert arbeiten, wenn sie beobachten, dann finde ich, ist es ein Gelingen und wenn sie ein wenig herumhüpfen und ein wenig nicht mehr das machen, was sie müssen, also nicht mehr das machen, was sie müssen, das heisst irgendwie ganz weit weglaufen, dann ist es nicht so ein Gelingen.

- 2: Aber es kann ja schon auch sein, also gelungen kann es auch sein, wenn sie selber Sachen

entwickeln.

- 1: Ja, das finde ich auch ja, wenn sie dabei
- 2: Wenn sie dabei sind aber nicht unbedingt das machen, was man vorgegeben hat als Experiment (1: Genau, dass es mit dem zu tun hat) sondern halt dann abschweifen in dem aber mit der gleichen (1: Energie oder so) Materialien oder so anfangen und dann weiterspielen, dann finde ich auch, es ist gelungen.
- 3: Wenn sie an der Sache bleiben, an etwas sind, nicht irgendwie einfach an einem anderen, ganz anderen Thema (Lachen) Also eben, ich finde nicht unbedingt, dass das herauskommt, was man denkt. Nicht das, ist für mich nicht einfach Gelingen, das erste Ziel, sondern wirklich einfach
- 4: Aber das gehört auch dazu
- 1: Ja
- 3: Ja, gehört
- 4: Dass man weiss, warum geht es jetzt nicht. Natürlich kann man dann schauen, woran es liegt. Aber es würde, wäre schon lässiger, wenn es
- 3: Ja, es kommt drauf an. Es gibt ja vielleicht so Experimente, wo das Gelingen, die wirklich einen Effekt haben oder. Aber es gibt auch Experimente mit Wasser, wo nicht (4: Ja, ja) nicht einfach etwas herauskommen muss, damit es gelungen ist, wo verschiedene Resultate passieren können.
- 4: Ja, ja.
- 2: Oder wo vielleicht auch die Spielfreude, oder das Spielerische vielleicht auch wichtiger ist, ich denke das (Pause)
- LEIT: Also dass es mehr auch darum geht, dass ihr den Kindern etwas bieten könnt, das sie interessiert, etwas das sie anregt, das sie ... spannend finden?
- 5: Also für mich, für mich ist schon gelungen auch, wenn sie sich einfach mit dieser Materie auseinandersetzen auch, wenn sie Erfahrungen machen. Nur schon, beispielsweise mit diesem Schaum, wenn man mit dem Schaum ein Experiment macht, wenn sie nachher auch mit dem Schaum spielen und das spüren. Das ist für schon gelungen, auch. Ich will da eigentlich gar nicht gross schon Schlüsse daraus ziehen, oder, warum ist es jetzt so. Einfach, dass sie ein wenig so an etwas herankommen.
- 3: Ja, und dass sie etwas mitnehmen. Bei den einen Kindern ist es in diese Richtung und bei den anderen in diese. Also ich habe extrem so zwei Gruppen gehabt. Die einen Kinder wollten bei mir immer wissen, warum ist es so und wie funktioniert es, also sehr auf dieser

Realitätsebene. Und die anderen, es ist eine zweite Klasse gewesen, sind noch völlig so ein wenig verträumter gewesen, haben immer so das Fantastische gesehen, die Ideen, ja. Das fand ich interessant, so die zwei Ebenen.

4: Du hast sie nicht, ist es ein zufälliger, A und B Klassen oder irgend so?

3: Ich habe schon so, nein, die einen, ich habe schon gewusst ich habe ein paar, die es sehr interessiert (4: aha), die immer das Warum fragen

4: Du hast die dann so sortiert in Gruppen

3: Ich meine, ich habe so diskutiert, das ist interessant gewesen. Die einen haben gerade wieder Ideen gehabt eben bei diesen Blasen und dem Schaum, haben sich dann vorgestellt, ah, wie wäre das, wenn wir in grosse Rohre blasen würde, im Hallenbad, und das Hallenbad wäre aus Seifenwasser und gerade so in dieser Traumwelt, ah, wir könnten durch diese Blasen hindurchtauchen und so (Lachen) und die anderen völlig irgendwie, immer gerade wieder aber warum gibt es denn überhaupt diese Blasen oder das geht doch gar nicht. wir können gar nicht in solche Rohre blasen also so (Lachen)

4: Und du hast das Experiment mit beiden zusammen gemacht so ...aha hat es sich so sortiert in Realisten und ...

3: Genau.

4: Ah, das ist gut.

Anhang C: Paraphrasensammlung (Auszüge)

Es werden Auszüge aus der Sammlung der Paraphrasen wiedergegeben. Bei Interesse kann die gesamte Sammlung bei der Verfasserin auf CD-Rom bezogen werden.

Paraphrasen (erstellt nach Mayring, 2008, S. 61)

Ganz variabel

mit den Kindern auch darüber reden

auch bereit sein, Auskunft geben zu können

mit ihnen das auch anzuschauen

Kinder nicht einfach abspeisen

schon im Voraus Gedanken machen zu den Experimenten

wie es überhaupt erklären können

wirklich beim Kind anfangen

die Kinder einem vorsagen lassen, wo sie stehen

19 Zielsetzungen beim gleichen Experiment bei 19 Kindern

eine Art Forschungsstation machen

situativ anwenden

dass Kinder selber mit dem kommen

einfach die Ideen und den Gedankengang weiter zu erproben

als fixen Bestandteil einführen

ritualisieren

eine strukturierte Form finden

in der Halbklass

auf zwei Versuche beschränken

übersichtlich machen für Kinder und Lehrperson

Sachen abändern

in der Halbklass

einander zu erklären versuchen

zusammenfassen

gliedern

verschiedene Settings

zuschauen

mir erzählen lassen

verstärken oder bestärken

wieder zusammennehmen, wenn etwas entdeckt wird

viel beobachten und schauen

im Voraus organisieren

wie anfangen

Anhang D: Kategoriensystem

Diskussion	S.	Zeile	Nr.	Sammlung der Paraphrasen	Generalisierung	Reduktion
1	1	13-14		Sachen so einführen bei den Kindern, dass sie nachher die Sachen doch recht selbständig machen können	Organisation im Voraus planen	K 1: Organisation im Voraus planen K 2: alle sollen mitmachen können K 3: Kinder müssen nicht unbedingt Wissen aneignen K 4: positive Haltung Lehrperson K 5: vorübergehende Planung der Experimente K6: Fragen beantworten wollen K7 : zugeben können, dass man etwas
1	1	15-16		wenn sich die Kinder drin vertiefen können	Definition gelingen	
1	1	19		noch selbständiger Vermutungen aufstellen können		
1	1	21		dass die Kinder voll dabei sind	Definition gelingen	
1	1	25		das Augenleuchten	Definition gelingen	
1	1	26		die Kinder für etwas zu begeistern	Definition gelingen	
1	1	27		Neugier von den Kindern zu spüren	Definition gelingen	
1	2	44		es gibt da in meinen Augen schon verschiedene Sachen		
1	2	51-52		wichtig, dass auch die Schüchternen zum Zug kommen	alle sollen mitmachen können	
1	2	55-56		nicht wichtig, ob das Kind etwas gelernt hat, das ist dann das Nebenprodukt	Kinder müssen nicht unbedingt Wissen aneignen	
1	2	56		sondern das Eingegliedert-Sein, das Selbstbewusstsein aufbauen	Kinder müssen nicht unbedingt Wissen aneignen	
1	2	57-58		das fand ich beim Beobachten so spannend	positive Haltung Lehrperson	
1	2	59		Sozialisierung über Experimente	Kinder müssen nicht unbedingt Wissen aneignen	
1	2	72		zusätzlich Produkte für ganz aufgeweckte Kinder	offener, individualisierender Unterricht	

Anhang

Gelingensbedingungen naturwissenschaftlicher Lernumgebungen

1	2	73		Ziele individuell formulieren	individuelle Zielsetzungen machen	nicht weiss
1	2	73		ganz variabel		
1	3	77		mit den Kindern auch darüber reden	Lehrperson soll Gespräche führen	K8:
1	3	90-91		auch bereit sein, Auskunft geben zu können	Fragen beantworten wollen	planen, wie man auf Fragen reagiert
1	3	91		mit ihnen das auch anzuschauen	Fragen beantworten wollen	
1	3	92		Kinder nicht einfach abspeisen	Fragen beantworten wollen	
1	3	99-100		schon im Voraus Gedanken machen zu den Experimenten	vorhergehende Planung der Experimente	K9: Vorwissen der Kinder beachten
1	3	95		ich weiss das jetzt auch nicht, ist interessant	zugeben können, dass man etwas nicht weiss	K 10:
1	3	96		schau mal, es ist so, aber ich weiss es auch nicht, warum	zugeben können, dass man etwas nicht weiss	Kinder selber Fragen stellen lassen
1	3	100		was sagen, wenn Fragen kommen	planen, wie man auf Fragen reagiert	
1	3	101		wie es überhaupt erklären können	planen, wie man auf Fragen reagiert	K11:
1	3	109		wie sehr verschieden eben die Zielsetzungen auch sein können	individuelle Zielsetzungen machen	Kinder sollen den Verlauf mitbestimmen
1	3	110		wirklich beim Kind anfangen	Vorwissen der Kinder beachten	
1	4	112		die Kinder einem vorsagen lassen, wo sie stehen	Vorwissen der Kinder beachten	K12:
1	4	114-115		19 Zielsetzungen beim gleichen Experiment bei 19 Kindern	individuelle Zielsetzungen machen	regelmässige Form fürs Experimentieren
1	4	121		situativ anwenden	auf eigene Situation anpassen	
1	4	122-123		dass die Kinder selber mit dem kommen	Kinder selber Fragen stellen lassen	K13:
1	4	132		die Ideen und den Gedankengang weiter zu erproben	Kinder sollen den Verlauf mitbestimmen	Experimente übersichtlich planen
1	4	140		Forschungsstation als fixen Bestandteil	regelmässige Form fürs Experimentieren	K 14: auf eigene Situation anpassen

Anhang

Gelingensbedingungen naturwissenschaftlicher Lernumgebungen

1	4	142-143		ritualisieren, sonst fällt es raus	regelmässige Form fürs Experimentieren	<p>K 15: Rolle der Lehrperson während des Forschens variiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehrperson schaut zu - modeling - Klassensteuerung - Lehrperson behält Übersicht - Coaching <p>K 16: zeitliche Beschränkung</p> <p>K 17: kleine Gruppengrösse</p> <p>K 18: Haltung LP in Bezug auf Heterogenität</p> <p>K 19: Machbarkeit</p>
1	4	143-145		eine strukturierte Form finden, die immer wieder kommt	regelmässige Form fürs Experimentieren	
1	6	192		in der Halbklass	kleine Gruppengrösse	
1	6	193		an einem Nachmittag	zeitliche Beschränkung	
1	6	193		auf zwei Versuche beschränkt	Experimente übersichtlich planen	
1	6	194-195		übersichtlich machen für Kinder und Lehrperson	Experimente übersichtlich planen	
1	6	205		Sachen abändern	auf eigene Situation anpassen	
1	6	209		das fand ich so lustig	positive Haltung Lehrperson	
1	6	210		das fand ich so etwas Lässiges	positive Haltung Lehrperson	
1	6	213		wenn es sich ergibt so Sachen auch laufen lassen	Kinder sollen den Verlauf mitbestimmen	
1	6	214		kann nicht alles laufen lassen, in einem gewissen Rahmen muss es bleiben	Struktur des Unterrichts	
1	6	217		die Kinder alle zusammen nehmen	Struktur des Unterricht	
1	6	218		modeling	modeling	
1	6	226		Einzelaufträge geben	individuelle Zielsetzungen machen	
1	8	261-262		der Moment ist wichtig, jetzt gerade	Entwicklungsstufe Kamii	
1	8	288		konnte wirklich einfach zuschauen	Lehrperson schaut zu	
1	8	293		Situationen, die einfach so passieren, die nicht geplant waren	Kinder sollen den Verlauf mitbestimmen	
1	10	344		so zusammenstellen, dass es für alle ein Erfolgserlebnis ist	vorhergehende Planung der Experimente	

1	10	341		leiten und steuern	Klassensteuerung	
1	10	348		es muss gelingen, damit man dranbleibt	Machbarkeit	
1	10	360- 361		realistisch sein	Machbarkeit	
1	12	408		einfach und schnell gehen, damit man nachkommt	Machbarkeit	
1	12	410		einfach einen Nachmittag	zeitliche Beschränkung	
1	12	411		damit wirklich Platz vorhanden ist	Organisation im Voraus planen	
1	12	420		gerade eben in der Halbkasse	kleine Gruppengrösse	
1	13	428		das Niveau anpassen	individuelle Zielsetzungen machen	
1	13	435		alle im Auge haben	Lehrperson behält Übersicht	
1	14	463		Erklärungen einfach so stehen lassen	auch einmal etwas stehen lassen	
1	14	470		Kinder: beobachten und staunen	Kinder müssen nicht unbedingt Wissen aneignen	
1	14	477		dass verschiedene Meinungen kommen	Kinder müssen nicht unbedingt Wissen aneignen	
1	14	477		das ist ja das Spannende	positive Haltung Lehrperson	
1	14	479		was denkst du wie das geht	Vorwissen der Kinder beachten	
1	15	498		das hat gut nebeneinander Platz	Haltung LP in Bezug auf Heterogenität	
1	15	496		für das eine Kind ist es dann so und das ist okay	Haltung LP in Bezug auf Heterogenität	

Anhang E: Reduktion des Kategoriensystems

Kategorie	Generalisierung	Reduktion
K1 Planung des Unterrichts	<p>Abläufe im Voraus planen</p> <p>Räumlichkeiten gezielt bereitstellen</p> <p>Materialien bereitlegen</p>	<p>Planung, Organisation des Unterrichts, der Elemente</p> <p>Organisation planen</p> <p>„Ich habe das schon im Voraus geplant.“</p> <p>„Eingrenzen, dass es für die Kinder und mich übersichtlich ist.“</p>
<p>K 2 Planung und Wahl der Experimente</p> <ul style="list-style-type: none"> - schon im Voraus Gedanken machen - verschiedene Resultate möglich - zusätzlich Produkte für ganz aufgeweckte Kinder - Spielfreude wichtiger - im Voraus planen 	<p>Experimente gezielt wählen und planen, damit verschiedene Resultate möglich sind und niveaurorientiert gearbeitet werden kann.</p>	<p>Experimente gezielt auswählen.</p> <p>„Dass man weiss, warum geht es jetzt nicht.“</p> <p>„Der Moment ist wichtig und jetzt gerade.“</p> <p>Eigene Situation analysieren und Experimente und Organisation anpassen</p> <p>„Das Organisatorische ist sehr klassenabhängig.“</p> <p>„Ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich muss das abändern mit den tanzenden Rosinen.“</p> <p>Regelmässigkeit gewährleisten</p> <p>„Also das Ritualisieren von dem finde ich schon ganz wichtig, sonst fällt es für mich raus und auch für die Kinder.“</p> <p>„Das tut denen extrem gut, wenn man eine strukturierte Form findet, die einfach immer wieder kommt.“</p>
K 3 Organisation des Unterrichts	Unterricht muss gut organisiert sein, möglichst in	Durchführung des Unterrichts

<ul style="list-style-type: none"> - Halbklass - ein Nachmittag - Forscherstation - verschiedene Settings - Klasse sehr führen - Versuche beschränken 	<p>kleinen Gruppen arbeiten, Versuche beschränken, Klasse ja nachdem sehr führen.</p>	<p>Klare Rollenbewusstheit, welche variabel eingesetzt wird</p> <p>„Dort habe ich einfach zugeschaut, mir erzählen lassen.“ „Dann habe ich sie zusammen genommen alle in den Kreis und dann haben wir wirklich modeling.“</p>
<p>K 4 Umgang mit Fragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - bereit sein, Auskunft geben zu können - Kinder nicht einfach abspeisen - was sagen, wenn Fragen kommen - wie erklären können 	<p>Umgang mit Fragen planen, damit man weiss, was man sagen will und wie man gut erklären kann, wenn Fragen kommen.</p>	<p>Vorwissen der Kinder beachten</p> <p>„Die Kinder sagen mir wo sie stehen und was der nächste Schritt ist. Ich kann höchstens ein grosses Repertoire bereithalten.“ „...gemerkt, dass es für sie jetzt viel wichtiger war, einfach mal so basale Erfahrungen zu machen.“</p>
<p>K 5 Zielsetzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuell formulieren - auch die Schüchternen zum Zug kommen - 19 Ziele bei 19 Kindern - dass sie an etwas herankommen, etwas mitnehmen - Erfahrung, nicht nur Wissen 	<p>Ziele sollen individuell formuliert werden, damit alle Kinder etwas mitnehmen können aus dem Unterricht und Erfahrungen gemacht werden können, nicht nur Wissen vermittelt.</p>	<p>Reflektierter Umgang mit Fähigkeiten der Kinder</p> <p>„Während des Tuns konnten sie es viel besser ausdrücken.“ „Nachher darüber auszutauschen, das ging fast nicht.“</p> <p>Kinder den Verlauf mitbestimmen lassen</p> <p>„Nicht den Prozess stoppen, wenn sie noch weiterforschen wollen.“ „Wenn diejenigen, die schon viel Vorwissen haben, sich wie selber noch Aufgaben stellen.“</p>
<p>K 6 Einstellung, Haltung der LP</p>	<p>Es gibt nicht gute oder schlechte</p>	<p>Einstellung der Lehrperson</p>

<ul style="list-style-type: none"> - es gibt nichts Besseres oder Schlechteres - man kann es auf verschiedene Weise gut machen - es selber wissen wollen - schön, wenn Kinder so Sachen ausprobieren - das fand ich so lustig - das fand ich so etwas Lässiges 	<p>Organisationsformen.</p> <p>Die Lehrperson muss selber interessiert sein an den Experimenten.</p> <p>Eine positive Einstellung und Haltung gegenüber Kinderfragen und –handlungen ist wichtig.</p>	<p>Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Kinderfragen und –erkenntnisse</p> <p>„Das ist schön, wenn Kinder so Sachen ausprobieren.“</p> <p>„Dass das Kind selber mit dem kommt, das andere ist dann so künstlich.“</p> <p>„Ich kann sie dann nicht einfach abspeisen mit dem.“</p> <p>Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Heterogenität</p> <p>„Für das eine Kind ist es dann so und das ist okay“.</p> <p>„...dass dann verschiedene Meinungen kommen ist ja dann immer das Spannende.“</p> <p>„Wie sehr verschieden die Zielsetzungen eben sein können.“</p> <p>Eigenes Interesse am Experimentieren</p> <p>„Ich habe das dann selber wissen wollen und mich ein wenig eingelesen“.</p>
<p>K 8 Rolle Lehrperson im Unterricht</p> <p>-</p>	<p>Verschiedene Rollen einnehmen: Coaching, Modeling, klare Führung, laufen lassen</p>	<p>Durchführung des Unterrichts</p>

Anhang F: Kodierleitfaden

Kategorie, Dimension	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Planung, Organisation des Unterrichts, der Experimente <ul style="list-style-type: none"> - Organisation planen - Experimente gezielt auswählen - Eigene Situation analysieren und Experimente und Organisation anpassen - Regelmässigkeit gewährleisten 	<p>„Ich habe das schon im Voraus geplant.“</p> <p>„Dass man weiss, warum geht es jetzt nicht.“</p> <p>„Ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich muss das abändern mit den tanzenden Rosinen.“</p> <p>„Das tut denen extrem gut, wenn man eine strukturierte Form findet, die einfach immer wieder kommt.“</p>	<p>Die Planung des Unterrichts und der Experimente, also die Überlegungen, welche zur Auswahl der geeigneten Experimente, der Art und Dauer der Durchführung sowie der Organisation des Ablaufs gemacht werden, konnten zu einer Gesamtkategorie zusammen genommen werden.</p> <p>Aussagen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahl der Experimente - Dauer der Durchführung - Organisation, Gruppengrösse - Räumlichkeiten - Planung

Kategorie, Dimension	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Einstellung der Lehrperson <ul style="list-style-type: none"> - Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Kinderfragen - Positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf Heterogenität - Eigenes Interesse am Experimentieren 	<p>„Das ist schön, wenn Kinder so Sachen ausprobieren.“</p> <p>„Für das eine Kind ist es dann so und das ist okay“.</p> <p>„Ich habe das dann selber wissen wollen und mich ein wenig eingelesen“.</p>	<p>Einstellung und Haltung der Lehrperson sind ein wesentlicher Faktor für die subjektiv funktionierende Umsetzung von naturwissenschaftlichen Lernumgebungen.</p> <p>Aussagen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideen der Schüler - nicht geplante Handlungen der Schüler - Aussagen zu Heterogenität - Aussagen zu unterschiedlichen Zugängen der Schüler (insbesondere schwächerer Schüler) <p>zentral sind in dieser Kategorie auch nonverbale Äusserungen zu werten (Lachen während des Erzählens, Stimmlage während des Erzählens)</p>

Kategorie, Dimension	Ankerbeispiele	Kodierregeln
<p>Durchführung des Unterrichts</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klare Rollenbewusstheit, welche variabel eingesetzt wird - Vorwissen der Kinder beachten - Reflektierter Umgang mit Fähigkeiten der Kinder - Kinder den Verlauf mitbestimmen lassen 	<p>„Dort habe ich einfach zugeschaut, mir erzählen lassen.“</p> <p>„Die Kinder sagen mir wo sie stehen und was der nächste Schritt ist.“</p> <p>„Nachher darüber auszutauschen, das ging fast nicht.“</p> <p>„Nicht den Prozess stoppen, wenn sie noch weiterforschen wollen.“</p>	<p>bezieht sich auf die Rolle der Lehrperson während des Forschens, auf ihre Aktivitäten und ihre Flexibilität, wenn es um rasches Abändern geplanter Aktivitäten oder den Miteinbezug von Schülerideen geht.</p> <p>Aussagen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitäten der Lehrperson - Begriffe wie Coach, Scaffolding, modeling - Aussagen zu abgeänderten Experimenten - Aussagen zu abgeänderten Abläufen beim Forschen - Aussagen, welche den Einbezug von Schülerideen, welche während des Forschens auftreten, betreffen

Anhang G: Flyer für Gruppendiskussionen

Gruppendiskussion vom Mittwoch, 16. September (Dauer ca. 45 Minuten)

Welche Faktoren bewirken aus der Sicht von Lehrpersonen, dass naturwissenschaftliche Lernumgebungen in integrativen Settings bei 4 – 8 jährigen Kindern gelingen?

Ausgehend von den im untenstehenden Modell aufgeführten Punkten werde ich mit euch in Gruppen von ca. 7 Personen über eure Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen Lernumgebungen diskutieren. Wo seht ihr besondere Schwierigkeiten, wo die grössten Chancen, wo würdet ihr in der Vorbereitung, wo in der Durchführung den Schwerpunkt legen, damit die Lernumgebungen auch wirklich gelingen? Welche Rolle spielt die Klassenstruktur, welche Ziele werden mit den Lernumgebungen verfolgt?

Damit wir einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben, schlage ich als Diskussionsthema das Phänomen „Luft ist nicht nichts“ vor, zu welchem ihr ja bereits Unterlagen von Florence Bernhard bekommen habt und einiges in den Klassen ausprobiert habt.

Ich werde als Moderatorin einige Inputs geben, damit die Diskussion ins Laufen kommt und die Leitung übernehmen. Damit ich eure Aussagen (natürlich anonym!) für meine Arbeit aufschreiben und auswerten kann, werde ich die Diskussionen auf Video und Tonband aufnehmen. Falls ihr interessiert seid, können wir die Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen und vertiefen.

Ich freue mich sehr auf interessante Diskussionen, damit ich Daten für meine Masterarbeit gewinnen kann und das Institut Unterstrass für die Weiterentwicklung der Kurse die nötigen Informationen direkt aus der Praxis bekommt!

Herzliche Grüsse und bis bald am Institut Unterstrass!

Annette Koechlin

Obere Mühlemattstrasse 52, 4800 Zofingen

akoechlin@bluewin.ch

Anhang H: Leitfaden für Gruppendiskussionen

Checkliste/ erweiterte Leitfragen/Gedankenstützen

Bedenken, dass...nicht isoliertes Theoriewissen, sondern die Umsetzung dieses Wissens im konkreten Unterricht zum Erfolg führt (Moser & Tresch, 2005, S. 27)

Es geht bei der Erforschung der Gelingensbedingungen um die Frage, was aus der Sicht der Lehrpersonen gelingend zur Umsetzung von Lernumgebungen beiträgt. Diese Sichtweisen können durch die Theorie gestützt werden oder aber Anlass sein, diese zu überdenken und möglicherweise zu erweitern.

Bedeutsamkeit des Themas für die Kinder/ Inhaltsanalyse:

- Vorwissen, Vorerfahrung der Kinder: Wie habt ihr das berücksichtigt? Relevanz?
- Vorwissen, Biographie LP: Spielt sie auch mit? Relevanz?
- Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung
- **Kamii:** Typ 1, Typ 2, Typ 3 activities? (movement, change, Mischform)
- **Prinzip der kausalen Priorität/ ? Kovariationsprinzip? Prinzip der zeitlichen Kontiguität?**
- **Kinder lassen sich nur ungern von ihren Vorstellungen abbringen. Am meisten Erfolg hat man mit augenscheinlichen, sichtbaren Beweisen : Wie habt ihr das erlebt? Beeinflusst dies euren weiteren Unterricht?**
- **animalistische Erklärungen? (Entwicklung Piaget!)**
- **Kinder fokussieren auf einen Aspekt, es müssen also Versuche angeboten werden, bei denen dies möglich und auch sinnvoll ist. Habt ihr das auch so beobachtet?**
- **Kriterien nach Kamii (gross kopieren, vorlegen):**

Das Kind muss die Bewegungen, Tätigkeiten selber auslösen und ausführen können.

Das Kind muss seine Tätigkeit variieren können.

Die Reaktion des Objekts muss beobachtbar sein.

Die Reaktion des Objekts muss unmittelbar erfolgen.

Interaktive Konzepte:

- bestehende Regeln, Umgang mit Disziplinproblemen
- Umgang mit Lernen an sich? Wer lehrt, wer lernt?

Ablauf, Organisation sowie Didaktische Konzepte:

- Länge, Häufigkeit, Dauer der Sequenzen
- Wie war das Setting? offen, geführt, Teil eines offenen Unterrichtssettings
- Konzept: Vorzeigen- Nachmachen, entdeckend, forschendes Lernen, Gruppenarbeit,
- Wie wird das Gelernte festgehalten? Heft, Blätter, mündlich, im Klassengespräch

<ul style="list-style-type: none"> • Wie wird mit Fehlvorstellungen umgegangen? • Rolle Lehrperson: Coaching, Scaffolding, Fading: <u>ist dies sinnvoll, praktikabel? Wann, wann nicht?</u> • Der kritisch- konstruktive Umgang schliesst also Verschiedenheiten der Schülerinnen und Schüler mit ein und durch die Mitbestimmung der Lernenden müssen Rezepte hinterfragt und Lernumgebungen dem Kontext und den einzelnen Kindern angepasst werden. Damit wird die Frage der Bedeutsamkeit der Lerninhalte ins Zentrum gestellt. • Lernen muss als immer im Dialog geschehen und die Relevanz des Erfahrungswissens der Schüler soll mitberücksichtigt werden. Ausserdem sollen Schülerinnen und Schüler Entscheidungsprozesse selber durchlaufen dürfen (Freire, S. 60) <u>Haben die Kinder über den Verlauf mitbestimmt?</u> • Niveauorientierung (Meyer, Strasser): <u>Habt ihr verschiedene Niveaus angeboten?</u> 	
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was soll erreicht werden? Was kann erreicht werden? • Gibt es Ziele, die enttäuscht werden, wurden? • Wagenschein (Verstehen) oder Ziel (Wissen vermitteln)? <u>Was ist eure Haltung? Mit welcher gelingt naturwissenschaftliches Unterrichten auf dieser Stufe?</u> <p>Vergleiche auch Kamii:...</p> <p><i>“Science Education“ basically unloads adult-organized content on children“</i> <i>„Phyiscal Knowledge“ hat zum Ziel, nur Probleme und Fragen, welche die Kinder selber erkennen und stellen, zu verfolgen (Konstruktivismus vs. Positivismus, Kind will lernen vs. Kind muss belehrt werden ...)</i></p>	
<p>Kontext: Klasse, Gruppe, Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassengrösse • Setting • IF- Kinder • Stufe • gemischte Abteilung, Jahrgangsklasse 	